

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

Corso di Laurea Magistrale in
ARTI VISIVE

IL PROGETTO ACCESs:
ESPERIENZE DI ACCESSIBILITÀ MUSEALE PER PERSONE
CON SORDITÀ IN EMILIA-ROMAGNA

Tesi di Laurea Magistrale in
ARTE E MEDIAZIONE MUSEALE

RELATORE:
Prof.ssa Chiara Tartarini

PRESENTATA DA:
ANNA ZANCHI

CORRELATORE:
Prof.ssa Chiara Pancioli
Prof.ssa Anita Macauda

SESSIONE II
ANNO ACCADEMICO 2021-2022

*“Creare qualcosa che ancora non esiste
deve essere l'ambizione
di tutti coloro che sono vivi”*

(Paulo Freire)

*“L'arte può cambiare il mondo,
ma lo fa una persona alla volta:
quella che è toccata dall'arte”*

(Alfredo Jaar)

A chi, almeno una volta nella vita,
si è sentito diverso o sbagliato agli occhi degli altri
e, nonostante ciò, ha realizzato sé stesso.

INDICE

INTRODUZIONE.....	9
1 ACCESSIBILITÀ E DIDATTICA AL MUSEO.....	13
1.1 Accessibilità museale e museo come luogo di partecipazione, inclusione e giustizia sociale.....	13
1.1.1 Il valore del museo e il suo scopo sociale.....	17
1.2 La didattica museale e i <i>visitor studies</i>.....	22
1.2.1 Le teorie dell'apprendimento e l'esperienza educativa di qualità all'interno del museo.....	25
1.2.2 I <i>visitor studies</i> come strumento per migliorare l'accessibilità museale	29
2 DISABILITÀ UDITIVE E ACCESSIBILITÀ MUSEALE: IL PROGETTO ACCESS.....	35
2.1 Le disabilità uditive e le strategie per una migliore accessibilità museale.....	35
2.1.1 La disabilità uditiva.....	38
2.1.2 I metodi riabilitativi e gli strumenti di aiuto per persone con sordità	40
2.1.3 Portare la disabilità uditiva al museo: accortezze e soluzioni per una visita accessibile.....	42
2.2 Il Progetto ACCESS.....	47
2.2.1 Gli enti promotori.....	48
2.2.2 Metodi e struttura degli interventi del progetto in ambito museale e di mediazione del patrimonio.....	50
3 UN ESEMPIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ACCESS: IL CASO DEL MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH DI FERRARA.....	55
3.1 Il museo, la sua storia e i suoi obiettivi.....	55
3.2 Il patrimonio.....	60
3.3 Servizi, didattica e accessibilità.....	65
3.4 L'intervento del Progetto ACCESS.....	69

4 PROPOSTE DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE SORDE SECONDO IL METODO DEL PROGETTO ACCESS: L'INTERVENTO AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI BENTIVOGLIO.....	83
4.1 Il museo, la sua storia e i suoi obiettivi.....	84
4.2 Il patrimonio.....	89
4.3 Servizi, didattica e accessibilità.....	91
4.4 L'intervento del Progetto ACCESS	98
CONCLUSIONI.....	111
APPENDICE	113
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	123
RINGRAZIAMENTI.....	127

INTRODUZIONE

In questi anni di incertezza e instabilità su tanti fronti, in cui la società pare sempre più individualizzata e spaventata da tutto ciò che è diverso dal consueto, il tema dell'*inclusione sociale* inizia a emergere lentamente, ma con determinazione, in molti ambiti della vita quotidiana. Questo termine, che verrà approfondito in particolar modo nel primo capitolo dell'elaborato, sta affiorando da pochi anni a questa parte ma coinvolge molti cittadini, per ragioni e motivazioni diverse.

Anche in Italia, all'interno del mondo culturale, ci si sta avvicinando sempre più a tutte le tematiche che ruotano attorno al tema della diversità e dell'inclusione e tra queste, per esempio, anche alla sfera della disabilità. In ambito artistico, la disabilità maggiormente prese in considerazione quando si parla di inclusione e accessibilità del patrimonio sono, ad oggi, le disabilità motorie, le disabilità visive e le disabilità cognitive, in parte. Mancano all'appello, dunque, molte altre situazioni di vita spesso, in realtà, molto comuni. Tra tutte, in particolare, le disabilità uditive, così diffuse ma così invisibili da passare spesso inosservate. Infatti, anche se non è un tema di cui si sente spesso parlare, moltissimi sono gli ostacoli che le persone con disabilità uditive devono affrontare all'interno dei musei italiani per poter fruire dell'immenso e variegato patrimonio di cui tutti noi disponiamo. Video non sottotitolati, pannelli di sala troppo complessi, mappe e brochure confusionarie, assenza di visite guidate in LIS, per persone sorde segnanti, o non in LIS ma adatte a persone sorde oraliste, nessuna o poche attività didattiche dedicate o facilmente adattabili alle esigenze di chi è sordo o ha difficoltà a udire. Questo è il vero quadro di fronte a cui chi ha disabilità uditive si ritrova mediamente in un museo italiano.

Per questo motivo è nato il Progetto ACCESS: per ridurre le barriere comunicative che ancora vigono oggi in molti contesti e che limitano la partecipazione collettiva

alla vita sociale. Il suo obiettivo è quello di provare a tracciare una strada maggiormente percorribile verso l'inclusione attraverso interventi concreti che portino al miglioramento delle condizioni di vita quotidiana delle persone sorde, in primis, ma anche di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà dal punto di vista del livello di comprensione comunicativo.

Il presente lavoro di tesi ha l'obiettivo di presentare, attraverso lo studio del caso del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara e mediante la presentazione del mio lavoro presso il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, l'analisi del Progetto ACCESs e delle sue metodologie. Lo scopo del mio elaborato finale, infatti, è quello di dimostrare come un'attività mirata di riflessione sulle pratiche didattiche finalizzate all'accessibilità museale possa diventare uno strumento di miglioramento delle condizioni di fruizione del patrimonio museale per i pubblici speciali, tra cui le persone con disabilità uditive, e in un'ottica più generale di *design for all*.

Il primo capitolo si propone di introdurre il termine accessibilità e dimostrarne l'importanza all'interno dei musei e delle istituzioni culturali, intesi come luoghi di partecipazione, inclusione e giustizia sociale. Inoltre, si analizzerà la storia dei *visitor studies* e si esamineranno i motivi che rendono questa una pratica fondamentale per poter migliorare l'accessibilità museale.

Il secondo capitolo, invece, avvia alla conoscenza delle disabilità uditive, presentando il concetto di sordità, i differenti metodi riabilitativi e gli strumenti di aiuto e le accortezze da utilizzare al fine di rendere maggiormente fruibile il patrimonio a persone con disabilità uditive. Nella seconda parte del capitolo verrà presentato poi il Progetto ACCESs, il protagonista di questo elaborato finale. Questo progetto, nato dalla collaborazione di FIADDA Emilia-Romagna e il Servizio Patrimonio Culturale della Regione, è attivo per il biennio 2021-2022 e ha selezionato 6 musei all'interno dei quali proporre interventi per migliorare l'accessibilità museale per persone sorde.

La descrizione del progetto è l'anello di congiunzione con il terzo capitolo, nel quale si analizzerà il caso del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, in cui il Progetto ACCESs è intervenuto. Attraverso l'analisi della situazione di partenza del museo, delle sue potenzialità e delle sue criticità, si racconteranno passo per passo le azioni che il progetto ha portato avanti nel biennio 2021-2022, ampliando gli orizzonti di questa istituzione culturale già particolarmente proiettata verso tematiche quali l'inclusione e l'uguaglianza.

Dopo la discussione di questo caso studio, nel quarto capitolo si andrà a presentare il lavoro che la sottoscritta, seguita e guidata da Lucia Brasini, referente per la sezione museale del Progetto ACCESs, ha portato avanti presso il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio utilizzando le metodologie che il progetto ha proposto negli altri sei musei selezionati. Come per il capitolo precedente, dopo un'introduzione sul museo, la sua storia, il suo patrimonio e la didattica, verrà descritto l'intervento attuato da aprile a ottobre 2022, al fine di proporre delle buone pratiche buone pratiche che permettano una fruizione del patrimonio efficace per tutti i tipi di pubblici, soprattutto i pubblici speciali e le persone con disabilità uditive, ma sempre in un'ottica di *design for all*.

1 ACCESSIBILITÀ E DIDATTICA AL MUSEO

1.1 Accessibilità museale e museo come luogo di partecipazione, inclusione e giustizia sociale

Il concetto di *patrimonio*, inteso come bene comune, non solo a livello nazionale o territoriale ma in un senso globale, ha radici salde nella nostra società. Mediante la Convenzione UNESCO del 1972, che ha definito la nozione di Patrimonio Universale, si è stabilito un terreno di giuridico di confronto sul bene comune, mettendo in luce sia l'aspetto della condivisione di alcuni valori fondamentali quali la memoria, la cultura, l'identità e la bellezza, sia la tematica della corresponsabilità nei confronti del Patrimonio di cui tutti i popoli e tutte le Nazioni del mondo devono farsi carico¹.

Analizzando la relazione che intercorre tra il patrimonio culturale e i cittadini ci si trova dinanzi a due questioni che meritano di essere studiate e osservate attentamente: la partecipazione e la fruizione. La partecipazione presuppone il coinvolgimento dei cittadini nella produzione culturale, nella valorizzazione e nella cura del patrimonio della comunità; essa si pone come un'opportunità per il pieno sviluppo della persona e rientra nell'ambito più ampio dell'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese. In questo processo di costruzione della società e di accrescimento della conoscenza personale, le istituzioni culturali, in particolare i musei, dovrebbero porsi come mezzo facilitatore e come luogo di incontro, scambio e accoglienza di idee e di espressioni aperte a tutti, anche ai cittadini con disabilità. Pertanto, data l'importanza di questi luoghi culturali, è necessario favorire una fruizione diffusa che assuma un significato di rilievo per le

¹ I. Baldriga, *Diritto alla bellezza. Educazione al patrimonio artistico, sostenibilità e cittadinanza*, Le Monnier Università, Milano, 2017, p. 43.

persone, in quanto occasione di una nuova apertura al mondo in grado di contribuire allo sviluppo della consapevolezza di sé e degli altri².

È in particolare l'articolo 30 della Convenzione ONU – *Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport* – che esalta l'importanza di garantire alla persona con disabilità il bisogno di partecipazione alla vita culturale e di poter esprimere il proprio potenziale culturale³ e così cita:

Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità:

- a) l'accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
- b) l'accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
- c) l'accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.⁴

In questo articolo è chiaro l'intento e il desiderio da parte delle istituzioni mondiali di porre le persone con disabilità fisica, cognitiva o di qualsiasi tipo in una condizione favorevole e paritaria agli altri cittadini che consenta loro l'accoglienza della bellezza, dell'arte e di ogni forma di prodotto culturale e di intrattenimento. Non devono esserci, quindi, elementi di discriminazione che possano interporre tra la fruizione del patrimonio e i cittadini tutti, soprattutto coloro che a fronte della propria disabilità hanno dei bisogni specifici. Oltre all'abbattimento delle barriere culturali è necessario assumere allora una nuova concezione della persona con

² R. Dainese, Beni culturali e cittadini con disabilità: partecipare e fruire, in C. Pancioli, *Educare nella città*, FrancoAngeli, Milano, 2018, p. 103.

³ *Ibidem*.

⁴ ONU (2006), *Convenzione dei Diritti delle persone con Disabilità*, ONU, New York. Articolo 30, comma 1.

disabilità: questa, infatti, non è «un'entità che si definisce da sé e rimane limitata al confine di quel sé, ma che, piuttosto, va definita in relazione anche con tutto ciò che di materiale circonda la persona stessa»⁵.

Inoltre, secondo la Commissione tematica “Educazione e mediazione” di ICOM Italia, il patrimonio culturale può svolgere un ruolo importante; in primo luogo, per favorire l'inclusione e promuovendo la coesione sociale e nuove forme di cittadinanza culturale e, in secondo luogo, per formare nei cittadini una visione della realtà plurale e una mentalità aperta all'accoglienza della diversità⁶. La parola *inclusione* è un termine che entrato da pochi decenni nel vocabolario della società e delle istituzioni. Diverse sono le definizioni che ne vengono proposte e ciascuna pone enfasi su diverse sfumature e particolarità di questo concetto. Canevaro, per esempio, declina il termine inclusione confrontandolo con il significato della parola integrazione e in riferimento alle dimensioni di spazio e tempo. Caldin, invece, definisce l'inclusione come «un approccio complessivo che guarda alla globalità della sfera educativa, sociale e politica». Secondo Pavone, poi, l'inclusione appartiene ad un approccio culturale specifico e significa «essere parte di qualcosa, sentirsi completamente accolti e avvolti».⁷

L'inclusione e la partecipazione all'interno dell'ambito museale sono materie delle quali si occupa la mediazione culturale, cioè un insieme di azioni che, grazie ad un mediatore, mirano a mettere in relazione un individuo o un gruppo con una proposta culturale e artistica per favorirne la conoscenza e l'apprezzamento. Nel libro *Il museo partecipativo* (2010) di Nina Simon viene esposta questa nuova accezione del museo del XXI secolo. L'idea è quella di coinvolgere i visitatori e creare connessione tra le diverse comunità per rendere il museo più responsabile socialmente. Il museo non deve solo fare cose *per* il pubblico ma *con* il pubblico. Questa è un'idea di museo costruttivista che ricalca le teorie dell'apprendimento nate nel secolo scorso e per cui l'apprendimento è il prodotto di una costruzione

⁵ Ivi, p. 105.

⁶ *Ibidem*.

⁷ C. Panciroli, *Educare nella città*, FrancoAngeli, Milano, 2018, p. 40-41.

attiva del soggetto. La conoscenza è ancorata al contesto e si costruisce attraverso forme di collaborazione e negoziazione sociale, quindi essa è generata dall'esperienza. Nel museo, le conoscenze sono negoziate a partire dalle singole soggettività e vengono realizzati dei laboratori e delle situazioni esperienziali che hanno come fine quello di conoscere il patrimonio non solo ascoltando, ma partecipando in prima persona alla creazione di senso che esso attiva. Secondo Simon, i musei per essere partecipativi, quindi, devono coinvolgere il pubblico in maniera innovativa e stimolare la loro curiosità, creare una relazione duratura con il pubblico, accogliere artisti contemporanei, saper usare supporti tecnologici adatti e attuali e, infine, favorire la fruizione e l'interpretazione degli oggetti.⁸

Secondo Gian Paolo Treccani,

«l'arte [...] non può essere tale in sé, ma esiste solo se “appartiene”, cioè è fruita dall'uomo [...] e ogni ostacolo che si frappone tra l'uomo e l'arte, che in qualche modo ne impedisce la fruizione o ne limita il campo di relazione, o la “zona d'esperienza” [...], è negazione dell'arte stessa e dei principi che presiedono una corretta pratica di salvaguardia⁹».

In questo senso, ecco l'obiettivo della partecipazione culturale e dell'accessibilità: rendere fruibile il patrimonio artistico a tutti i cittadini, in quanto questo è un loro diritto.

⁸ N. Simon, *The participatory museum*, Museum, Santa Cruz, 2010, pp. 349-352.

⁹ G.P. Treccani, “*Barriere architettoniche e tutela del costruito*”, TeMa, 1. “*Le barriere architettoniche nel restauro*”, numero monografico, 1998, pp.9-13.

1.1.1 Il valore del museo e il suo scopo sociale

Stabilito il diritto da parte di ogni cittadino alla partecipazione culturale e sociale e alla fruizione del patrimonio, indipendentemente dalle sue condizioni economiche e sociali, è necessario entrare nel merito del valore che le istituzioni culturali custodiscono in questo processo di avvicinamento al patrimonio culturale e artistico. I siti del patrimonio culturale sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo della creatività ma anche della promozione della diversità culturale e contribuiscono alla coesione sociale, all'impegno civico e al benessere dei cittadini. Tra queste istituzioni, i musei ricoprono un ruolo di rilievo, in quanto furono il primo luogo dove si poté instaurare un dialogo tra il patrimonio artistico e culturale e l'uomo, dapprima in maniera elitaria e privata e poi, nel corso dei secoli, aprendosi sempre più alla dimensione dell'educazione, della mediazione e dell'apertura al pubblico, entrando in contatto con i bisogni di ogni epoca. È proprio dei musei che si analizzerà nello specifico il valore e lo scopo sociale, partendo dalla definizione stessa del termine.

La parola *museo* deriva dal greco “*museion*” che significa letteralmente “luogo delle muse”. Il termine viene usato per la prima volta dal geologo Strabone per descrivere la biblioteca di Alessandria d'Egitto, luogo adibito alla discussione accademica e al confronto sulla cultura¹⁰. Da questa prima definizione prettamente etimologica ne sono state coniate poi tante altre nel corso dei secoli fino ad arrivare alle proposte dell'ICOM (*International Council of Museums*), che ad oggi è considerata l'istituzione più importante ed influente a livello mondiale per l'unificazione delle pratiche e dei metodi all'interno dei musei. Il processo di definizione del termine museo e del suo ruolo all'interno della società è ancora oggi in corso ed è oggetto di discussione scientifica a livello globale. Durante il Congresso di Kyoto del 2019, dopo aver raccolto circa 269 proposte di definizioni sia da parte di singoli Comitati ICOM che da alcune singole istituzioni museali, ICOM ha proposto una nuova definizione per il termine museo, che così lo descrive:

¹⁰ Voce “*museo*”, Vocabolario Treccani online: <https://www.treccani.it/vocabolario/museo/>.

I musei sono spazi democratizzanti, inclusivi e polifonici per il dialogo critico sul passato e sul futuro. Riconoscendo e affrontando i conflitti e le sfide del presente, conservano reperti ed esemplari in custodia per la società, salvaguardano ricordi diversi per le generazioni future e garantiscono pari diritti e pari accesso al patrimonio per tutte le persone.

I musei non sono a scopo di lucro. Sono partecipativi e trasparenti e lavorano in partnership attiva con e per le diverse comunità al fine di raccogliere, preservare, ricercare, interpretare, esporre e migliorare la comprensione del mondo, con l'obiettivo di contribuire alla dignità umana e alla giustizia sociale, all'uguaglianza globale e al benessere planetario¹¹.

In merito quest'ultima proposta di ICOM per la definizione del termine museo, è emblematico il contributo della Commissione di ICOM Italia, che ha presentato la seguente proposta di definizione:

Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, accessibile, che opera in un sistema di relazioni al servizio della società e del suo sviluppo sostenibile. Effettua ricerche sulle testimonianze dell'umanità e dei suoi paesaggi culturali, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone per promuovere la conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e il benessere della comunità¹².

Questa nuova definizione proposta da ICOM Italia mette in luce alcuni dei temi che alimentano il dibattito in atto in Italia come, ad esempio, la scelta di introdurre i termini di *accessibilità* e *sistema di relazioni*, quest'ultimo affiancato alle parole sviluppo e sostenibilità, oppure di ampliare gli scopi del museo, che sono quelli di

¹¹ Definizione di “partecipazione”, reperibile dal sito di ICOM Italia all'indirizzo <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo-partecipate-al-processo-di-aggiornamento/#:~:text=%5BIl%20museo%20%C3%A8%20una%20istituzione,di%20studio%20e%20di%20diletto.%5D>.

¹² Definizione di “museo”, reperibile dal sito di ICOM Italia all'indirizzo: <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo-di-icom/>.

«promuovere la conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e il benessere della comunità».¹³

È dagli anni Cinquanta del secolo scorso che studiosi e accademici si interrogano su quale sia il ruolo del museo e della museologia all'interno della società. In realtà, però, questo dibattito nasce già nel 1934 durante la Conferenza di Madrid, il vero e proprio momento di passaggio da una museologia di stampo illuminista a una museologia contemporanea, che si interroga non solo sulla questione del display espositivo e su come organizzare le opere d'arte all'interno dei musei ma, soprattutto, su quale ruolo attribuire allo spettatore e come mediare il patrimonio in base ai diversi pubblici che si presentano presso le istituzioni culturali. È a Madrid che venne ammessa per la prima volta nella storia una condizione fondamentale, cioè che il museo nasce dal rapporto tra le collezioni e chi le guarda o le studia.

Secondo George Henri Rivière, primo presidente dell'ICOM, eletto nel 1948, il museo deve essere strumento privilegiato di sviluppo collettivo e la museologia è

una scienza applicata, la scienza del museo. Essa ne studia la storia e il ruolo nella società, le forme specifiche della ricerca e della conservazione fisica, di presentazione, d'animazione e diffusione, di organizzazione e funzionamento, di architettura nuova o musealizzata, i siti ricevuti o scelti, la tipologia, la deontologia¹⁴.

Secondo Rivière, il museo è una delle poche istituzioni della storia che hanno a che vedere con le tre dimensioni del tempo, in quanto esso ha la responsabilità di conservare la memoria del passato, di esporla nel presente e, allo stesso tempo, decidere quali saranno gli oggetti e le forme di memoria che intende conservare per le generazioni future. Tradizionalmente, quindi, si potrebbe definire il museo come

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Rivière, G.H., 1981. "Muséologie", G.H. et alii., 1989, *La muséologie selon Georges Henri Rivière*, Paris, Dunod.

un'istituzione che ha come compito quello di raccogliere, conservare, studiare, interpretare ed esporre il patrimonio, ma oggi la maggior parte dei museologi oggi accetta un modello tripolare, per cui il museo ha come tre compiti a livello sociale, cioè quelli di conservare, studiare e comunicare il patrimonio.

Krzysztof Pomian, filosofo, storico e saggista polacco emigrato in Francia, attraverso i suoi studi, ha individuato alcune delle caratteristiche del museo odierno. In primo luogo, il museo, che è un particolare fenomeno che si inserisce all'interno del collezionismo, ha un carattere paradossale è inutile ed al contempo è indispensabile. Il museo, infatti, non soddisfa nessuno dei bisogni primari dell'uomo ma diventa comunque indispensabile. Inoltre, c'è uno scambio tra visibile e invisibile e con il museo abbiamo un passaggio dalla dimensione del tesoro o della religione a una questione laica e profana della cultura. L'idea che sta alla base del museo, secondo Pomian, è l'idea della memoria collettiva e della dignità e il museo non deve solo esporre gli oggetti ma dirigerne la percezione¹⁵.

Ecco, quindi, che oggi il museo ha abbandonato le sue forme storiche e tradizionalistiche di tempio o scuola, e ha abbracciato un nuovo modello: il museo come luogo di produzione di senso e di relazioni. Il museo è diventato il luogo privilegiato per provare a dare senso alla realtà, alla cultura all'interno della quale viviamo. È un luogo di partecipazione sociale e di esperienza culturale. Questa del museo di oggi è una sfida etica, che impone la consapevolezza piena del conservatore e di chi agisce nel museo del fatto che non si sta solo agendo sulla cultura materiale ma sul concetto di cultura che si forma direttamente per i cittadini. Il museo diventa anche il luogo in cui si esprimono le aspirazioni della società e in cui si forgiavano delle priorità sociali. Il museo del nuovo millennio, quindi, è un sistema di relazioni, che sono culturali e sociali e in continuo mutamento ed è un luogo di partecipazione, inclusione e giustizia sociale.

¹⁵ Intervento di Krzysztof Pomian alla conferenza "En quoi les musées sont-ils essentiels ?" del 19 ottobre 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=Z71Wcros4r4>.

In quest'ottica si articolano da sempre gli studi di Richard Sandell, museologo e ricercatore inglese, che da anni si occupa della connessione tra i musei e le tematiche di giustizia sociale più attuali, quali appunto la partecipazione culturale, l'inclusione e l'accessibilità museale per persone con disabilità. Nel suo libro intitolato *Museums, Society, Inequality* (2003), Sandell riporta in maniera scientificamente rilevante numerosi esempi che dimostrano come musei e gallerie di ogni tipo abbiano sia il potenziale che la responsabilità di lottare e poter fare la differenza in merito a questioni di disuguaglianza sociale; non importa se queste istituzioni culturali sono ancora stigmatizzate come utili solamente per l'accrescimento della conoscenza¹⁶. La verità è che il potenziale che i musei hanno come agenti sociali per il miglioramento di alcuni aspetti della società odierna è molto sottostimato e il lavoro di Sandell ha l'obiettivo di ribaltare questa convinzione così diffusa. Secondo Sandell, «museums are one of the most complex organizations in contemporary society»¹⁷, eppure, allo stesso tempo, nonostante la loro complessità e le difficoltà che si trovano a fronteggiare su ogni livello, essi hanno la responsabilità di donare senso, valore e piacere a tutti i possibili tipi di pubblici con il quale si interfaccia quotidianamente. Secondo Sandell, è tempo che i musei lascino da parte la loro antica e dogmatica posizione di neutralità: è tempo di prendere posizione e utilizzare il patrimonio culturale per essere attivisti dei valori che contano veramente a livello sociale, quali l'inclusione e la partecipazione, la cittadinanza attiva e la coesione sociale. Certo, prima che il museo possa evolvere e assumere un nuovo livello di significato in quanto istituzione attiva a livello sociale, sono necessari diversi cambiamenti al suo interno, affinché tutte le problematiche che continuano a ostacolare o sminuire il museo come risorsa intellettuale e civica chiave vengano risolte o migliorate.¹⁸

Per quanto riguarda l'accessibilità museale per pubblici speciali e persone con disabilità, Sandell racchiude le sue idee e molti esempi di buone pratiche museali nel volume *Re-Presenting Disability. Activism and agency in the museum* (2010), scritto in collaborazione con Jocelyn Dodd e Rosemarie Garland-Thompson.

¹⁶ R. Sandell, *Museums, Society, Inequality*, Routledge, London, 2003, p. 3-4.

¹⁷ R. Sandell e R. R. Janes, *Museum Activism*, Routledge, London, 2019, p. 7.

¹⁸ *Ibidem*.

All'interno di questo volume emerge non soltanto l'insieme dei valori che Sandell associa al museo in quanto istituzione culturale con potenziale e responsabilità sociale, ma anche la sua convinzione che questi luoghi siano essenziali per poter smontare i pregiudizi comunemente diffusi sulla disabilità e ricostruirli da zero, partendo dal contatto diretto con la rappresentazione della disabilità e, quindi, dall'emozione e dall'empatia. Secondo Sandell, la storia delle persone disabili è stata a lungo nascosta: sono rari gli oggetti esposti nei musei e nelle gallerie che raccontano la vita di persone disabili e anche quando persone disabili appaiono nelle narrative museali, il modo in cui sono rappresentati i loro corpi o le loro storie si basano sugli stereotipi negativi maggiormente diffusi.¹⁹ È mediante l'accettazione della loro unicità e l'apertura definitiva alla loro presenza nella nostra società che le persone con disabilità e i loro bisogni potranno essere dapprima realmente visti, compresi ed, infine, accolti. E i musei sono uno dei luoghi principali dove questo cambiamento ha le potenzialità per avvenire in maniera concreta e naturale.

1.2 La didattica museale e i *visitor studies*

Nelle pagine precedenti è emerso come i musei al giorno d'oggi possano diventare luoghi e comunità concretamente impegnate nei confronti di tematiche sociali cruciali, come l'inclusione e la giustizia sociale. Questo accade perché essi si pongono da secoli come luoghi dediti all'educazione, oltre che allo svago. In questi termini, emergono dunque il ruolo della didattica e delle professionalità educative e la loro importanza all'interno del museo in quanto strumenti essenziali per l'educazione al patrimonio e la costruzione di una società migliore e più attenta all'altro. Come suggerisce Roberto Dainese, studioso e docente di didattica e pedagogia speciale, infatti, «apprendimento, didattica e integrazione sono segnate

¹⁹ R. Sandell, J. Dodd, R. Garland-Thompson, *Representing disability. Activism and agency in the museum*, Routledge, London, 2010, p.252.

da una reciproca interazione e, talvolta, l'uno può diventare il presupposto dell'altro e, insieme, concorrono alla crescita di un individuo».²⁰

Si può definire il termine *didattica* come

un ambito conoscitivo che si occupa criticamente dell'allestimento, consolidamento e valutazione di ambienti di apprendimento, cioè di specifici contesti – frutto delle integrazioni di aspetti culturali, normativi, tecnologici e di specifiche azioni umane – ritenuti idonei a favorire processi di apprendimento.²¹

Definiamo invece *didattica museale*²² l'insieme delle metodologie e degli strumenti utilizzati dalle istituzioni museali per rendere accessibili opere, reperti, documenti, fonti, collezioni, raccolte, mostre e, in generale, ogni tipo di esposizione culturale, rivolta al pubblico.²³

Così come la didattica si confronta con un dominio di straordinaria complessità, anche la didattica museale deve mantenere un approccio complesso di indagine, necessario a correlare tutti gli elementi che caratterizzano i musei e la società odierna, come, ad esempio, la diversificazione dei campi della didattica che esulano dall'ambiente prettamente scolastico, la redistribuzione del sapere attraverso nuovi dispositivi, il passaggio dall'istruire all'apprendere e l'attenzione particolare nei confronti dei soggetti attivi e partecipi.²⁴

²⁰ R. Dainese, *Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive*, CLEUP, Padova, 2012, p. 10.

²¹ Ivi, p. 28.

²² C. Panciroli, *Le professionalità educative tra scuola e musei. Esperienze e metodi dell'arte*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2016, p. 101.

²³ I. Mattozzi, «Verso una didattica "dai" beni culturali: la definizione del campo della didattica dei beni culturali», in M. Costantino (a cura di), *Mnemosyne a scuola*, FrancoAngeli, Milano, 2001, p. 48.

²⁴ C. Panciroli, *Le professionalità educative tra scuola e musei. Esperienze e metodi dell'arte*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2016, p. 101-102.

Nel contesto museale, i quattro elementi imprescindibili dell'azione *didattica* sono:

- il *pubblico*, cioè il soggetto che apprende e che risulta estremamente eterogeneo;
- *l'educatore*, ovvero il soggetto che insegna e che, in qualità di mediatore, lavora con il fine di stabilire una relazione reciproca con i diversi pubblici attraverso una negoziazione-condivisione di significati e di pratiche;
- la *conoscenza dell'oggetto-bene culturale*, considerato come il medium tra l'educatore e i pubblici;
- le *attività didattiche al patrimonio*, cioè l'interazione tra l'educatore e i pubblici attraverso il sapere condiviso.²⁵

Secondo Andrea Canevaro, «l'apprendimento è il punto d'incontro delle diversità di ciascuno»²⁶; pertanto è inutile e riduttivo ipotizzare una *didattica speciale* rivolta esclusivamente a persone con disabilità. Infatti, risulterebbe più opportuno e coerente, ragionando in un'ottica di progettazione universale, pensare ad una didattica che si riferisca a tutti e che punti a valorizzare le differenze e i bisogni di ciascuno, cioè, come sostiene Roberto Dainese, «una didattica che sa essere inclusiva e che è in grado di sollecitare azioni che garantiscono l'apprendimento che nasce, si evolve e si fissa come co-costruzione e non come trasferimento di elementi da implementare e sommare».²⁷

²⁵ Ivi, p. 103-107.

²⁶ A. Canevaro, *Per una didattica speciale per l'integrazione*, in D. Ianes, *Didattica speciale per l'integrazione*, Erickson, Trento, 2001, p. 9.

²⁷ R. Dainese, *Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive*, CLEUP, Padova, 2012, p. 29.

1.2.1 Le teorie dell'apprendimento e l'esperienza educativa di qualità all'interno del museo

La conoscenza delle *teorie dell'apprendimento* può rivelarsi un punto fondamentale per comprendere il modo in cui si apprende all'interno dello spazio museale. Partendo da queste teorie, infatti, è possibile ideare *azioni educative consapevoli* utilizzando metodi e approcci più tradizionali o più innovativi, a seconda dei pubblici e delle loro esigenze. Si definisce *apprendimento* un processo psichico mediante il quale l'esperienza modifica il comportamento umano o animale. Esso può provocare dei cambiamenti nelle capacità di un soggetto ed una conseguente modificazione delle sue abilità intellettuali o operative. L'apprendimento può essere semplice (apprendimento meccanico) o complesso con il coinvolgimento di funzioni psichiche superiori (intelligenza, creatività).²⁸ Le principali teorie dell'apprendimento in relazione al contesto museale che si sono sviluppate durante il Novecento sono principalmente tre.

La prima è quella detta *comportamentismo*. Si è soliti datare la nascita di questa teoria nel 1913, anno in cui John Watson, psicologo statunitense, introdusse per primo la nozione stessa di comportamentismo nel suo articolo *La psicologia così come la vede un comportamentista* (1913). Watson, sulla base dei suoi studi, considerava l'individuo come una tabula rasa, in grado di apprendere solamente quando indotto da qualcuno. In questo senso, secondo la teoria comportamentista, l'apprendimento consiste in una serie di risposte sulla base degli stimoli che le hanno originate. All'interno del museo, una tendenza didattica comportamentista comporta la predilezione di un approccio didattico di tipo tradizionale basato su un metodo trasmissivo e che prevede l'organizzazione di attività didattiche semplici e che non necessitano di uno scambio reciproco tra educatore e pubblici o di una partecipazione attiva da parte di questi. L'esempio per eccellenza di una attività

²⁸ P.C. Cicogna e M. Occhionero, *Psicologia generale*, Carocci, Roma, 2012.

didattica di stampo comportamentista all'interno di un museo è la tradizionale visita guidata.²⁹

Il *cognitivismo*, invece, teoria dell'apprendimento diffusasi a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, si discosta dal comportamentismo in quanto favorisce tutti gli ambiti della psicologia cognitiva come la percezione, l'attenzione, la memoria, il linguaggio, il ragionamento, la formazione di concetti e la valutazione di problemi. Secondo i padri del *cognitivismo*, come ad esempio il tedesco Ulrich Gustav Neisser, la mente umana «è un elaboratore di informazioni che agisce attivamente nel discriminare informazioni in entrata (input) e in uscita (output)».³⁰ L'apprendimento, pertanto, è considerato come l'acquisizione di una nuova conoscenza e all'interno dell'ambito museale, per valorizzare il rapporto tra apprendimento e memoria, è necessario organizzare i contenuti in modo che questi vengano dapprima percepiti attraverso i sensi e poi siano immagazzinati nella memoria. Un esempio è la visita guidata partecipata, durante la quale il visitatore è reso attivamente partecipe dell'esperienza attraverso domande, richieste, azioni proattive e attività di coppia o di gruppo.

Per ultimo, il *costruttivismo* che focalizza la sua attenzione sul soggetto che apprende più che sull'argomento che deve essere appreso. In questo caso, dunque, «la conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del soggetto, ha carattere situato e si svolge attraverso particolari forme di collaborazione e negoziazione sociale».³¹ Secondo il costruttivismo è l'esperienza soggettiva ad essere fondamentale nel contesto di apprendimento: ciò che viene appreso è generato nell'esperienza stessa, in una dimensione intersoggettiva. Affinché all'interno di un museo se ne possa fare esperienza concreta, è necessario focalizzare l'attenzione sui pubblici, rifiutando la didattica frontale più tradizionale e favorendo la

²⁹ C. Pancioli, *Le professionalità educative tra scuola e musei. Esperienze e metodi dell'arte*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2016, p. 108-109.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ivi*, p.110.

realizzazione di laboratori, che involino i visitatori a divenire parte attiva del contesto museale.³²

I diversi modelli di apprendimento e di mediazione didattica hanno permesso di definire in senso molto ampio la funzione educativa dei musei e del patrimonio. L'esperienza con il patrimonio, però, per essere feconda e produrre conoscenza, indipendentemente dal metodo che viene utilizzato per la mediazione tra patrimonio e pubblici, non può coincidere soltanto con la conoscenza di spazi e oggetti presenti all'interno dello spazio museale. Essa, infatti, dovrebbe inserirsi in una programmazione e in una riflessione pedagogica coerente.³³ L'*esperienza*, difatti, si realizza concretamente in relazione con la realtà, attraverso l'interazione attiva tra il singolo e l'ambiente in cui esso vive.

Secondo Roberto Rossolini,

fare esperienza deriva dal latino *experior*, che significa passare attraverso dove si rischia di perdersi, anzi dove ci si perde. Un'esperienza ci rivela una nuova verità che il superamento della semplice opinione. (...) Ma c'è anche un rovesciamento della nostra coscienza, perché fare esperienza vuol dire non essere più quelli di prima. (...) Questo è il momento dialettico dell'esperienza. Nella negazione c'è un duplice significato: quello della morte del vecchio e quello dell'avvento del nuovo.³⁴

È il pedagogista inglese John Dewey nel 1925 che definisce l'esperienza come un metodo di ricerca, soppiantando l'idea che questa fosse soltanto un insieme di dati.³⁵ Non tutte le esperienze, comprese quelle museali, però, sono da considerarsi educative. È infatti la *qualità dell'esperienza* il criterio per determinare quali siano

³² Ivi, p.111.

³³ Ivi, p.114-115.

³⁴ R. Rossolini, *John Dewey – Maria Montessori. Il concetto di esperienza come motore dell'azione educativa*, 2006, si veda il seguente link: <https://www.yumpu.com/it/document/read/13350088/lezione-robotto-rossolini>

³⁵ Ivi, p. 30-31.

effettivamente vere e fruttuose per l'individuo. John Dewey individua due principi ai quali le esperienze devono rispondere affinché possano definirsi qualitativamente utili:

Il primo è quello della *continuità*. «Ogni esperienza è un arco attraverso il quale raggiunge quel non percorso universo, il cui contorno vanisce via via ch'io avanzo»³⁶, sostiene Dewey. Questo principio, infatti, implica che le esperienze passate di un individuo possano influenzare le esperienze presenti che l'individuo stesso sta vivendo e che poi, a loro volta, queste andranno a modificare positivamente le esperienze future, generando una continuità tra un'esperienza e l'altra, in una sorta di reazione a catena tra l'esperienza passata e la futura. Perciò, secondo Dewey, «il principio di continuità nella sua applicazione all'educazione significa che il futuro deve essere tenuto presente in ogni gradino del processo educativo»³⁷;

Il secondo principio, invece, è quello dell'*interazione* che sussiste tra il soggetto e l'ambiente nel quale viene vissuta l'esperienza. Secondo Dewey, infatti, le condizioni materiali e socioaffettive all'interno delle quali si svolge l'esperienza determinano la qualità dell'esperienza stessa.³⁸

Secondo il pensiero di John Dewey, dunque, i due principi di *continuità* e *interazione* non sono separati l'uno dall'altro, anzi, essi si collegano e uniscono. Con il fine di approfondire questo pensiero maturato negli anni Venti, Dewey nel 1938 pubblica un saggio dal titolo *Esperienza ed educazione*, all'interno del quale sottolinea che

La *continuità* e l'*interazione* nella loro attiva unione reciproca pongono la misura del significato e del valore educativo di un'esperienza. L'immediata diretta preoccupazione di un educatore è la situazione in cui ha luogo l'interazione. L'individuo, che entra a far parte di essa, è quel che è in quel dato momento. È l'altro fattore, quello delle condizioni oggettive, che può

³⁶ J. Dewey, *Esperienza ed educazione*, La Nuova Italia, Firenze, 1949, p.24.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ J. Dewey, *Esperienza e natura*, Paravia, Torino, 1925, p. 7 citato in C. Panciroli, *Le professionalità educative tra scuola e musei. Esperienze e metodi dell'arte*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2016, p.29-30.

essere fino ad un certo punto regolato dall'educatore. Come ho già notato la frase "condizioni oggettive" ha un senso molto lato. Implica quel che è fatto e il modo in cui è fatto, non soltanto le parole dette, ma il tono della voce con cui sono dette. Implica arredamento, libri, attrezzi, giocattoli, giochi. Implica i materiali con cui l'individuo interagisce e, più importante di tutti, il totale assetto sociale delle situazioni in cui una persona è impegnata.

1.2.2 I *visitor studies* come strumento per migliorare l'accessibilità museale

Al fine di poter elaborare delle strategie di inclusione efficaci e delle esperienze fruttuose per i visitatori dei musei, gli studi sui pubblici (*visitor studies*) risultano fondamentali. Secondo Emma Nardi, «se una didattica ben mirata deve essere costruita sulle caratteristiche dei destinatari, allora una didattica museale efficace deve avere come punto di partenza l'analisi della varie categorie di pubblico»³⁹ e, difatti, è proprio questo il punto di partenza per la pianificazione e la realizzazione di qualsiasi pratica didattica di qualità in ambito museale.

Tra i primi studi sui visitatori dei musei, ancora di tipo pionieristico, segnaliamo quelli svolti da Benjamin Ives Gilman nel 1916, che decide di concentrarsi sul concetto di *museum fatigue*. Lo studioso americano, che a cavallo tra XIX e XX secolo lavorò al Boston Museum of Fine Arts, si interrogò sullo sforzo fisico compiuto dal visitatore durante il processo di fruizione. Dai suoi studi emersero alcune caratteristiche che potevano in qualche modo rendere più faticosa la visita del museo da parte del pubblico, come, ad esempio, un design poco efficace, una cattiva disposizione delle didascalie e una scarsa o inopportuna illuminazione.

Negli anni Venti, l'interesse nei confronti dei visitatori dei musei si intensificò. In questo contesto, Edward Stevens Robinson, psicologo statunitense e professore di

³⁹ E. Nardi, *L'esperienza del museo. Un'indagine sul pubblico in Italia*, in E. Nardi (a cura di), *Musei e pubblico. Un rapporto educativo*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 12.

psicologia presso l'Università di Yale, nel 1928 elaborò uno studio sul comportamento dei pubblici all'interno dei musei. Riprendendo anche la nozione di *museum fatigue*, nel testo *The behavior of the museum visitor* Robinson inserì le osservazioni realizzate a partire dal comportamento del pubblico in tre musei d'arte americani. Il suo lavoro di valutazione si basava su quattro elementi:

- Il tempo totale trascorso dal visitatore all'interno della collezione;
- Le sale in cui il visitatore è entrato;
- Il numero di opere in ogni sala davanti alle quale il visitatore si è effettivamente fermato;
- Il tempo trascorso davanti a ogni immagine (nel caso delle immagini che il visitatore si è fermato a osservare).⁴⁰

Robinson, attraverso questo studio psicologico sul campo e grazie alla combinazione dei dati raccolti, distinse due parametri attraverso i quali un museo può essere valutato: l'*attractive power*, cioè la capacità di attrarre pubblico, misurato in proporzione alla quantità di visitatori registrati, e lo *holding power*, ovvero il tempo speso all'interno del museo come indicatore dell'interesse nei confronti del contenuto espositivo. Infine, nella sezione conclusiva del testo, Robinson espresse il suo augurio per il museo del futuro: che gli studi di stampo psicologico sul pubblico, proprio come il suo, potessero proliferare e che i direttori dei musei si aprissero sempre più all'idea che i pubblici potessero essere indagati e studiati.⁴¹

È dagli anni Sessanta del secolo scorso, però, che iniziarono le vere indagini scientifiche che si prefiggevano di individuare il visitatore tipo del museo e le sue caratteristiche sociali ed economiche. Il testo guida per questa nuova fase storica è *L'amore dell'arte* (1966) pubblicato da Pierre Bourdieu e Alain Darbel. Nel saggio viene riportato lo studio condotto dai due sociologi francesi all'interno di alcuni musei francesi ed europei. Dati alla mano, Bourdieu e Darbel non solo ricostruirono

⁴⁰E. S. Robinson, *The behavior of the museum visitor*, Publications of the American Association of the Museums, New Series, number 5, Washington D.C., 1928, p.19.

⁴¹ Ivi, p. 66.

il profilo del visitatore-tipo del museo di quegli anni, ovvero l'uomo colto e giovane, in un'età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni⁴², bensì si interrogarono su quali fossero i fattori economici, sociali e personali che portassero un uomo o una donna di quel tempo ad essere un visitatore o meno di un museo. Dal testo emerge come, nonostante l'azione educativa del sistema scolastico sia fondamentale, il vero motore dell'iniziazione alla pratica culturale per ogni persona si riveli essere la famiglia d'origine che, secondo i due sociologi francesi, è fondamentale per innestare nei più piccoli il primo fondamentale approccio alla pratica culturale. Senza questa premessa, infatti, l'azione educativa scolastica non è sufficiente a rendere un giovane individuo un futuro visitatore assiduo dell'ambiente culturale.⁴³ Il bisogno culturale, quindi, non è innato ma è prodotto dall'educazione familiare e scolastica. A sua volta, l'educazione crea il bisogno culturale, perché fornisce conoscenze e spinge alla curiosità, e allo stesso tempo fornisce i mezzi per soddisfarlo.

Circa dieci anni dopo, nel 1971 a Roma, durante il Convegno internazionale *Il museo come esperienza sociale* indetto dall'UNESCO, per la prima volta in Europa direttori di musei, pedagogisti, sociologi, esperti della comunicazione sociale, psicologi, si riunirono per discutere la crisi dei musei e studiare insieme dei mezzi validi per avvicinare il museo al pubblico, ritenuto finalmente un «elemento attivo e insostituibile dell'educazione e dell'elevazione culturale e spirituale della società stessa»⁴⁴.

Alla luce di questa considerazione sul valore del pubblico, gli esperti di *visitor studies* degli anni Ottanta e Novanta si focalizzarono su due aspetti. Da un lato crebbe ulteriormente l'interesse nei confronti del comportamento dei pubblici dei

⁴² P. Bourdieu e A. Darbel, *L'amore dell'arte. Le leggi della diffusione culturale. I musei d'arte europei e il loro pubblico*, Guaraldi Editore, Rimini, 1969, p. 29.

⁴³ Ivi, p.45-46.

⁴⁴ Pietro Romanelli, discorso Convegno internazionale "Il museo come esperienza sociale", Roma, 4-5-6 dicembre 1971. Alcuni passaggi sono consultabili al link: <http://web.tiscali.it/antioniothiery/museo%20come%20esperienza%20sociale.htm>.

musei, e ciò è testimoniato dal lavoro di Eliseo Veròn e Marine Lavasseur del 1983, per il quale i visitatori dei musei si possono distinguere tra loro in base allo stile che utilizzano per muoversi all'interno dei musei stessi.⁴⁵ Dall'altro lato, però, iniziò ad emergere tra gli studiosi la necessità di affiancare all'osservazione del comportamento e allo studio dei dati anche dei metodi di ricerca qualitativa per descrivere e analizzare gli eventi in contesti specifici.

Nonostante il crescente interesse per i *visitor studies*, alla fine del Novecento i musei di tutto il mondo si trovarono nuovamente in un momento stallo, con sempre meno visitatori e un patrimonio vastissimo ed eterogeneo da rilanciare. La svolta arrivò negli anni Duemila, quando non solo il concetto di esperienza diventò centrale, così come sosteneva Dewey, ma il visitatore non fu più considerato un destinatario passivo bensì un protagonista attivo e partecipe del percorso museale, che culminò con la pubblicazione di Nina Simon nel 2010, *The Participatory Museum*.

Nell'ultimo decennio, invece, un nuovo orizzonte di studio si è fatto largo tra gli studiosi e i professionisti che lavorano all'interno dei musei: capire quali sono i *non pubblici*, ovvero coloro che non frequentano l'ambiente museale, capirne il motivo e lavorare affinché queste persone si possano avvicinare al patrimonio, attraverso attività di *audience engagement* e *audience development*. Nella categoria di *non pubblico*, sono ricomprese le persone con disabilità fisiche o cognitive. Spesso, infatti, molti musei, specialmente i più piccoli, non sono dotati di strumenti didattici inclusivi che permettano a tutti i pubblici di poter svolgere una visita all'interno dello spazio museale. La realtà è che, studiando davvero questa fetta di pubblico potenziale, indagandone le caratteristiche, i bisogni, ma anche i desideri e le aspettative, si potrebbero migliorare in maniera cruciale le condizioni di fruizione

⁴⁵ E. Veron & M. Levasseur, *Ethnographie de l'exposition : l'espace, le corps et le sens*, 1983, Bibliothèque publique d'information – Centre Georges Pompidou.

del patrimonio di tutti, soprattutto di chi, ancora oggi, fatica ad appropriarsene in maniera positiva.

Da questo excursus storico emerge come l'esigenza di conoscere i pubblici abbia assunto nel corso dei decenni un'importanza sempre maggiore, e non solo in termini di studio dell'ambiente museale in sé e dei suoi attori, della sua evoluzione nel corso dei decenni o dei secoli; i *visitor studies* sono diventati un utile strumento di lavoro per il museo contemporaneo, che si pone alla base di una buona organizzazione delle attività promosse dal museo stesso e delle sue pratiche educative.⁴⁶ Si è capito che solo così, indagando i pubblici e imparando a conoscerli profondamente, si può provare a sovvertire la tradizionale logica per cui il museo viene concepito solamente come un luogo noioso, statico, polveroso e dedicato ad un tipo di apprendimento di stampo tradizionale, individuando quello che è il suo ruolo attuale⁴⁷: «un *corpo vivo e mutevole* che può prosperare con l'apporto congiunto di componenti differenti».⁴⁸

⁴⁶ E. Nardi, *L'esperienza del museo. Un'indagine sul pubblico in Italia*, in E. Nardi (a cura di), *Musei e pubblico. Un rapporto educativo*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 12.

⁴⁷ A. Nuzzaci, *Esposizioni temporanee e collezioni permanenti. Un'analisi comparata dei pubblici per migliorare la qualità della proposta didattica*, in E. Nardi (a cura di), *Musei e pubblico. Un rapporto educativo*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 12.

⁴⁸ C. Panciroli, *Le professionalità educative tra scuola e musei. Esperienze e metodi dell'arte*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2016, p. 126.

2 DISABILITÀ UDITIVE E ACCESSIBILITÀ MUSEALE: IL PROGETTO ACCESS

2.1 Le disabilità uditive e le strategie per una migliore accessibilità museale

Negli ultimi vent'anni circa, è cresciuta l'attenzione nei confronti dei bisogni e delle condizioni di vita delle persone con disabilità e ciò ha portato, tra le altre cose, anche ad una maggiore cura nei confronti delle pratiche e delle azioni che all'interno dell'ambito museale vengono riservate alle persone con disabilità. Nell'ambito di una più ampia spinta verso lo sviluppo di un nuovo pubblico e spinti da politiche di governo favorevoli e dalla nuova legislazione sulla parità, infatti, i musei hanno esplorato modi per rendere i loro edifici e i loro programmi e servizi più accessibili alle persone disabili.⁴⁹ Ogni disabilità è però singolare e, in particolare, ogni persona disabile è unica, ha esigenze e bisogni diversi anche da altre persone che convivono con lo stesso tipo di disabilità. Ecco, quindi, che lo studio dei pubblici, come abbiamo illustrato nelle pagine precedenti, è necessario per comprendere nella maniera più profonda e ampia possibile i bisogni dei pubblici tutti, soprattutto dei cosiddetti *pubblici speciali*, e per poter pensare e attuare esperienze didattiche di qualità che permettano inclusione e accessibilità.

I termini *disabile* e *disabilità*, così come l'espressione *diversamente abile*, sono diventati ormai vocaboli di uso comune in ogni ambito della vita. È a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, infatti, che si è cominciata a diffondere una maggiore attenzione nei confronti del lessico che si riferisce a persone con disabilità. In particolare, questo processo è iniziato con la distinzione nel 1981 da parte dell'OMS

⁴⁹ R. Sandell, J. Dodd, R. Garland-Thompson, *Representing disability. Activism and agency in the museum*, Routledge, London, 2010, p.10.

fra i tre diversi concetti che parevamo al tempo sinonimi l'uno dell'altro, cioè quelli di *impairment* (menomazione), *disability* (disabilità), e *handicap*.

Il primo termine si riferisce a «qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche e può avere carattere permanente o transitorio»⁵⁰.

La parola *disabilità*, invece, è interpretata dall'OMS come

la riduzione parziale o totale delle capacità di svolgere un'attività nei tempi e nei modi considerati normali. Essa può essere transitoria o permanente, reversibile o irreversibile, progressiva o regressiva; può essere inoltre una conseguenza diretta di una menomazione o di una reazione psicologica a una menomazione fisica, sensoriale o di altro tipo.⁵¹

Per ultimo, con il termine *handicap* si definisce

una condizione di svantaggio risultante da un danno o da una *disabilità*, che limita o impedisce lo svolgimento di un ruolo normale in rapporto all'età, al sesso, ai fattori sociali e culturali. È quindi una condizione soggetta a possibili cambiamenti migliorativi o peggiorativi.⁵²

Secondo questo modello proposto dall'OMS, l'*handicap* è da considerarsi quindi come un fenomeno sociale vero e proprio, in quanto definisce quelle che sono le conseguenze sociali e ambientali che si originano dalla menomazione o dalla *disabilità* di un individuo che si trova dinnanzi alle esigenze e alle attese

⁵⁰ M. Zanobini, M.C. Usai, *Psicologia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Elementi di riabilitazione e d'intervento*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p.13.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibidem*.

dell'ambiente in cui vive.⁵³ È quindi indispensabile sottolineare che la persona disabile non deve essere identificata con i suoi problemi, fisici o cognitivi che siano. Inoltre, l'*handicap* non va confuso con una malattia e neanche con una più generica condizione di svantaggio socioculturale o di disadattamento, in quanto l'*handicap* ha una doppia connotazione, biologica e sociale. Pertanto, in quest'ottica, la disabilità si traduce in handicap sulla base degli ostacoli che la persona incontra nella sua vita quotidiana e che sono sia di tipo fisico che psicologico o sociale.⁵⁴ Quindi, per l'individuo la menomazione ha carattere permanente, mentre la disabilità dipende dalla attività che deve esercitare e l'handicap esprime lo svantaggio che ha nei riguardi di altri individui.

Il modello proposto dall'OMS nel 1981 è al giorno d'oggi ormai superato e nelle classificazioni dell'OMS attualmente in uso «il riferimento principale non è più alle menomazioni e alle disabilità ma alle funzioni/strutture corporee e alle attività»⁵⁵, tanto che ormai il termine *handicap* è caduto totalmente in disuso. Il vocabolo più utilizzato è quello di *disabilità* che però è un termine ombrello, nel senso che comprende moltissime situazioni di vita differenti.

Per cercare di fotografare la situazione in Italia basta consultare i dati. Secondo un report dell'ISTAT del 2019 nel nostro Paese le persone con disabilità sono circa 3 milioni e 150 mila, cioè il 5,2% della popolazione. Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasettantacinquenni (il 22% della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e 1 milione di essi sono donne. Le disabilità più diffuse nella popolazione con più di 15 anni d'età sono: gravi limitazioni nella vista (2%), gravi problemi di udito (4,1%) e di

⁵³ E. Brunati, "Premesse teoriche e indicazioni metodologiche per un reale approccio funzionale", in M.G. Chiapedi, L. Parmigiani, C. Silvano, *Handicap: la collaborazione degli operatori fra diagnosi funzionale e piano educativo individualizzato*, Juvenilia, Bergamo, 1992, p. 49.

⁵⁴ M. Zanobini, M.C. Usai, *Psicologia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Elementi di riabilitazione e d'intervento*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p.14.

⁵⁵ Ivi, p. 15.

deambulazione (7,2%).⁵⁶ Si stima, inoltre, che nei prossimi anni, la popolazione italiana che si troverà ad affrontare una condizione di disabilità crescerà a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione.

2.1.1 La disabilità uditiva

Sotto la categoria ombrello di *disabilità*, compare anche la disabilità uditiva, una condizione connotata da estrema variabilità. Il termine *sordo*, come specificato nell'art. 1 della Legge 95/2006, denota tutte le persone con un deficit uditivo, slegando queste persone dall'immaginario classico per cui le persone sorde non sono in grado di apprendere una lingua, anche se l'accesso alla parola è ostacolato dalla limitazione sensoriale.⁵⁷

Si definisce *sordità*

la diminuzione della funzione uditiva, unilaterale o bilaterale, congenita o acquisita, distinta in base all'entità della menomazione in lieve, media, medio-grave, grave e gravissima; a seconda della sede della lesione (malformativa, infiammatoria, tossica, traumatica, neoplastica, ecc.) che ne è causa.⁵⁸

Non si può parlare di persone sorde in maniera univoca. Un primo fondamentale classificazione dei tipi di sordità riguarda la localizzazione del danno che comporta la conseguente perdita dell'udito. In quest'ottica si distinguono:

- *Sordità trasmissive*, che interessano le parti dell'apparato uditivo deputate alla trasmissione del suono. In questa situazione le onde sonore non arrivano

⁵⁶ Dati dell'ISTAT presentati presso il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Roma, 24 marzo 2021).

⁵⁷ M. Zanobini, M.C. Usai, *Psicologia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Elementi di riabilitazione e d'intervento*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p.33.

⁵⁸ Voce "sordità" nel Vocabolario Treccani web: <https://www.treccani.it/vocabolario/sordita/>.

o arrivano poco all'orecchio interno. Solitamente in questo caso si tratta di sordità lievi;

- *Sordità percettive*, classificabili a loro volta in neurosensoriali e centrali, a seconda dell'oggetto dell'anomalia (nervoso o cerebrale). In questi casi generalmente la trasmissione delle onde sonore avviene normalmente, mentre è compromessa la trasformazione delle vibrazioni in percezione uditiva. Le persone affette da questo tipo di sordità hanno una perdita uditiva che va da lieve a gravissima;
- *Sordità miste*, per le quali si sommano anomalie nella conduzione del suono e nella percezione di questo e interessano in egual modo zone periferiche e centrali dell'apparato uditivo.

Il secondo aspetto di indagine che permette di classificare e comprendere la condizione di sordità è centrato sul fattore gravità della perdita uditiva, che può essere definita in base alla quantità e alla qualità del deficit. L'intensità è data dall'ampiezza della pressione dell'onda sonora e si misura in decibel (dB); l'altezza, invece, è data dalla frequenza di tale pressione ed è misurata in hertz (Hz).⁵⁹

La sordità è tanto più grave quanto più alta è l'intensità necessaria perché i suoni vengano ricevuti e quanto minore è la gamma di frequenze che l'orecchio percepisce. In base a questo parametro l'ipoacusia può essere definita:

- Leggera (perdita fra 20 e 40 dB);
- Media (perdita fra 40 e 70 dB);
- Grave (perdita fra 70 e 90 dB);
- Profonda (perdita oltre i 90 dB).⁶⁰

⁵⁹ M. Zanobini, M.C. Usai, *Psicologia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Elementi di riabilitazione e d'intervento*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p.35-36.

⁶⁰ *Ibidem*.

2.1.2 I metodi riabilitativi e gli strumenti di aiuto per persone con sordità

La sordità è una disabilità che non si vede e, spesso, porta le persone che ne sono affette a nascondersela, per paura del giudizio altrui. In particolare, gli anziani, cioè la maggior parte di coloro che non nasce sordo ma che presenta un deficit uditivo con l'avanzare dell'età, fa fatica ad accettare questa condizione perché essa implica il fatto di aver bisogno di un ausilio. In questo senso, è possibile affermare che la sordità in quanto disabilità porti con sé forti ripercussioni psicologiche e sociali, che impattano gravemente il benessere delle persone che ne sono affette. Alterazione del timbro e del volume della voce, ascolto difficoltoso in situazioni rumorose e problemi comunicativi sono solamente una parte di ciò che la sordità porta con sé quando entra a far parte della vita di una persona che prima era udente.

Oggigiorno riveste un ruolo di particolare importanza la possibilità di effettuare una diagnosi precoce e corretta attraverso screening neonatali che consentono anche ai bambini con sordità profonda che si presenta fin dalla nascita di accedere al mondo dei suoni grazie a degli specifici ausili.⁶¹ Infatti, la sordità con insorgenza preverbale, se non trattata con un pronto intervento, può comportare forti disordini del linguaggio e può compromettere totalmente la possibilità di un bambino di imparare a parlare. L'intervento precoce corregge la perdita uditiva e permette di usare il linguaggio creando nuove condizioni percettive.⁶²

Gli ausili principali che permettono un aiuto concreto per risolvere i deficit uditivi sono principalmente due. Il più tradizionale è *l'apparecchio acustico*, cioè una protesi che permette di amplificare il suono che la persona è in grado di sentire, ma che non cambia la condizione generale della persona sorda.

⁶¹ M. Zanobini, M.C. Usai, *Psicologia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Elementi di riabilitazione e d'intervento*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p.38.

⁶² Corso *“La guida e il turista con sordità: come organizzare un'accoglienza efficace”*, promosso da FIADDA Emilia-Romagna, 29 marzo 2022.

Molto più efficiente è, poi, *l'impianto cocleare*, che permette alla persona sorda di sentire più frequenze, sostituendosi alla funzione cocleare normale. Questo impianto, composto da un audioprocessore esterno e da un impianto cocleare interno, è in grado di trasformare i suoni in segnali elettrici e di inviarli direttamente al nervo acustico, in modo da aggirare le aree danneggiate dell'orecchio. ⁶³

L'utilizzo di questo tipo di ausili, come già spiegato precedentemente, permette alle persone con sordità gravi e profonde con insorgenza preverbale di poter distinguere alcuni suoni e di poter imparare a parlare. Ecco, quindi, che in particolare l'impianto cocleare ha svolto un ruolo fondamentale per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di vita e di socializzazione delle persone con deficit uditivo. Senza l'utilizzo di ausili come questo le persone sorde sarebbero tutte costrette ad imparare la lingua dei segni e questo non permetterebbe loro di vivere una vita normale, in quanto solo poche persone conoscono questo linguaggio comunicativo. L'impianto cocleare «non trasforma una persona sorda in udente bensì offre la possibilità di sentire, ma di sentire in maniera sovrapponibile all'udito normale (...) Ciò significa essere in grado di percepire comodamente tutti i suoni del linguaggio con una normale emissione di voce»⁶⁴. Quindi l'impianto cocleare, con tutti i limiti che ancora presenta, come la difficoltà di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico importante, le problematiche di ascolto in un ambiente molto rumoroso, ecc. permette ai bambini sordi di poter apprendere il linguaggio parlato e scritto in maniera efficace. ⁶⁵

In Italia, al giorno d'oggi, sono sette milioni le persone che soffrono di ipoacusia e una persona su tre ha più di sessantacinque anni. Ma secondo uno studio dell'Università Ca' Foscari di Venezia, solamente 40 mila persone sorde in Italia

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ E. Bosco, *Comprendere la sordità. Una guida per scuole e famiglie*, Carocci Faber, Roma, 2013, p. 80.

⁶⁵ *Ibidem.*

scelgono di imparare la lingua dei segni.⁶⁶ La via dell'oralismo, quindi, rimane la favorita e la più inclusiva per chi convive con deficit uditivi più o meno importanti.

2.1.3 Portare la disabilità uditiva al museo: accortezze e soluzioni per una visita accessibile

Al comma 5 dell'articolo 30 della Convenzione ONU, già precedentemente citato, vengono approfonditi gli aspetti legati più direttamente alla cura dell'accessibilità per persone con disabilità nei diversi ambiti della vita quotidiana. Esso così cita:

Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

- a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
- b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
- c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
- d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;

⁶⁶Dati estrapolati dall'articolo "*L'Italia riconosce la LIS. In 20 anni da Ca' Foscari 1000 esperti*" di Federica Scotellaro, pubblicato su CFNews il 24 maggio 2021 e rintracciabile al seguente link: https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10602&cHash=c4a0c5247f1b0622f3c7dbbaf76ea6a9#:~:text=In%20Italia%20la%20comunit%C3%A0%20Sorda,utilizzata%20da%20circa%20100.000%20segnanti.

- e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.⁶⁷

La Convenzione delle Nazioni Unite ha diffuso, attraverso la pubblicazione di questi principi, un nuovo sguardo sulla *progettazione universale* in armonia con una visione dell'accessibilità intesa come un diritto universale e che può realizzarsi solo tramite il contributo dell'intera società.⁶⁸

L'accessibilità, infatti, elemento chiave della partecipazione su base di uguaglianza, è anche il fondamento che permette l'autodeterminazione della persona con disabilità e questo vale per tutti i pubblici speciali, quindi anche per le persone sorde. La sordità in quanto disabilità è spesso sottovalutata e poco presa in considerazione, in particolare per quanto concerne i suoi *access needs*, cioè i bisogni essenziali che aiuterebbero queste persone ad inserirsi con più facilità nella società.⁶⁹ Nei musei, infatti, il senso predominante è sempre stato quello della vista e si sottovalutano le difficoltà delle persone sorde, che sembrano invece muoversi con agilità all'interno dei musei. In realtà spesso chi ha deficit uditivi riscontra molte difficoltà sin dalla fase della raccolta delle informazioni presso gli uffici turistici o sui siti Internet dei musei stessi. Come denuncia Enrico Dolza, direttore dell'Istituto Sordi di Torino, una volta entrate nel museo le persone sorde possono usufruire di pochi strumenti utili alla visita, in quanto le audioguide non sono fruibili, difficilmente si possono avere a disposizione delle guide senza una eventuale prenotazione, e spesso non possono servirsi degli apparati multimediali che, oltre alle immagini, offrono contenuti audio non sottotitolati. Inoltre, spesso i

⁶⁷ ONU (2006), *Convenzione dei Diritti delle persone con Disabilità*, ONU, New York. Articolo 30, comma 5.

⁶⁸ R. Dainese, Beni culturali e cittadini con disabilità: partecipare e fruire, in C. Panciroli, *Educare nella città*, FrancoAngeli, Milano, 2018, p. 114.

⁶⁹ E. Dolza, *Accessibilità non fa rima con disabilità. Il museo come strumento di partecipazione e democrazia culturale*, pubblicato sulla rivista Effeta n°1 a cura della Fondazione Gualandi a favore dei sordi, Bologna, giugno 2020, p. 5.

testi presenti sui pannelli di sala «sembrano scritti da esperti per esperti»⁷⁰. In questo contesto, le persone sorde si ritrovano in una condizione di doppio svantaggio perché non solo faticano a fruire del patrimonio attraverso l'udito ma anche mediante la forma scritta.

A fronte di questa complessa situazione a livello nazionale, la vera rivoluzione sarebbe quella di poter giungere a garantire alle persone sorde una visita il più autonoma possibile. Un modo per tagliare questo traguardo è senz'altro quello di coinvolgere le persone con disabilità uditiva nel momento della progettazione degli allestimenti museali e delle attività culturali; non adattando questi contesti “a posteriori”, ma pensandoli fin da subito come spazi ed eventi accessibili e per tutti, senza tenere in conto delle singole necessità ma «accettando la diversità come condizione normale della società, che si rispecchia nei visitatori dei musei».⁷¹

Negli ultimi anni in Italia sono stati fatti numerosi passi avanti per quanto riguarda la sensibilità nei confronti dell'accessibilità museale per i pubblici speciali e, in particolare, per persone con sordità. Attuare soluzioni accessibili per tutti non è semplice ma spesso bastano delle piccole accortezze affinché una persona con deficit uditivo che si trova all'interno di un museo o coinvolta in una visita a dei monumenti storico artistici di una città possa fruire di queste esperienze in maniera paritaria alle persone udenti.

Per quanto riguarda i testi esposti sui pannelli posti all'interno dei musei, ad esempio, uno strumento utile per migliorarne la fruibilità da parte di persone con disabilità uditiva e non solo, è attuare un lavoro di riscrittura di questi utilizzando le regole del linguaggio cosiddetto *Easy To Read* (ETR). Questa espressione, che vuol significare letteralmente “*facile da leggere*”, indica un tipo di testo redatto in modo tale da essere comprensibile per tutti, ovvero sia per lettori comuni sia per persone con disabilità intellettive, persone con livelli di istruzione bassi oppure migranti, persone con disturbi dell'apprendimento ecc. In Italia, pioniera per la diffusione della scrittura Easy To Read è stata ANFFAS, cioè l'associazione

⁷⁰ Ivi, p. 7.

⁷¹ Ivi, p. 10.

nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Concretamente riscrivere un testo presente su un pannello di sala, su un sito web di un museo o un dépliant significa, ad esempio:

- Spiegare i concetti presentandoli in ordine cronologico e consequenziale, senza giri di parole e senza troppe anticipazioni. Mescolare l'ordine narrativo confonde le idee del lettore;
- Occorre scegliere parole di uso comune, brevi e concrete. Sono da evitare le forme idiomatiche come le frasi fatte e le figure retoriche;
- Comporre frasi brevi di massimo 20-25 parole l'una, o con ancora più ridotte. La struttura della frase deve prevedere semplice quindi deve prevedere solamente soggetto, verbo e complemento oggetto. I verbi preferibili sono coniugati al presente, al passato prossimo e al futuro;
- Dal punto di vista grafico, scegliere un font leggibile, di una dimensione confortevole alla vista e senza eccesso di colore.
- Scegliere con cura le immagini da affiancare ai testi, in quanto queste non devono confondere i concetti ma chiarirli. Molto utili sono le linee del tempo.⁷²

Per quanto concerne, invece, le visite guidate in luoghi storici e artistici, all'interno di un museo oppure in esterna, la prima accortezza da avere nei confronti delle persone con deficit uditivo è quella di chiedere se qualcuno dei partecipanti ha problemi di udito. Non è necessario specificare utilizzando la parola sordità; questo servirà alla guida per capire come gestire al meglio la situazione e far sentire inclusa la persona interessata e aiuterà la persona sorda a sentirsi maggiormente a proprio agio in questo contesto particolare.

⁷² G. Di Pasquale e N. Rabbi, *Superare le barriere architettoniche nei musei, ma anche quelle culturali*, pubblicato sulla rivista Effeta n°1 a cura della Fondazione Gualandi a favore dei sordi, Bologna, giugno 2020, p. 14-15.

La seconda attenzione fondamentale che una guida deve avere è quella di parlare sempre rivolgendo il volto alle persone e in particolare a chi soffre di ipoacusia, in modo che queste possano leggere il labiale e seguire meglio il discorso. Non è necessario parlare molto lentamente o semplificare eccessivamente il linguaggio, ma soltanto scandire in maniera chiara le parole.

Un terzo aspetto molto importante da tenere presente è che il rumore è il peggior nemico della sordità, anche per chi già possiede un impianto cocleare o un apparecchio acustico. È necessario quindi che la guida durante il percorso si posizioni in luoghi poco caotici e il più silenziosi possibili, indicando con cura le opere o i monumenti ai quali si sta riferendo.

In generale, per le persone con sordità ma anche con altri tipi di disabilità che si trovano a vivere un'esperienza come una visita guidata all'interno di un museo non è importante solo ascoltare ma soprattutto poter entrare in contatto con gli altri sensi. La parola chiave quindi all'interno di un percorso di questo tipo è *multisensorialità*. I sottotitoli, ad esempio, possono essere un valido aiuto, così come l'utilizzo di strumenti tecnologici o la possibilità di dotare il pubblico di materiale cartaceo scritto. Tutti questi accorgimenti comportamentali e comunicativi sono un valido aiuto per il superamento delle barriere che ostacolano l'inclusione e l'accessibilità al patrimonio di persone con disabilità uditive.⁷³

⁷³ Corso "La guida e il turista con sordità: come organizzare un'accoglienza efficace", promosso da FIADDA Emilia-Romagna, 29 marzo 2022.

2.2 Il Progetto ACCESs

Il *Progetto ACCESs*, acronimo di *Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le persone sorde*, finanziato dalla Regione Emilia – Romagna per il triennio 2020-2022, si propone di contribuire alla riduzione delle barriere della comunicazione ancora presenti in molti contesti sociali e di quotidianità principalmente per persone con sordità ma anche per individui con altri tipi di disabilità cognitive o con minore preparazione culturale e problemi di comprensione del testo, come le persone di origine straniera. Questo progetto, quindi, è di ampio respiro e mira ad inglobare tutti i possibili ambiti e contesti di vita sociale delle persone con sordità. Tra questi ambiti vi è anche quello culturale e museale e, in questo caso, l'obiettivo principale del *Progetto ACCESs* è quello di offrire ai visitatori strumenti di comprensione adeguati, a prescindere dalla propria condizione sociale e culturale.

Il *Progetto ACCESs* si muove nell'ottica della Legge Regionale n.9 del 2 luglio 2019 “*Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva*”, che prevede «la realizzazione di ogni strumento finalizzato alla piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali»⁷⁴. La stessa legge promuove, in particolare nell'art. 9, anche azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche, dichiarando che:

La Regione, attraverso l'interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolature, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea, promuove per le persone in cui all'articolo 1, comma 1:

⁷⁴ Legge Regionale n.9 del 2 luglio 2019, Regione Emilia – Romagna.

- a) la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali;
- b) il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, in particolare dei minori e degli anziani, e la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale.⁷⁵

2.2.1 Gli enti promotori

Il *Progetto ACCESs*, che viene istituito a partire dalla Legge Regionale n.9 del 2 luglio 2019, prevede il lavoro congiunto di tre diversi enti che si muovono sul territorio regionale: il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Gualandi e la FIADDA, sezione di Bologna ed Emilia-Romagna.

Il primo ente promotore, il *Servizio Patrimonio culturale* della Regione Emilia-Romagna, fa parte dell'Assessorato cultura e paesaggio della Regione. Dal 1 gennaio 2021 ha acquisito le funzioni regionali in materia di patrimonio culturale precedentemente di appartenenza dell'*Istituto beni artistici, culturali e naturali*, secondo quanto previsto dalle Legge Regionale n. 7 del 26 novembre 2020 "*Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale*".

I compiti del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna sono principalmente:

- Inventariazione, catalogazione e revisione di banche dati;
- Conservazione e restauro dei beni culturali regionali;
- Promozione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale;
- Formazione degli operatori;
- Partecipazione a progetti europei.

⁷⁵ Ivi, p.5.

In particolare, occupandosi di valorizzazione del patrimonio culturale, il Servizio Patrimonio Culturale si impegna ad incrementare la fruizione del patrimonio stesso attraverso l'ideazione e la messa in atto di processi di promozione ed educazione mirata, favorendone anche l'accessibilità cognitiva, sensoriale e fisica. Il Servizio Patrimonio Culturale, quindi, collabora all'iniziativa nell'ambito dell'attività del Sistema museale regionale, confermando in questo senso l'impegno nei confronti dell'accessibilità, cercando di favorire pratiche inclusive a vantaggio non solo di persone con disabilità di ogni genere, ma adeguate a ogni tipo di pubblico, secondo un'ottica di *audience development*.

Insieme al Servizio Patrimonio Culturale regionale, lavora la *Fondazione Gualandi a favore dei sordi*, un ente privato nato a Bologna nel gennaio 2003 dalla trasformazione dell'Istituto Gualandi – un ente di pubblica assistenza per sordomuti e sordomute – che ha come obiettivo quello di promuovere una migliore qualità di vita per le persone sorde sulla base delle esigenze odierne e con strumenti adeguati e innovativi. Tra le attività educative organizzate dalla Fondazione, ad oggi, ci sono anche un asilo nido e una scuola dell'infanzia che accolgono circa un centinaio di bambini. Le strutture sono state progettate, realizzate e gestite dalla Fondazione per sperimentare modalità innovative nell'educazione di bambini con difficoltà di udito, inserendoli però in un contesto che prevedesse anche bambini coetanei senza sordità. Oltre all'attività scolastica per bambini, la Fondazione Gualandi a favore dei sordi prevede anche attività extrascolastiche per piccoli gruppi di bambini sordi, orientate soprattutto alla conoscenza e all'utilizzo della lingua italiana scritta, e dei laboratori di lingua italiana per adulti e stranieri sordi. Visto l'importante impegno sociale portato avanti dalla Fondazione, la Regione Emilia-Romagna l'ha riconosciuta nel 2004 come “*Centro qualificato di ascolto e documentazione sui problemi della sordità*”.

Il terzo ente coinvolto nel Progetto ACCESS è *FIADDA* (Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie), che opera per difendere i diritti delle persone sorde, in particolare di quelle per cui le famiglie hanno scelto la strada dell'educazione alla parola, nella convinzione che essa sia necessaria per raggiungere la maggiore autonomia possibile. Nata come associazione di genitori, oggi sempre più ragazzi e

giovani, ormai cresciuti, ne fanno parte attivamente, impegnandosi in prima persona per dimostrare i risultati raggiunti e far conoscere le loro necessità. I risultati derivano da un lavoro comune, che coinvolge gli aspetti medici, con la diagnosi precoce e lo screening neonatale, la corretta protesizzazione (con protesi digitali sempre più tecnologiche e/o impianto cocleare), la rieducazione logopedica, la scuola e la famiglia, oltre naturalmente alle capacità individuali.

Sono inoltre partner del progetto la Fondazione ASPHI ONLUS, l'Associazione ASI e l'Associazione SENTO.⁷⁶

2.2.2 Metodi e struttura degli interventi del progetto in ambito museale e di mediazione del patrimonio

Il *Progetto ACCESs* difatti prosegue l'esperienza che ha avuto inizio tre anni fa, sempre grazie al finanziamento della Regione Emilia – Romagna, con il progetto “*Abbatte le barriere della comunicazione, per una società inclusiva anche per le persone sorde*”. Tramite questo progetto iniziale si è cominciata a diffondere la buona pratica della sottotitolazione in diretta, realizzata da professioniste *respeaker* formate come traduttrici presso la Scuola Universitaria di Forlì.

Nella progettazione di ACCESs, agli obiettivi realizzati con questo precedente progetto, sono state aggiunte altre azioni, al fine di raggiungere una maggiore inclusione delle persone sorde all'interno delle istituzioni museali del territorio.

Queste azioni comprendono la formazione di docenti delle scuole di ogni ordine e grado; l'informazione di operatori dell'informazione, della cultura, del turismo ecc., che permetta di superare pregiudizi e stereotipi; l'adeguamento di sale pubbliche con strumentazioni tecnologiche che permettano un migliore ascolto, in un

⁷⁶ Per maggiori informazioni riguardo a questi enti coinvolti nel Progetto ACCESs si rinvia ai seguenti siti internet:

<https://asphi.it/>

<https://www.ens.it/>

<https://associazionesento.com/>

ambiente con una adeguata acustica; la promozione di attività culturali e incontri per le persone sorde, per promuoverne la crescita personale e l'autonomia.

Per l'attuazione del Progetto ACCESs in ambito museale è stata organizzata dal 12 aprile al 12 maggio 2021 una *call to action* mediante autocandidatura spontanea, alla quale hanno partecipato venti musei in tutta la Regione. Al termine del tempo stabilito per la manifestazione di interesse, sono state selezionate tra tutti i partecipanti sei istituzioni museali all'interno della Regione Emilia- Romagna. Al fine di rendere questo progetto attivo su tutto il territorio regionale, sono stati selezionati sei musei presenti in diverse province, distribuendoli in maniera omogenea. I musei selezionati sono stati:

Kronos - Museo della Cattedrale di Piacenza (PC)

Museo Archeologico "T. Aldini", Forlimpopoli (FC)

Museo Civico di Modena (MO)

Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza (RA)

Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, Ferrara (FE)

Rocchetta Mattei, Grizzana Morandi (BO)

Il Progetto ACCESs concretamente comprende un pacchetto di azioni vincolanti per i sei musei selezionati da realizzare nel biennio 2021-2022. Queste azioni si suddividono in cinque fasi distinte e progressive.

La prima fase consiste in un sopralluogo in presenza nel quale, con la registrazione su scheda di rilevazione predisposta in anticipo⁷⁷ di tutte le caratteristiche e i servizi offerti dal museo, gli operatori del Progetto ACCESs possono capire quale sia il

⁷⁷ Vedi allegato in appendice.

punto di partenza sul quale iniziare a costruire una nuova proposta di accessibilità. La scheda di accessibilità, infatti, va ad indagare: i servizi offerti dal museo, come ad esempio i tipi di materiali che presentano l'istituzione museale e la presenza di approfondimenti riguardo alcuno aspetti del patrimonio, la disposizione dei servizi igienici, degli ascensori e la segnalazione dei percorsi da seguire in caso di emergenza; l'accessibilità dei contenuti, ovvero la qualità di visibilità, leggibilità, livello di comprensibilità e presenza di apparati iconografici a sostegno dei testi scritti di pannelli di sala, didascalie, schede di sala; i servizi educativi, cioè le attività ludico didattiche e le modalità di visita della collezione museale; gli apparati multimediali; il sito web e i canali social; mostre ed eventi.

In base a questo sopralluogo, successivamente, durante la seconda fase, si concorderà con ogni museo il seguito dell'intervento che, a seconda delle caratteristiche delle diverse strutture museali, può comprendere una o più delle seguenti azioni:

- sottotitolazione video interni al museo;
- revisione e adattamento testi informativi (dépliant pieghevoli, trascrizione di audioguide, schede di sala, pannelli introduttivi delle collezioni permanenti)
- strutturazione di percorsi tematici inclusivi con l'elaborazione di supporti cartacei e/o digitali;
- elaborazione della scheda dei dati sull'accessibilità, pubblicazione sul sito;
- organizzazione di laboratori interattivi e accessibili, in presenza e/o a distanza, anche con supporti digitali, rivolti a differenti target di utenza (bambini, famiglie, studenti, ecc.).

Procedendo con la terza fase, oltre alla progettazione e alla realizzazione di interventi specifici per ciascun museo, è prevista una specifica formazione per i curatori dei singoli musei, che si concentra sull'utilizzo del supporto elaborato

all'interno dell'intero intervento nel museo per garantire la replicabilità del modello prodotto. Quelli previsti dal Progetto ACCESS sono incontri di informazione e formazione, che permetteranno ai curatori e allo staff del museo di codificare e comprendere ciò che si è progettato e realizzato in modo specifico sulle esigenze delle varie organizzazioni museali coinvolte. Si tratta di azioni formative specifiche per ogni singolo museo, che coinvolgeranno il personale e trasmetteranno ai partecipanti le informazioni di base per la migliore accoglienza, comunicazione e relazione con i visitatori con sordità.

Durante la quarta fase, in futuro, si prevede per i musei un momento dedicato alla verifica degli interventi attuati. Dapprima viene proposta una validazione del percorso individuato attraverso visite al museo da parte di persone sorde con diverso livello di competenza linguistica, in modo che esse possano testare gli interventi realizzati e fornire un riscontro direttamente in loco e ulteriori suggerimenti di miglioramento. Il tutto viene realizzato tramite un questionario specifico predisposto dagli operatori del Progetto. Inoltre, il secondo aspetto che viene curato in questa parte del progetto è quello della divulgazione dei risultati ottenuti. Questo avviene sia tramite l'organizzazione di una presentazione pubblica per far conoscere alla cittadinanza e alle associazioni delle persone disabili dell'udito le azioni realizzate in ottica inclusiva, sia con l'organizzazione di un evento online rivolto a tutti i musei, all'interno del quale vengono discusse e restituiti gli interventi effettuati mediante testimonianze dirette dei musei coinvolti.

Nella quinta e ultima fase del progetto, infine, si prevede un'eventuale verifica a distanza di tempo della validità dell'intero intervento attraverso un questionario. I musei coinvolti riceveranno un questionario con domande riguardanti la frequenza di utenti disabili, la frequenza d'utilizzo del percorso realizzato, ecc. Tramite questa azione sarà possibile comprendere l'impatto che l'intervento ha avuto sui singoli musei e, eventualmente, modificarne alcuni aspetti al fine di migliorarlo, per come possibile.

Attraverso questa metodologia organizzativa e questo approccio, il *Progetto ACCESS* si propone così non solo come un'opportunità della quale i musei selezionati beneficeranno nel triennio 2020-2022, ma anche come un piano all'interno dell'offerta didattica che andrà sempre più radicandosi nel museo stesso e nel territorio che lo circonda. In più, le verifiche previste durante l'attuazione delle attività, permetterà una concreta valutazione dell'andamento del progetto, che si pone come esempio di confronto costante tra gli enti museali, i pubblici e i loro bisogni e desideri.

3 UN ESEMPIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ACCESSs: IL CASO DEL MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH DI FERRARA

Il *MEIS*, Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, è uno dei sei musei che sono stati selezionati in seguito alla *call to action* organizzata dal 12 aprile al 12 maggio 2021 dall'ufficio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna e FIADDA Emilia-Romagna. In seguito alla propria candidatura al bando e il conseguente inserimento all'interno del Progetto ACCESSs, sono iniziati nel mese di giugno 2021 gli interventi di miglioramento dell'accessibilità museale per persone sorde, da realizzarsi entro il termine dell'anno 2022.

Prima di analizzare gli interventi realizzati dal coordinamento FIADDA Emilia-Romagna all'interno del MEIS, però, è utile ricostruire la storia del museo, i suoi obiettivi e soprattutto la situazione a livello di accessibilità per persone sorde e i servizi offerti a questa tipologia di pubblico presenti prima dell'intervento del Progetto ACCESSs.

3.1 Il museo, la sua storia e i suoi obiettivi

Il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah si trova nel centro storico di Ferrara ed è ubicato nel complesso delle ex carceri di via Piangipane. Di questo edificio originario, la cui costruzione è datata al 1912 e il cui utilizzo è stato dismesso totalmente nel 1992, sono stati mantenuti i due edifici storici più significativi, che oggi sono stati rispettivamente riconvertiti nel corpo centrale del museo, dove si trovano la collezione permanente, una mostra temporanea e gli uffici, e in una seconda area che attualmente ospita due mostre che sono in parte immersive e la biblioteca del museo.

Il MEIS si definisce «un ponte tra passato e presente, uno spazio destinato alla cultura, alla condivisione di idee e alla libertà»⁷⁸ ed è fortemente connesso con la storia della città di Ferrara, un caso particolare all'interno del panorama storico e culturale italiano ed europeo.

Questa città, infatti, dall'anno 1100 circa, accoglie una storica comunità ebraica, che ancora oggi, seppur molto ridimensionata, è ancora presente. È grazie ai duchi d'Este che Ferrara nel corso del Quattrocento apre le sue porte agli ebrei, cacciati da altri paesi europei, come la Spagna (1492), il Portogallo (1498) e la Germania (1530). La loro crescente presenza in città – secondo l'ultimo censimento, realizzato durante la carestia del 1590, in città erano presenti 2.000 ebrei⁷⁹ - segnò l'apertura di varie sinagoghe, tra cui quella del complesso di Via Mazzini, dove oggi si trova anche il Museo Ebraico di Ferrara (chiuso al pubblico da diversi anni, a causa del terremoto del 2012), e la nascita di una delle comunità ebraiche più antiche e fiorenti d'Europa. Dal 1597, però, con il ritorno di Ferrara sotto il dominio Pontificio, la situazione iniziò lentamente a peggiorare per gli ebrei residenti a Ferrara e così continuò per secoli, fino all'apice dell'antisemitismo e alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. In quegli anni, in particolare a partire dal 1943, furono più di cento gli ebrei ferraresi arrestati e brutalmente deportati prima al campo di smistamento di Fossoli, una frazione di Carpi, in provincia di Modena, e poi nei campi di sterminio nazisti, principalmente ad Auschwitz. Al termine della guerra, nel 1945, di questi solo cinque riuscirono a sopravvivere e ritornare in città.⁸⁰

Da questa forte connessione tra cultura ebraica e territorio ferrarese, nasce nei primi anni Duemila il desiderio di creare un luogo in cui raccontare agli uomini e alle donne del presente oltre duemila anni di storia italiana e dove condividere i valori universali dell'accoglienza, della diversità e del dialogo. Così nel 2003 nasce, con la legge parlamentare del 17 aprile 2003 n. 91, poi emendata dalla legge n. 296 del

⁷⁸ <https://meis.museum/il-museo/storia-architettura/>.

⁷⁹ <http://www.linformale.eu/storia-della-comunita-ebraica-di-ferrara/>.

⁸⁰ https://resistenzamappe.it/ferrara/fe_persecuzioni.

27 dicembre 2006, il “Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah”.⁸¹

Come si legge nel suo statuto, il museo ha la missione di:

- a) Testimoniare vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia;
- b) Far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italiano dalle sue origini, con particolare attenzione alle testimonianze delle persecuzioni razziali e alla Shoah;
- c) Promuovere i valori della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse.⁸²

È dal 2007, però, che viene individuata come sede l’edificio dell’ex carcere di Via Piangipane, dismesso definitivamente nel 1992. La scelta di questo spazio non è causale: durante la guerra, infatti, furono imprigionati tra le sue mura oppositori antifascisti ed ebrei come lo scrittore Giorgio Bassani, Matilde Bassani e Corrado Israel De Benedetti. La sfida, per il MEIS, è proprio quella di trasformare un luogo di reclusione in uno spazio aperto e inclusivo, trasformando la sua veste originaria esattamente nel suo opposto, perseguendo gli obiettivi espressi nello statuto del museo.⁸³

Dopo quattro anni, hanno inizio i lavori di ristrutturazione del complesso dell’ex carcere di Via Piangipane, ad opera dello Studio Arco e Scape. Dal 2011 al 2017, in attesa di poter usufruire dei nuovi spazi, il MEIS ha organizzato mostre temporanee nella palazzina, l’edificio che nel complesso dell’ex carcere ospitava gli uffici del direttore della struttura penitenziaria. Anche la sezione del complesso che ospitava la sezione maschile del carcere dal 2017 è stata utilizzata per organizzare le visite al cantiere. Inoltre, nello stesso anno, è stato creato il Giardino delle domande, un percorso dedicato alle regole alimentari ebraiche.⁸⁴

⁸¹ Voce “2003, L’idea”, consultabile al link: <https://meis.museum/il-museo/storia-architettura/>.

⁸² Decreto Ministeriale del 24 maggio 2021, art. 2, p. 3.

⁸³ Voce “2007, La sfida” consultabile al link: <https://meis.museum/il-museo/storia-architettura/>.

⁸⁴ Voce “2011-2017, Il progetto MEIS”, consultabile al link: <https://meis.museum/il-museo/storia-architettura/>.

Il 13 dicembre 2017 il nuovo complesso del MEIS è stato inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, così come la mostra “*Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni*” curata da Anna Foa, Daniele Jalla e Giancarlo Lacerenza. Da quel momento, oltre alla palazzina, è accessibile al pubblico anche il *Corpo C*. Anche questo edificio è simbolo dei valori portati di questo museo. Infatti, pur mantenendo l’impianto planimetrico originario, la nuova versione di questo edificio non presenta più tutte le caratteristiche che precedentemente, con più evidenza, lo identificavano con un carcere, ovvero tutti gli elementi di chiusura: porte, sbarre, cancelli e il ballatoio.⁸⁵

Il progetto elaborato per il Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, però, non è ancora completo. Prevede, infatti, la costruzione di altri due blocchi moderni: il *Corpo D* e il *Corpo B*, che andranno a simboleggiare, insieme agli altri edifici, i cinque libri della Torah. Il primo ospiterà biglietteria, bookshop e servizi al pubblico ed è destinato a diventare l’ingresso al Museo nella sua configurazione finale, mentre nel *Corpo B* saranno collocati i veri e propri spazi espositivi. I lavori, previsti per gli anni a venire e non ancora fissati con precisione, andranno a completare ulteriormente il complesso del MEIS con l’apertura di aree di ristoro, un auditorium e spazi sociali, interni ed esterni, per un totale 9.336 metri quadrati.⁸⁶

Oltre alle modifiche realizzate per quanto concerne la configurazione architettonica, anche l’organizzazione interna del MEIS dal 2021 ha subito dei cambiamenti. Con il decreto ministeriale n. 194 del 24 maggio 2021 il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah è diventato una fondazione. «La Fondazione è senza fini di lucro e persegue finalità di gestione, valorizzazione, conservazione e promozione del “Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah e collabora con il Ministero della Cultura»⁸⁷ e ne sono enti partecipanti la

⁸⁵ Voce “2017, L’inaugurazione”, consultabile al link: <https://meis.museum/il-museo/storia-architettura/>.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ Decreto Ministeriale del 24 maggio 2021, art. 2, p. 3.

Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ferrara e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Oltre alla sua sede fisica di via Piangipane, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah dispone di una seconda sede virtuale: il suo *sito internet*. Questa fondamentale risorsa è stata recentemente sottoposta ad un lavoro di restyling da parte dell'agenzia Imille. Grazie a questo intervento di riprogettazione, la cui idea è nata con lo scoppio della pandemia e che è culminato nell'estate 2021 con il lancio del nuovo sito, secondo Marta De Gennaro, che ha guidato il progetto per l'agenzia Imille, il linguaggio comunicativo del digitale scelto per rappresentare il MEIS corrisponde in maniera precisa con l'essenza del museo, cioè il desiderio di accogliere l'identità di ognuno e mettere al centro il "visitatore tipo" e le sue necessità. Il restyling del sito internet del MEIS ha avuto come obiettivo principale quello di «mettere il "visitatore tipo" di un museo al centro e garantirgli un'esperienza di navigazione guidata, ma anche emozionante».⁸⁸ Questo nuovo approccio da un lato favorisce l'accessibilità delle informazioni e dall'altra consente al visitatore di potersi soffermare sulle sezioni che desidera approfondire, esattamente come durante una visita al museo.⁸⁹ All'interno del sito internet è possibile conoscere la storia del museo e la sua organizzazione, ottenere tutte le informazioni necessarie per organizzare la propria visita in presenza, ma anche fruire del patrimonio virtuale, come le mostre online. Inoltre, è presente una vasta area del sito dedicata a *ricerca e didattica*, all'interno della quale è presentata l'offerta didattica del museo e gli obiettivi scientifici e morali che questo persegue, ovvero la sua mission.

⁸⁸ ⁸⁸ <https://www.touchpoint.news/2021/06/28/imille-firma-la-nuova-piattaforma-web-per-il-meis-di-ferrara/>.

⁸⁹ ⁸⁹ <https://www.touchpoint.news/2021/06/28/imille-firma-la-nuova-piattaforma-web-per-il-meis-di-ferrara/>.

3.2 Il patrimonio

Il mezzo attraverso il quale il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara narra la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano e promuove i valori della pace e della fratellanza tra i popoli è il suo *patrimonio*.

Secondo quanto dichiarato nello statuto,

il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) I diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero e da altri soggetti pubblici e privati;
- b) Lasciti, donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad un incremento del patrimonio stesso;
- c) Il fondo di dotazione.⁹⁰

Il museo, infatti, conserva una collezione di oggetti, documenti e fotografie diretti a testimoniare la bimillenaria presenza degli ebrei in Italia e, a differenza della maggior parte delle istituzioni museali, è nato in primis per il suo obiettivo di divulgazione e solo successivamente ha perseguito una politica di acquisizioni per dare vita ad una propria collazione. Ad oggi la collezione si compone di oggetti che provengono da donazioni di privati, in particolare, e una grande parte del patrimonio del MEIS è costituito dagli oltre 3000 pezzi tra oggetti e documenti del Fondo Gianfranco Moscati.⁹¹

Attualmente, all'interno dei suoi spazi, il MEIS ospita:

- La collezione permanente, con la mostra "Ebrei, una storia italiana";
- Una mostra immersiva/digitale permanente intitolata "1938, l'umanità negata";
- Lo spettacolo multimediale permanente "Con gli occhi degli ebrei italiani";
- Il *Giardino delle Domande*.

⁹⁰ Decreto Ministeriale del 24 maggio 2021, art. 3, p. 4.

⁹¹ <https://meis.museum/collezione-ricerca/>.

La *collezione permanente* intitolata “Ebrei, una storia italiana” si sviluppa all’interno dell’edificio principale del museo. Attraverso questa mostra, curata da Giulio Busi, Anna Foa, Silvana Greco, Giancarlo Lacerenza, Daniele Jalla, il MEIS racconta l’esperienza dell’ebraismo italiano e la sua storia, descrivendo come si è formato e sviluppato nella Penisola dall’età romana al Rinascimento, e come ha costruito la propria peculiare identità, anche rispetto ad altri luoghi della diaspora. Oltre agli oggetti d’arte e ai reperti antichi esposti all’interno delle sale, la collezione permanente è costruita mediante l’utilizzo della realtà virtuale immersiva, che inserisce il visitatore in un contesto desertico che rappresenta il viaggio del popolo ebraico verso la Terra Promessa. A guidare il visitatore, inoltre, sono stati predisposti dei video di storici, archeologi ed ebraisti che approfondiscono le diverse tematiche trattate nelle sale.⁹²

A livello cronologico, la collezione permanente è così organizzata in sale:

- Sala 01: I luoghi di Israele
- Sala 02: Gerusalemme
- Sala 03: I Romani e la Giudea
- Sala 04: La distruzione del Tempio
- Sala 05: L’*Urbe* e gli ebrei
- Sala 06: Gli ebrei nella vita della Roma imperiale
- Sale 07 e 08: Il Sud Italia
- Sala 09: L’impero cristiano
- Sala 10: Beniamino da Tudela
- Sala 11: Il Rinascimento

L’esposizione della collezione permanente è in continua evoluzione e con il tempo continua ad arricchirsi di nuovi oggetti e storie. L’obiettivo del MEIS è, nei prossimi anni, di poter raccontare la storia degli ebrei italiani fino alla contemporaneità.⁹³

⁹² <https://meis.museum/mostre/ebrei-una-storia-italiana/>.

⁹³ Voce “Un percorso in continua evoluzione”, consultabile al link: <https://meis.museum/mostre/ebrei-una-storia-italiana/>.

La *mostra immersiva/digitale* permanente intitolata “1938, l’umanità negata”, curata da Paco Lanciano e Giovanni Grasso, invece, è situata all’interno della palazzina d’ingresso al complesso del museo, che originariamente ospitava gli uffici del carcere. Sul sito leggiamo che «attraverso un’esperienza multimediale che raccoglie immagini, filmati d’epoca e documenti, il percorso permette di entrare in contatto con il dramma delle leggi razziali, l’esclusione sociale, la persecuzione e lo sterminio»⁹⁴. Nel percorso immersivo digitale, riveste il ruolo di protagonista la scuola, luogo per eccellenza dell’uguaglianza. Essa, infatti, con le leggi razziali promulgate nel 1938, diventa lo spazio dove il regime nazi-fascista impone le sue idee. La mostra è arricchita dall’installazione site-specific dell’artista israeliano Dani Karavan, ideata appositamente per ricordare l’esperienza italiana della Shoah.⁹⁵

All’interno dello stesso edificio è ospitata la *proiezione* permanente “Con gli occhi degli ebrei italiani”, concepito per essere l’introduzione permanente al patrimonio e alle tematiche comunicate e valorizzate dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. Lo spettacolo della durata di ventiquattro minuti racconta «duemiladuecento anni di storia e cultura italiana attraverso gli occhi dei suoi ebrei»⁹⁶. Il progetto, a cura di Giovanni Carrada e Simonetta Della Seta, è frutto di una ricerca scientifica lunga e complessa, e il risultato è

un’installazione che indaga in tono divulgativo il ruolo dei pregiudizi, l’origine della discriminazione, il controverso legame con la Chiesa cattolica, i grandi spostamenti del popolo ebraico, il significato del ghetto, la partecipazione degli ebrei italiani a momenti cruciali della vita nazionale, le pagine di convivenza felice e quelle più drammatiche.⁹⁷

Il *Giardino delle Domande*, invece, situato all’esterno del museo, si estende per 32 metri quadrati nel complesso del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della

⁹⁴ <https://meis.museum/mostre/1938-lumanita-negata/>.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ <https://meis.museum/mostre/con-gli-occhi-degli-ebrei-italiani/>.

⁹⁷ *Ibidem*.

Shoah di Ferrara e fa da ponte tra la palazzina d'ingresso, che ospita le mostre e le esperienze immersive/digitali, e la collezione permanente del museo. Curato da Sharon Reichel sotto la progettazione, la direzione e il coordinamento di Monica Bettocchi, il Giardino delle Domande è un vero e proprio labirinto che ha il fine di far conoscere al visitatore le norme dell'alimentazione ebraica. In questo spazio, infatti, sono state piantate le erbe aromatiche tipicamente utilizzate nella tradizionale alimentazione ebraica. Esse sono disposte «in modo da disegnare quattro itinerari che, sfruttando la struttura del labirinto, aiutano a comprendere le regole della *kasherut*, ovvero la normativa ebraica sull'alimentazione, con particolare riferimento all'uso di carne, latte, pesce e uova». ⁹⁸ Il Giardino, realizzato con un basso impatto ecologico, è stato pensato con un approccio ludico e interattivo e proprio questo metodo di avvicinare il pubblico alla cultura culinaria ebraica attraverso i suoi odori e sapori, soddisfa alcune curiosità e fa riflettere sulle differenze e le analogie con altre tradizioni. ⁹⁹

In aggiunta alla collezione permanente del MEIS, all'interno degli spazi del museo sono organizzate anche delle *mostre temporanee*, come ad esempio “Oltre il ghetto. Dentro & fuori”, curata da Andreina Contessa, Simonetta Della Seta, Carlotta Ferrara degli Uberti e Sharon Reichel, inaugurata il 29 ottobre 2021 e terminata il 3 luglio 2022. La mostra, il cui tema principale, come si evince dal titolo stesso, è la storia del ghetto come luogo di reclusione per le comunità ebraiche all'interno delle città e la sua evoluzione nel corso dei secoli, è stata costruita e raccontata attraverso materiali e opere eterogenee provenienti da tutta Italia e dall'estero. ¹⁰⁰ Una seconda mostra temporanea inaugurata il 9 giugno e visitabile fino al 5 febbraio 2023, intitolata “Disegnare l'ebraico. Interpretazione artistica dell'Alef Bet”, costituisce il culmine del progetto per la promozione della conoscenza dell'ebraico realizzato in collaborazione con l'Ambasciata d'Israele in Italia e l'Istituto Europeo di Design di Roma. All'interno del suggestivo Giardino delle Domande, sono state allestite ventisette illustrazioni firmate da sedici studenti e due docenti dello IED di

⁹⁸ <https://meis.museum/il-museo/il-giardino-delle-domande/>.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ <https://meis.museum/mostre/oltre-il-ghetto-dentrofuori/>.

Roma, che rappresentano rielaborazioni originali delle lettere dell'alfabeto ebraico. L'obiettivo di questa mostra è ricordare il valore dell'alfabeto ebraico, considerato un tesoro sopravvissuto a due millenni di storia.¹⁰¹

Il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara dispone anche di un *museo virtuale* fruibile attraverso il proprio sito internet. Su questa piattaforma, infatti, sono state digitalizzate due mostre.

La prima è intitolata “Mazal Tov! Il matrimonio ebraico”. È stata curata da Sharon Reichel e Amedeo Spagnoletto, e si è svolta in presenza presso il MEIS dal 4 giugno al 5 settembre 2021. In seguito alla chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19, il museo ha deciso di riaprire al pubblico nel 2021 con questa mostra dedicata ad un avvenimento positivo della vita ebraica, ovvero il matrimonio, «uno dei più profondi atti di amore e fiducia nei confronti del futuro»¹⁰², come spiegano i curatori. Tramite video, fotografie e documentazione digitalizzati e testi, la mostra “Mazal Tov! Il matrimonio ebraico” è aperta alla fruizione permanente del pubblico tramite un apposito sito raggiungibile dal sito web del museo.

La seconda mostra, invece, è stata intitolata “Ferrara ebraica”. Come per la precedente, anche in questo caso si tratta di una mostra reale su digitale. L'installazione, infatti, inizialmente è stata concepita per essere esposta dal 13 novembre 2019 fino a marzo 2020, ma durante la pandemia è stata poi trasposta in mostra virtuale. Curata da Giovanni Carrada e Simonetta Della Seta, “Ferrara ebraica” ha origine da una domanda fondamentale per il museo, e cioè “perché il MEIS è a Ferrara?”. «Il percorso della mostra», si legge sul sito del museo, «accompagna il visitatore attraverso un viaggio nel tempo, facendo cogliere la peculiare identità e le principali tappe della antica e ancora vitale comunità ebraica ferrarese»¹⁰³. Oltre agli oggetti e ai documenti storici, un documentario, prodotto da Forma International per il MEIS, in collaborazione con l'Istituto di Storia

¹⁰¹ <https://meis.museum/mostre/disegnare-l-ebraico/>.

¹⁰² <https://meis.museum/mostre/mazal-tov/>.

¹⁰³ <https://meis.museum/mostre/ferrara-ebraica/>.

Contemporanea di Ferrara e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, legge Memoria del Novecento, e alcune interviste integrano il racconto.¹⁰⁴

3.3 Servizi, didattica e accessibilità

Il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara dispone di diversi servizi e attività didattiche al fine di mediare il proprio patrimonio ai diversi tipi di pubblici e visitatori del museo.

Ogni anno, il museo rinnova la sua offerta didattica e formativa, pensando alle esigenze dei pubblici, in particolare di insegnanti e studenti, un'ampia fetta dei visitatori del museo. Attraverso i laboratori didattici ed alle visite guidate ad essi abbinate, infatti, «si scoprono la storia e i valori dell'ebraismo affrontando temi universali come l'educazione civica, l'uguaglianza e la ricchezza della diversità e dell'incontro tra culture diverse».¹⁰⁵ Inoltre, per professori e insegnanti vengono organizzati anche degli specifici corsi di formazione e giornate seminari, che permettono a queste figure di entrare maggiormente in contatto con il museo e il suo approccio educativo proposto durante le visite e i laboratori, incentrato sui valori dell'integrazione, dell'uguaglianza e del dialogo.

Il MEIS, per l'anno scolastico 2021-2022, ha predisposto e organizzato, grazie all'apporto di Coop Culture, quattordici laboratori didattici, di seguito riportati.

Liberi tutti, indicato per scuole secondarie di primo e secondo grado, prevede un tour guidato, un laboratorio e la visita del museo. I ragazzi, guidati da alcune lettere di Giorgio Bassani, ripercorreranno le origini dello spazio che oggi ospita il MEIS, nato come carcere in cui lo stesso autore ferrarese è stato imprigionato. L'obiettivo è «promuovere una riflessione sul senso e sul significato dei luoghi simbolici per una città e cosa può voler dire cambiarne la destinazione e l'uso i un'ottica di

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ <https://meis.museum/didattica/laboratori/>.

ripensamento dei luoghi della socialità e della partecipazione sociale e democratica». ¹⁰⁶

I viaggi di Beniamino da Tudela, ideato per bambini e ragazzi di tutte le età, prevede un laboratorio e una visita del museo. Quest'ultima si concentra sulla narrazione dei viaggi di Beniamino da Tudela, geografo ed esploratore spagnolo di cultura ebraica vissuto nel 1100, e si conclude con un laboratorio nel quale, oltre a ricostruire le tappe del viaggio di questo personaggio storico, il fine è quello di approfondire il concetto del viaggio e di cosa significa scoprire realtà diverse da quelle in cui si è abituati a vivere. ¹⁰⁷

La città dei vivi, un laboratorio e una visita pensati per tutti, dopo una prima lettura di alcune epigrafi funerarie presenti all'interno della collezione permanente del museo, propone delle attività legate al tema dell'identità personale. ¹⁰⁸

Il mio vicino, invece, è un laboratorio studiato per i visitatori più giovani, della scuola primaria e secondaria di primo grado. Attraverso questo laboratorio, gli studenti hanno la possibilità di visitare dapprima la collezione permanente con un operatore museale, che porrà l'accento sulla bimillenaria convivenza fra italiani ebrei e non ebrei. Successivamente, «il gruppo si sposterà poi in aula didattica, dove i ragazzi scopriranno la storia e le storie della comunità ebraica ferrarese, riflettendo sull'importanza di questa presenza per la città»¹⁰⁹. Il laboratorio può essere riadattato anche per bambini in età prescolare.

Costruisci il tuo museo è un laboratorio specificatamente ideato per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Nelle due

¹⁰⁶ <https://meis.museum/mostre/liberi-tutti/>.

¹⁰⁷ <https://meis.museum/mostre/i-viaggi-di-beniamino-da-tudela/>.

¹⁰⁸ <https://meis.museum/mostre/la-citta-dei-vivi/>.

¹⁰⁹ <https://meis.museum/mostre/il-mio-vicino/>.

ore a disposizione, questi giovani visitatori attraverso letture, dialoghi e attività pratiche possono riflettere sulla propria idea di museo e crearne uno personalizzato: un vero piccolo museo *prêt-à-porter*.¹¹⁰

Mangio dunque sono non è solo un laboratorio: si potrebbe definire quasi una prova di cucina. In questo contesto, infatti, i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado hanno «la possibilità di conoscere le fondamentali regole alimentari ebraiche (...) e saranno invitati a pensare a piatti della tradizione della loro terra (...) preparando il menù ideale di un ipotetico ristorante kasher rispondente anche a requisiti di sostenibilità territoriale»¹¹¹.

Fuorigioco è un'attività pensata in maniera specifica per le classi IV e V della scuola primaria e le classi I della scuola secondaria di primo grado. Ai bambini vengono introdotte le figure di due sportivi vissuti sotto il regime nazista, il calciatore Mathias Sindelar e l'atleta Gretel Bergman. La riflessione si incentra sul significato del fuorigioco, termine accostato alle vite dei due sportivi e poi a quelle dei piccoli visitatori stessi.¹¹²

Passaggio verso la libertà è un laboratorio che «si basa sulla narrazione del racconto dell'esodo e dell'*Haggadah* – testo tradizionale della Pasqua ebraica»¹¹³. Dopo il racconto della storia della liberazione dalla schiavitù e del passaggio del Mar Rosso, ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado è richiesto di realizzare un pop-up ispirato al racconto tra mito e storia, prendendo a modello degli esempi illustri.

¹¹⁰ <https://meis.museum/mostre/costruisci-il-tuo-museo/>.

¹¹¹ <https://meis.museum/mostre/mangio-dunque-sono/>.

¹¹² <https://meis.museum/mostre/fuorigioco/>.

¹¹³ <https://meis.museum/mostre/passaggio-verso-la-liberta/>.

Il Capodanno degli alberi è un laboratorio unico all'interno del programma didattico del MEIS perché si svolge all'esterno. L'attività, rivolta ai bambini della scuola primaria, è introdotta da alcune letture dedicate agli alberi, alla natura e alla tradizione ebraica, con il fine di narrare il senso di questa festività dedicata alla natura. Ad ogni bambino, successivamente, viene offerta la possibilità di generare una nuova piantina, piantandone una propria.¹¹⁴

La città che sussurrò è il laboratorio dedicato al tema del silenzio. I bambini degli ultimi tre anni della scuola primaria, dopo due giochi introduttivi, leggono con un operatore un albo illustrato dedicato al tema e, al termine della lettura, «gli studenti saranno invitati a riflettere sulla vicenda della persecuzione contro gli ebrei e sul valore che il silenzio ha avuto nella vicenda narrata, il silenzio può essere come in questo caso salvezza, mentre in altri casi ha significato omertà e morte»¹¹⁵.

Purim e la bella Regina Ester, il laboratorio che il MEIS ha ideato per i piccolissimi, dalla scuola dell'infanzia fino ai primi due anni della scuola primaria, racconta ai bambini la storia contenuta nella Meghillà di Ester e vengono presentate le tradizioni che uniscono questa vicenda alla festa ebraica di Purim. I bambini vengono poi coinvolti in una attività volta alla drammatizzazione della vicenda.¹¹⁶

Il laboratorio *Il miracolo di Channukkà* prevede invece alcune letture animate sul tema di questa festa ebraica. In seguito, ogni bambino può realizzare con cartoncino e legno la trottola tipicamente usata per giocare durante Channukkà. Questa attività è rivolta ai bambini dai tre ai dieci anni d'età.¹¹⁷

¹¹⁴ <https://meis.museum/mostre/il-capodanno-degli-alberi/>.

¹¹⁵ <https://meis.museum/mostre/la-citta-che-sussurro/>.

¹¹⁶ <https://meis.museum/mostre/purim-e-la-bella-regina-ester/>.

¹¹⁷ <https://meis.museum/mostre/il-miracolo-di-channukka/>.

Giocando con le feste è il laboratorio ideale per far conoscere ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie il calendario delle festività della tradizione ebraica. «Dopo aver individuato le caratteristiche di ogni festa o ricorrenza ebraica si proporrà ai bambini (o alle famiglie) uno speciale gioco dell’oca in cui ripercorrere il lunario ebraico in tutta la sua lunghezza e varietà»¹¹⁸.

La legge non è uguale per tutti (vedi capitolo successivo).

Per quanto concerne, invece, l’accessibilità e la mediazione del patrimonio per i cosiddetti pubblici speciali, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara ha predisposto negli ultimi anni alcuni strumenti validi. In primis, all’interno del museo è stato concepito un percorso per persone ipovedenti. Infatti, per le persone con difficoltà visive sono state predisposte delle schede tattili ad hoc utilizzabili all’interno della collezione permanente. L’idea del museo è di implementare ulteriormente questo strumento in futuro. Inoltre, in tutte le sue parti il museo è accessibile a tutte le persone che hanno una mobilità ridotta, senza alcuna barriera architettonica. Per ultimo, il biglietto è gratuito per chi ha una disabilità e per il suo accompagnatore.¹¹⁹

3.4 L’intervento del Progetto ACCESS

Come abbiamo anticipato nel capitolo 2.2, il Progetto ACCESS finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per il biennio 2020-2022 si propone di contribuire alla riduzione delle barriere della comunicazione ancora presenti in molti contesti sociali e di quotidianità principalmente per persone con sordità ma anche per individui con altri tipi di disabilità cognitive o con minore preparazione culturale e problemi di comprensione del testo, come le persone di origine straniera.

¹¹⁸ <https://meis.museum/mostre/giocando-con-le-feste/>.

¹¹⁹ <https://meis.museum/visita/informazioni-utili/>.

Per quanto concerne la sezione del progetto che opera in campo museale, in seguito alla *call to action* indetta dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione per la selezione di sei musei in cui inserire il Progetto ACCESSs, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah ha presentato la sua candidatura.

Nel *modulo online* che le istituzioni museali sono state tenute a compilare, il MEIS ha dovuto “fotografare” la propria situazione corrente in ambito di accessibilità e inclusione museale, analizzando in particolare le pratiche educative pensate per persone con disabilità. Dunque, al mese di aprile 2021 è stato rilevato che all'interno del museo erano presenti degli strumenti tecnologici per la fruizione museale, ovvero dei video/approfondimenti multimediali con esperti che guidano il visitatore all'interno di alcune sale. Inoltre, venivano organizzati e svolti quotidianamente laboratori per scuole, famiglie e adulti. Per quanto concerne la sfera dell'accessibilità del patrimonio, nel museo erano stati realizzati piccoli interventi per favorire o ampliare l'accessibilità e/o la fruibilità a persone con disabilità ma in maniera generica; infatti, non c'erano ancora state esperienze di visite o eventi adattati per accogliere persone con disabilità.¹²⁰

Inoltre, alla richiesta di chiarire le motivazioni per le quali il museo avesse scelto di presentare la propria candidatura al progetto, il MEIS ha così risposto:

Fin dalla sua istituzione, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah ha avuto tra i suoi obiettivi principali quello di essere un luogo aperto e accessibile a tutti, nel quale sentirsi accolti e coinvolti. Attraverso il percorso permanente e le mostre temporanee, il MEIS racconta infatti l'esperienza di una minoranza, quella ebraica, sottolineandone i momenti più complessi, segnati dall'isolamento e la persecuzione, e quelli di integrazione e scambio culturale. La narrazione della storia ebraica è sviluppata in maniera tale da poter essere recepita da chiunque, al di là dell'età e del grado di istruzione, portando alla luce i valori universali

¹²⁰ Tratto dal documento presentato dal Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah per la candidatura al Progetto ACCESSs finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per il biennio 2020-2022.

condivisi. Il MEIS non vuole solo parlare a tutti, ma si impegna ad essere accessibile per chiunque lo desideri. Lo spazio è stato infatti studiato per eliminare qualunque tipo di barriera architettonica e il personale è stato formato per accogliere i visitatori ipovedenti e riceve aggiornamenti costanti al fine di accrescere la propria competenza. Il museo ha inoltre predisposto delle schede tattili realizzate assieme all'Associazione La Girobussola che riproducono alcuni dei passaggi del percorso espositivo permanente. Per il MEIS partecipare al progetto ACCESs sarebbe dunque un tassello fondamentale per perseguire il fine ultimo: continuare ad essere il museo di tutti.¹²¹

In seguito all'esito positivo della selezione, è stato organizzato nella giornata del 18 giugno 2021 un *primo sopralluogo* delle referenti del Progetto ACCESs Lucia Brasini e Felicia Todisco all'interno degli spazi del museo. In questa occasione è stato verificato quanto dichiarato dal MEIS nella propria candidatura.

Dal sopralluogo è emerso che, per quanto concerne *i servizi del museo e il suo personale*, gli operatori museali non aveva ancora seguito percorsi di formazione specifica sulle disabilità uditive. I servizi e gli ascensori erano ben segnalati ma non vi erano specifici adattamenti per aumentarne l'accessibilità. In caso di emergenze, era previsto personale addetto all'accompagnamento e alla vigilanza delle persone con disabilità nei punti di raccolta chiamati "spazio calmo". Gli ascensori, quindi, erano accessibili a tutti mentre l'elevatore situato nella sezione dedicata alla Shoah, con pareti trasparenti, era utilizzabile solo con personale addetto all'accompagnamento.

In merito ai *materiali di presentazione e approfondimento* è stato confermato che presso la biglietteria non erano presenti materiali informativi, né mappe di orientamento. Ogni approfondimento era delegato ai contenuti pubblicati sul sito e all'ampia biblioteca situata al piano terra. Non erano stati ancora ideati, quindi, dei

¹²¹ *Ibidem.*

materiali adattati per una resa accessibile (testi adattati, sottotitoli, video in lingua dei segni, supporti grafici e simbolici).

Nei riguardi dell'*accesso ai contenuti e i servizi educativi*, il percorso di visita era numerato e facilmente percorribile in autonomia. Alcuni pannelli di sala potevano risultare di difficile lettura perché poco illuminati e scritti in carattere piccolo e con poco contrasto cromatico. La comprensibilità sintattica dei testi era buona e molto positiva la presenza di linee del tempo e mappe storiche in diverse sale. Inoltre, il museo offriva servizi educativi rivolti alle scuole e al pubblico adulto, in un ambiente dedicato. Per le persone ipovedenti era previsto un percorso tattile, per persone sorde, invece, non sono previste visite guidate in LIS, né erano presenti in sede addetti formati alla comunicazione. La situazione, a tutt'oggi, è questa.

Gli *apparati multimediali e la comunicazione social* erano molto sviluppati ed è chiaro che il museo puntava molto sulle tecnologie. Nelle varie sezioni del museo, infatti, ci sono molte installazioni immersive con audio, sprovviste però di sottotitolazione in italiano. Sono presenti alcuni video con sottotitoli in inglese. Un'altra problematica presente era che alcuni video interattivi sono disposti molto vicini tra loro, per cui, se attivati contemporaneamente, si poteva verificare una forma di "inquinamento acustico" dovuta alla sovrapposizione degli audio. Sul sito web, però, le informazioni sono facilmente consultabili e scritte con linguaggio chiaro corredato da immagini anche se, purtroppo, non c'erano testi adattati, né video in lingua dei segni e/o sottotitolati.¹²²

Dopo questo primo sopralluogo, le referenti di FIADDA Emilia-Romagna per il Progetto ACCESSs, Lucia Brasini e Felicia Todisco, hanno riflettuto sulla situazione del museo e sulle sue potenzialità e, a partire dai dati emersi, hanno poi presentato al MEIS una *proposta formale per un intervento concreto* da poter realizzare all'interno dell'istituzione museale.

¹²² Scheda di restituzione realizzata nel giorno del primo sopralluogo al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara (18.06.2021).

Il sopralluogo, infatti, ha messo in evidenza come il complesso del Museo dell'Ebraismo e della Shoah presenti in sé due situazioni molto differenti tra loro: da un lato il percorso museale dedicato alla Shoah – inserito nella palazzina di ingresso al complesso museale – è interamente multimediale e consente un'esperienza di visita praticamente inaccessibile per le persone con sordità, dal momento che in tutte le sale è presente una voce narrante che racconta e commenta le immagini, i documenti, l'allestimento; dall'altro lato, invece, la sezione dedicata alla collezione permanente del museo è di fatto in divenire e i curatori e operatori museali del MEIS si stanno interrogando su come migliorarla dal punto di vista dell'accessibilità.

Pertanto, le proposte di intervento che sono state ideate per il MEIS prevedono diverse azioni. In primo luogo, per quanto concerne la collezione permanente, si è pensato di creare una *mappa cartacea e/o digitale*, disponibile all'ingresso, che consenta la comprensione del percorso di visita nel suo insieme, lo spostamento autonomo negli ambienti ed una fruizione più consapevole. In secondo luogo, è previsto un lavoro di *sottotitolazione in lingua italiana di tutti i video* presenti nei vari ambienti. Per ultimo, si procederà all'elaborazione comune di un *laboratorio accessibile* rivolto agli adulti, a partire dalle proposte già in essere presso il museo.¹²³

Il primo lavoro che è stato portato avanti grazie alle proposte delle esperte del Progetto ACCESs è stato quello della *sottotitolazione in lingua italiana di tutti i video* presenti all'interno del museo. Come si è detto in precedenza, il MEIS ha scelto di puntare molto sulla tecnologia come strumento per una divulgazione del patrimonio accattivante e universale, però i video non sottotitolati non sono fruibili da persone con disabilità uditive. Nel mese di dicembre 2021, in seguito ad un confronto con le *respeaker* di FIADDA Emilia-Romagna, il museo ha provveduto alla sottotitolazione di un totale di più di sessanta minuti di materiale video, reso disponibile al pubblico in poco tempo.

¹²³ Documento che riassume la proposta formale presentato da FIADDA Emilia-Romagna al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara.

Parallelamente, è stato portato avanti un lavoro di riflessione sugli spazi del museo al fine di realizzare *una mappa* che potesse migliorare l'accessibilità e la fruizione del patrimonio della collezione permanente, che all'interno del museo si sviluppa al secondo piano dell'edificio. Questa attività è iniziata con la consegna da parte del MEIS della planimetria delle sale della collezione permanente, dei testi di sala e di alcune immagini significative alle operatrici del Progetto ACCESs. Successivamente, una volta esaminata la planimetria, Lucia Brasini e Felicia Todisco hanno elaborato il prototipo di uno schema della mappa in un formato A3 che, una volta ripiegato, diventa un quadrato. All'interno dello scheletro sono poi state inserite da un lato la mappa della collezione permanente con tutte le sale numerate e contrassegnate da un colore. Per ogni sala è stato indicato il tema principale ed è stata aggiunta una breve descrizione del contenuto. Sulla mappa sono state anche indicate le postazioni video e audio che presentano al pubblico ulteriori contenuti utili, le scale e gli accessi dedicati alle persone con disabilità motorie, i servizi igienici e gli ascensori. Sul retro della mappa, oltre ai crediti di chi ha realizzato la mappa e le informazioni utili per programmare una visita al museo, si trova un glossario: lungo il percorso, infatti, il visitatore incontra diversi termini appartenenti alla tradizione ebraica che risultano essere sconosciuti ai più. Chiarire il significato dei termini specifici e settoriali più frequenti è uno degli elementi essenziali per permettere al visitatore di un museo o di un sito di interesse culturale di entrare maggiormente in contatto con il patrimonio e di non sentirsi fuori luogo o poco preparato, sensazioni contrastanti che potrebbero portare il visitatore a provare una forte sensazione di imbarazzo. Il prototipo completo della mappa è stato realizzato nei primi sei mesi del 2022 e, nel mese di luglio dello stesso anno, dopo essere stato approvato dal MEIS, è stato inviato all'istituto grafico affiliato al museo, che si è occupato di produrne una versione più precisa e graficamente in linea con l'identità del museo.

Per quanto concerne, invece, *la rielaborazione del laboratorio didattico dal titolo “La legge non è uguale per tutti”* il lavoro si è concentrato maggiormente nei mesi primaverili ed estivi del 2022. Concretamente il lavoro è iniziato il 9 maggio 2022, con un incontro in presenza presso il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. Durante l’incontro gli operatori museali del MEIS che si occupano di gestire i laboratori didattici hanno presentato la struttura del laboratorio e, insieme alla curatrice Sharon Reichel, alla responsabile della comunicazione del museo Rachel Silvera e a Lucia Brasini e Felicia Todisco del Progetto ACCESSs, hanno provato a individuare degli aspetti di questo laboratorio che avrebbero potuto essere modificati e migliorati con il fine di lavorare in modo accessibile anche con un pubblico di persone sorde, segnanti o non segnanti, con difficoltà di lettura dovuta a carente competenza linguistica.

Di seguito viene riportata la scheda del laboratorio e la descrizione delle attività che lo hanno sempre costituito prima dell’intervento del Progetto ACCESSs.

LABORATORIO: “La legge non è uguale per tutti”

TEMA: la perdita dei diritti e la persecuzione delle vite dall'editto di Tessalonica alla persecuzione novecentesca.

DURATA: 60 min

DESTINATARI: ragazzi dagli 11 ai 18 anni

LINGUE: italiano, inglese, francese a richiesta

DESCRIZIONE: L’attività avrà inizio con una breve visita virtuale al percorso permanente, per analizzare le regole discriminatorie imposte agli ebrei a partire dall’Editto di Tessalonica del 380 passando poi alla legislazione raccolta nel Codice Teodosiano del 438 e le ripercussioni che quelle regole hanno avuto sulla storia dei secoli successivi, fra Medioevo ed epoca moderna dall’imposizione del segno distintivo, ai divieti riguardanti le attività economiche, fino alla politica discriminatoria e di segregazione nei ghetti. Verranno analizzati la nascita e le conseguenze del pregiudizio antiggiudaico e successivamente le origini dell’antisemitismo contemporaneo fino alla perdita dei diritti e alla persecuzione delle vite

sotto il fascismo e il nazismo. In fase laboratoriale l'operatore aprirà una riflessione in gruppi sul concetto di pregiudizio, conoscenza e incontro reciproco tra culture differenti, privazione/parità di diritti, anche tramite l'utilizzo della piramide dell'odio, alla cui base si pongono stereotipi, rappresentazioni false o fuorvianti, insulti, linguaggio ostile o banalizzato e, ai livelli superiori, le discriminazioni e quindi il linguaggio e i crimini di odio. Infine, i ragazzi verranno invitati a riflettere e confrontarsi sulle loro esperienze quotidiane, domandandosi se sono stati testimoni di episodi di pregiudizio e/o intolleranza e come hanno reagito o voluto reagire.

OBIETTIVI: Conoscere e comprendere l'origine del pregiudizio antisemita e le sue ripercussioni. Riconoscere le dinamiche che possono portare alla privazione dei diritti e all'esclusione sociale.

MATERIALI PREVISTI: Schede e materiali stampabili a supporto della spiegazione dei contenuti dell'attività e della riflessione dei ragazzi.¹²⁴

Alla luce di questa presentazione del laboratorio, le riflessioni emerse durante l'incontro hanno fatto emergere diversi punti su cui poter agire con il fine di rendere l'attività didattica più accessibile. In primo luogo, a partire dai valori che il laboratorio vuole trasmettere, si è riflettuto sulla possibilità di fornire materiali di anticipazione ai partecipanti, coinvolgendo gli insegnanti ad anticipare gli argomenti del laboratorio già in aula prima della visita vera e propria. Si è poi cercato di individuare i concetti cardine che devono essere mantenuti e affrontati durante l'incontro con i ragazzi, come il concetto di multi-identità, privilegio, stereotipo e ghetti moderni. A tal scopo le operatrici del Progetto ACCESs hanno proposto una modalità laboratoriale più attiva e meno riflessiva, in modo da coinvolgere concretamente i ragazzi (o gli adulti) attraverso giochi, simulazioni, ecc. Un altro aspetto molto importante proposto da Lucia Brasini e Felicia Todisco è quello di tradurre le attività del laboratorio nella maniera più visiva possibile, ovvero spiegare le azioni e i concetti attraverso immagini, fumetti, video sottotitolati. Questo potrebbe aiutare l'integrazione di ragazzi o adulti con disabilità

¹²⁴ Scheda del laboratorio "La legge non è uguale per tutti" redatta dagli operatori museali della Cooperativa Coop Culture presso il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.

uditive o cognitive ma anche di persone straniere o con poca padronanza della lingua italiana. Infine, un ultimo elemento su cui si cercato di porre attenzione è stato quello di pensare e individuare dei metodi attraverso i quali una persona sorda possa restituire agli operatori museali una propria riflessione durante il laboratorio o al termine di questo.

Sulla base di queste considerazioni in merito alla struttura del laboratorio, sono state individuate dalle esperte del Progetto ACCESs diverse linee di azione generali al fine di migliorare l'attività e renderla più accessibile: dare più significato alla linea del tempo delle tre legislazioni redatte nel corso della storia contro la popolazione ebraica attraverso un momento performativo da parte degli educatori museali; far emergere ulteriormente il concetto di "differenza" come una conseguenza a delle limitazioni imposte dalla legge; evidenziare come la linea di confine nel definire le appartenenze di ognuno in base a preferenze, gusti e scelte sia meno netta di quanto si creda; chiedere ai partecipanti del laboratorio di raccontare una propria esperienza in cui si è vissuta, seguendo i gradini della "piramide dell'odio", uno dei gradi di ingiustizia, discriminazione, ecc.

In seguito a queste riflessioni, sono stati poi gli stessi operatori museali del MEIS di Ferrara, nel mese di giugno 2022, a proporre a Lucia Brasini e Felicia Todisco delle pratiche concrete attuabili nel laboratorio "La legge non è uguale per tutti". Tenendo presente uno dei consigli ricevuti dalle esperte, ovvero di rendere il più visivo possibile il laboratorio, gli operatori museali hanno proposto innanzitutto di allungare la durata del laboratorio. Questo permetterà di poter inserire più strumenti visivi, come disegni, video, fumetti, utili nella spiegazione dei concetti, senza avere fretta di concludere tutto in poco tempo. Inoltre, gli operatori hanno suggerito di eliminare o ridurre la parte di laboratorio dedicata alle domande con risposte univoche e hanno pensato di ideare una proposta che costruisca momenti di gruppo per i partecipanti. In aggiunta, è stata accolta l'idea di utilizzare quadri o volantini degli anni Trenta che rappresentano discriminazioni religiose per spiegare l'antigiudaismo e l'antisemitismo e l'immagine del manuale di Amnesty International sul tema del *hate speech*, che, mediante la raffigurazione del corpo

umano, descrive la differenza tra stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, associando questi termini a diverse parti del corpo.¹²⁵

Immagine 1: schema sull'hate speech realizzato da Amnesty International e pubblicato nel volume "Hate Speech. Conoscerlo e contrastarlo. Guida breve per combattere i discorsi di odio online", Roma, 2020.

¹²⁵ Amnesty International, Hate Speech. Conoscerlo e contrastarlo. Guida breve per combattere i discorsi di odio online, Roma, 2020, p. 11.

Queste proposte da parte degli operatori del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah sono state poi discusse durante una riunione svoltasi il 15 luglio 2022. In questa sede, il lavoro congiunto degli operatori museali del MEIS e delle esperte del Progetto ACCESs ha prodotto una proposta finale per quanto concerne la struttura rivisitata del laboratorio "La legge è uguale per tutti" in un'ottica di maggiore accessibilità per tutti i pubblici.

Secondo questa proposta finale, il laboratorio è stato così articolato in quattro fasi. Per prima cosa, il pubblico verrà accolto dagli educatori museali che inizieranno ad introdurre il tema della relazione con l'altro, evidenziando come a volte alcune dinamiche relazionali portino al giudizio e alla conseguente sofferenza da parte della persona che viene additata come diversa. Fatto ciò, educatori e pubblico si sposteranno nelle sale della collezione permanente, dove avrà luogo una visita guidata di quarantacinque minuti circa. In questa fase gli educatori si focalizzeranno sulla differenza tra antigioaismo e antisemitismo, spiegando le condizioni di vita degli ebrei prima e dopo il Codice Teodosiano (439 d.C.) e le Leggi razziali del 1938 tramite l'utilizzo di esempi concreti ad immagini. Successivamente, si ritornerà nell'area del museo dedicata ai laboratori e inizierà la vera e propria fase laboratoriale. Le attività che proporranno gli educatori museali aiuteranno il pubblico a riflettere sui concetti di pregiudizio e discriminazione utilizzando l'immagine del manuale di Amnesty International sul tema del *hate speech*, riportata a pagina precedente. Infine, negli ultimi trenta minuti del laboratorio, verrà proposto un momento di condivisione sul concetto di discriminazione oggi, con la possibilità di inserire esempi concreti e esperienze personali.

Il lavoro di rielaborazione dell'attività laboratoriale portato avanti dal Progetto ACCESs insieme agli operatori museali del MEIS di Ferrara non solo si è rivelato uno strumento di riflessione centrale per il museo in merito al tema dell'accessibilità, ma ha concretamente prodotto un risultato che troverà una realizzazione pratica e appornerà novità e valore alla già curata proposta educativa del MEIS. Durante i momenti di confronto che si sono svolti tra il museo e le operatrici del progetto è sempre stato chiaro il desiderio da parte di entrambe le parti di lavorare in prospettiva di un arricchimento collettivo. Questo ha fatto sì che questo confronto non si fermasse ad un'occasione di scambio astratta ma che

mettesse al centro le potenzialità delle metodologie del Progetto ACCESs e il patrimonio e i valori del MEIS, fondendoli in un'attività che rappresenta entrambe queste realtà.

L'ultima tappa di questo percorso di adattamento del laboratorio “La legge non è uguale per tutti” ha previsto una simulazione dell'attività in presenza, svoltasi il 30 agosto 2022 presso il MEIS, che ha avuto l'obiettivo di revisionare definitivamente quanto elaborato e verificarne la concreta fattibilità. In questa occasione Felicia Todisco e gli operatori museali del MEIS hanno confermato gli aggiornamenti apportati all'attività laboratoriale, che diventerà parte delle proposte educative offerte dal museo ai suoi visitatori.

Immagine 2: il cortile interno del MEIS che ospita il “Giardino delle domande”.

Immagine 3: dettagli dei materiali utilizzati durante la progettazione del laboratorio “La legge non è uguale per tutti” al MEIS – maggio 2022.

Immagine 4: prova generale del laboratorio “La legge non è uguale per tutti” al MEIS– agosto 2022.

Immagine 4: prova generale del laboratorio “La legge non è uguale per tutti” al MEIS– agosto 2022.

4 PROPOSTE DI ACCESSIBILITÀ PER PERSONE SORDE SECONDO IL METODO DEL PROGETTO ACCESs: L'INTERVENTO AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI BENTIVOGLIO

Il *Museo della Civiltà Contadina* di Bentivoglio, in provincia di Bologna, nel 2021 presentò la propria candidatura per partecipare al Progetto ACCESs, ma non venne selezionato tra i musei finalisti della call to action.

In seguito al mio interesse nei confronti del Progetto ACCESs e della disponibilità sia da parte di FIADDA Emilia-Romagna che del museo stesso, dal mese di aprile 2022 il Museo della Civiltà Contadina è stato coinvolto in un'attività di riflessione e progettazione didattica guidata da Lucia Brasini e dalla sottoscritta. L'obiettivo di questo lavoro è il medesimo perseguito dal Progetto ACCESs negli altri musei: analizzare la situazione in termini di accessibilità presente all'interno dell'istituzione culturale in oggetto e proporre nuovi strumenti didattici e buone pratiche che permettano una fruizione del patrimonio efficace per tutti i tipi di pubblici, soprattutto i pubblici speciali e le persone con disabilità uditive, ma sempre in un'ottica di *design for all*.

In seguito ad una prima analisi della storia del museo, della sua vocazione e dei suoi obiettivi e dei servizi didattici offerti (capitoli 4.1- 4.3), verranno presentati gli interventi proposti in maniera specifica per il museo, che saranno attuati e completati entro la fine del 2022 grazie alla collaborazione tra l'istituzione museale e gli enti promotori del Progetto ACCESs, ovvero il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Gualandi e FIADDA Emilia-Romagna.

4.1 Il museo, la sua storia e i suoi obiettivi

Il Museo della Civiltà Contadina si trova nel comune di Bentivoglio, a circa diciotto chilometri a nord di Bologna, ed è parte della rete dei musei della Città Metropolitana di Bologna. Nasce come *museo di comunità*, come “museo della gente” negli anni Sessanta del secolo scorso per volere di contadini ed ex contadini che si riunirono nell'*Associazione Gruppo della Stadura*, tutt'ora presente e attiva presso il museo. Inoltre, esso è parte dell'Istituzione Villa Smeraldi, che prende il nome dalla villa storica che ospita il corpo centrale del museo e che gestisce il Museo e il complesso di edifici in cui ha sede.

La collezione del Museo conta ad oggi circa diecimila oggetti, distribuiti in nove sezioni tematiche all'interno di tre edifici e del parco, che si estende per cinque ettari. Inoltre, il museo ospita una biblioteca specializzata, un ricco archivio fotografico, un'ampia sezione a cielo aperto e, al piano nobile di Villa Smeraldi, l'antico salone delle feste, oggi trasformato in luogo ideale per convegni ed eventi.¹²⁶

Il complesso che ospita il museo, dunque, è molto grande e vario nella sua composizione e presenta una storia radicata profondamente nel territorio in cui si trova. Osservando Villa Smeraldi e la struttura del parco, è possibile comprendere sin da subito la duplice destinazione originale di questo spazio. La villa, la ex scuderia e la ghiacciaia sono testimonianza della vita nelle dimore di campagna aristocratiche e borghesi delle famiglie bolognesi; mentre edifici come l'abitazione del fattore, la torre granaio, la porcilaia e la colombaia rimandano all'altra funzione del complesso, ovvero quella di centro dell'organizzazione tecnica ed economica di una tenuta agricola composta da decine di poderi coltivati a mezzadria.¹²⁷

Per quanto concerne *la villa*, il primo nucleo di questa residenza signorile di campagna risale all'anno 1783, quando l'edificio, denominato anche “palazzo”, comparì per la prima volta in un fondo agricolo denominato, appunto, “del

¹²⁶ *Il museo della civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio*, Bologna, Grafiche Calderini, 1979. Suppl. a "Bologna Incontri", 1979, p.4.

¹²⁷ *Guida al Museo della Civiltà Contadina*, Bologna, 2014, p. 51.

palazzo”. La villa venne edificata in una zona archeologicamente interessante: sorge infatti su una antica via romana, ancora oggi chiamata “via Canale e Crociali”. La proprietà apparteneva ai Conti Zambecari, che nei decenni successivi ampliarono e migliorarono l’aspetto della villa per poi cederla ai Conti Zucchini.¹²⁸ Quest’ultimi, nella seconda metà dell’Ottocento, investirono grossi capitali nell’ampliamento della villa e nella sistemazione della tenuta circostante, che portarono alla realizzazione del parco, della ghiacciaia, della colombaia e della conserva. Il parco della villa fu realizzato secondo i gusti del tempo, ovvero uno stile romantico all’inglese. Alcuni elementi del giardino erano già presenti da secoli, come il ponte decorato con quattro statue che attraversa il laghetto, databile tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo.¹²⁹

Fino agli anni Venti del Novecento, la presenza dei proprietari della tenuta era saltuaria. Dal 1922 al 1942, invece, Rigoberto Smeraldi la scelse come sua abitazione principale, in modo da poter seguire direttamente il lavoro dell’azienda agricola e il suo allevamento di trottatori purosangue. Alla morte di Smeraldi, la villa venne ereditata da Antonio Roversi, nipote di Smeraldi e della consorte Maria Selmi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni locali della villa vennero affittati alla società telefonica Timo e la parte restante della villa venne occupata da un comando tedesco. Al termine del conflitto divenne un luogo di accoglienza per diverse famiglie di sfollati e, successivamente, a causa del cattivo stato di conservazione, il complesso venne abbandonato dai proprietari.¹³⁰

Nel 1971 la Provincia di Bologna acquistò la villa, con il fine di realizzarvi un parco pubblico a disposizione dei cittadini dell’area centrale della pianura e trasformare questo luogo in quello che oggi è il Museo della Civiltà Contadina, un luogo simbolo per il territorio e per la tradizione contadina bolognese, che raccoglie la collezione di testimonianze del lavoro e della vita contadina raccolte fin dagli anni Sessanta dal *Gruppo della Stadura*, nato nel 1963¹³¹. Il termine stadura indica un’asta lunga che in una delle due estremità presenta una punta e nell’altra un

¹²⁸ Ivi, p.52.

¹²⁹ *Guida al Museo della Civiltà Contadina*, Bologna, 2014, p. 54.

¹³⁰ Ibidem.

¹³¹ *Dalla Stadura al Museo. Un’idea alla base della nuova museografia rurale in Italia*, San Marino di Bentivoglio, Gruppo della Stadura, 1985, p. 19.

prolungamento piatto e un foro nella parte centrale. Quest'ultimo era utilizzato per farvi passare attraverso un grosso anello d'acciaio. La funzione della stadura era quella di freno per il carro, in particolare quando si trovava in discesa. Per metterla in funzione si infilava la "stadora" sul timone del carro tra la campanella del giogo e la trave. Questo strumento, simbolo della vita contadina, veniva utilizzato anche come addobbo nelle giornate di festa.¹³²

Questo collettivo, fondato da Ivano Trigari (1922-2002), anch'egli proveniente da una famiglia di mezzadri di Castel Maggiore e attivo protagonista nell'ambito delle cooperative agricole, si è costituito in Associazione nel 1968 per iniziativa di contadini ed ex contadini di Castel Maggiore, con il fine di raccogliere strumenti e oggetti della civiltà contadina della pianura bolognese.¹³³ Sin dai suoi primi anni di attività,

il Gruppo della Stadura ha propagandato con passione l'idea di creare un museo della Civiltà Contadina partecipando a fiere, mercati e altre manifestazioni nei paesi della pianura e coinvolgendo un numero via via crescente di persone. Le centinaia di oggetti raccolti in questi primi anni trovarono una prima provvisoria sistemazione in piccoli depositi e nella sede della Cooperativa Agricola di Castel Maggiore; vennero organizzate numerose mostre itineranti, a volte con poche decine di oggetti collocati su carri, che destarono ovunque un vivo interesse.¹³⁴

Dopo diversi anni di attività, il desiderio del Gruppo della Stadura, grazie alla collaborazione con la Provincia di Bologna e l'Università di Bologna, inaugurò presso Villa Smeraldi il 28 giugno 1973 la prima mostra permanente, intitolata

¹³² Arrigo Martino, *Un monumento alla fatica dell'uomo: il Museo della civiltà contadina*, in "Bologna incontri. Mensile dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna", 1975, pp. 6-7.

¹³³ https://www.cittametropolitana.bo.it/cultura/guidaMusei/Indice_Temi/tstoria/Gruppo_della_Stadura.

¹³⁴ https://www.museociviltacontadina.bo.it/Gruppo_della_Stadura.

“Organizzazione del lavoro e sistema agrario”. È in questa data che nacque ufficialmente il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio.¹³⁵

Il complesso di Villa Smeraldi, oltre alla storica villa, comprende:

- La *torre* in stile neogotico, posta alla sinistra della villa, costruita anticamente con funzione di magazzino per i cereali;
- La *casa del fattore*, documentata già nel 1806;
- La *casa colonica*, costruita tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX e in uso ancora negli anni Cinquanta del secolo scorso;
- La *stalla*, luogo dell’allevamento dedicato ai cavalli;
- La *conserva*. Non si conosce qual era il suo impiego originale ed attualmente viene utilizzata dal museo come deposito di botti di grandi dimensioni ed altri attrezzi per la vinificazione;
- La *ghiacciaia*, un tempo utilizzata per conservare gli alimenti deperibili;
- La *colombaia*, utile nelle campagne bolognesi e in molte dimore signorili per la produzione di carne e concime;
- La *casa dell’ortolano*, oggi sede della Locanda Smeraldi;
- La *balera*, una pista da ballo anche conosciuta come “Incanto verde”;
- L’*imbarcadero*, che, collegato al laghetto, permetteva un facile accesso alla barca a remi ormeggiata al suo interno;¹³⁶

Come da desiderio dei suoi fondatori, in particolare del Gruppo della Stadura, il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio doveva essere un luogo in cui conservare la tradizione contadina tipica delle campagne della pianura bolognese e

¹³⁵ https://www.museociviltaccontadina.bo.it/Gruppo_della_Stadura.

¹³⁶ Sezione “La villa e il parco storico” all’interno della brochure Guida al Museo della Civiltà Contadina, AA.VV., Bologna, 2014, p. 51-55.

tramandarla alle nuove generazioni. Alla luce di ciò, il museo si propone come un luogo di «ricerca, conservazione ed esposizione delle testimonianze materiali e immateriali della civiltà contadina e dell'artigianato della pianura bolognese»¹³⁷ e si offre come luogo in cui approfondire, tramite percorsi ed esperienze didattiche, la situazione lavorativa e culturale delle campagne bolognesi tra Ottocento e Novecento. Inoltre, il museo tutela il patrimonio che ha a disposizione e inserisce in un piano di valorizzazione della cultura del territorio, tentando di coniugare il presente con il passato e attualizzando in chiave contemporanea e creativa i temi legati alla cultura contadina. Per fare ciò, il museo «svolge attività educative, formative e di mediazione al fine di rendere il Patrimonio accessibile a tutte le tipologie di pubblico»¹³⁸ e si impegna a valorizzare ogni diversità culturale con l'intento di poter trarre beneficio dall'eredità culturale di ciascuno. Il Museo della Civiltà Contadina, in collaborazione con l'Area Sviluppo Sociale della Città metropolitana, lavora in un'ottica di promozione dello sviluppo sostenibile in ambito sociale, economico e ambientale, in linea con l'Agenda 2030 e si adopera per favorire la coesione sociale mediante il dialogo tra generazioni e culture diverse. Un altro obiettivo del museo è quello di affidare la gestione di alcune attività a soggetti che favoriscono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con evidenti benefici all'intera comunità, grazie alla collaborazione con le cooperative sociali del territorio. Per quanto riguarda la cura del verde, il museo, «attraverso la sua sezione a cielo aperto, promuove la conoscenza e la salvaguardia della biodiversità e l'educazione ambientale»¹³⁹ e promuove il turismo sostenibile, ponendosi in dialogo con il territorio metropolitano e con l'Osservatorio Locale del Paesaggio, di cui è sede, al fine di educare le comunità locali alla consapevolezza sui temi della tutela e valorizzazione del paesaggio, in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio. Infine, il museo di Bentivoglio è parte del Tavolo metropolitano in materia di Cultura ed è attivo nella promozione di progetti e

¹³⁷<https://www.museociviltacontadina.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/256811340408/T/Istituzione>

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ Ibidem.

attività creati in rete con gli altri musei ed enti culturali metropolitani e promuove la collaborazione tra Musei demotnoantropologici.¹⁴⁰

4.2 Il patrimonio

Come indicato in precedenza, il patrimonio del Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio conta ad oggi circa diecimila oggetti, un numero davvero elevato se paragonato ad altri musei del genere presenti sul territorio nazionale. Questo perché il patrimonio del museo è andato costituendosi lentamente, anno dopo anno, grazie alle donazioni da parte di famiglie del territorio i cui antenati erano dediti al lavoro agricolo, l'occupazione principale in un territorio come la pianura a nord di Bologna.

Il percorso espositivo del museo attualmente comprende diversi spazi, ciascuno dedicato a tematiche differenti. Inizia presso il padiglione museale più moderno, indicato sulla mappa con i numeri che vanno dall'uno al quattro. All'interno di questo spazio è possibile visitare la mostra permanente intitolata "Contadini della pianura bolognese (1750-1950)", la quale è a sua volta suddivisa per tematiche e presenta uno spazio dedicato a "La pianura dei mezzadri e la pianura delle valli e delle risaie", un'area dedicata alla corte colonica e alla famiglia, una stanza dove è stata ricostruita un'aula scolastica così come si presentava nella prima metà del Novecento, una vasta sezione dedicata al podere, il frumento e il frumentone, la legna, la foglia e il vino ed un ambiente dedicato agli artigiani di campagna.¹⁴¹

Successivamente, il percorso espositivo prevede la visita della sezione tematica dedicata alla canapa, al miele e alla barbabietola da zucchero, indicata sulla mappa del museo con il numero cinque e dislocata all'interno di quella che anticamente era la stalla di Villa Smeraldi. In questo spazio vengono messi in luce sia i processi di produzione del miele e dello zucchero dalle barbabietole da zucchero, al piano terra, sia le diverse fasi di coltivazione della canapa e i suoi utilizzi. Il territorio della pianura bolognese, infatti, è stato per quasi cinquecento anni uno de principali

¹⁴⁰ Ibidem.

¹⁴¹ *Il museo della civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio*, Bologna, Grafiche Calderini, 1979. Suppl. a "Bologna Incontri", 1979, p.5.

centri italiani per la coltivazione e lavorazione della canapa, che è stata avviata nella seconda metà del Quattrocento tra Bologna, Budrio e Cento. Con il passare dei secoli, nei primi decenni del Cinquecento, la coltivazione di questa pianta è diventata sempre più fondamentale per il sistema agrario bolognese e poi, ulteriormente, d quello della più ampia area detta “dell’antica canapicoltura” che si sviluppa tra l’Emilia e la Romagna e che tocca territori che oggi fanno parte della pianura bolognese, ferrarese, modenese, rodigina, ravennate e cesenate.¹⁴²

La successiva tappa all’interno del percorso espositivo del museo consente al visitatore di conoscere da vicino i benefici della frutta. In collaborazione con il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di Bologna e l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, al piano terra della storica Villa Smeraldi, corpo centrale del museo, è stata allestita una mostra-laboratorio sulla storia recente della fruttiviteicoltura emiliano-romagnola. Questo spazio offre agli studenti in visita con la scuola ma anche al pubblico delle famiglie la possibilità di partecipare a esperienze guidate di degustazione dei frutti di stagione tipici del territorio, «con il proposito di avviarli alla conoscenza del processo di formazione dei frutti, a quella dei gusti delle differenti specie e varietà, al riconoscimento dei loro frutti e semi e delle piante da cui provengono e alla scoperta della loro storia».¹⁴³

Nella sala adiacente a questo spazio, al pianterreno della villa, inoltre, è stata allestita una cucina contadina nell’ambiente che anticamente ospitava la cucina del fattore. Tutti gli elementi presenti al suo interno sono testimonianze originali dell’inizio del secolo scorso, donate da privati al museo.¹⁴⁴

Infine, è possibile visitare l’Orto Pomario delle varietà storiche del Bolognese e dell’Emilia Romagna e il Labirinto di Canapa, inaugurati nel 2013.¹⁴⁵ Questi spazi, collocati alla destra del padiglione museale più moderno, sono il risultato di un progetto della Provincia di Bologna per la salvaguardia e valorizzazione della

¹⁴² *Guida al Museo della Civiltà Contadina*, Bologna, 2014, p. 34.

¹⁴³ https://www.museociviltàcontadina.bo.it/Il_Museo/La_frutta_si_conosce_mangiandola_1.

¹⁴⁴ Sezione “La canapa, una fibra versatile” all’interno della brochure *Guida al Museo della Civiltà Contadina*, AA.VV., Bologna, 2014, p. 45.

¹⁴⁵ https://www.cittametropolitana.bo.it/cultura/Identita/Museo_Civiltà_contadina.

biodiversità finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale Regionale, realizzato in collaborazione con l'Università di Bologna- Dipartimento di Colture arboree.¹⁴⁶

Alla parte espositiva si affiancano un importante archivio fotografico di circa 4000 immagini e una biblioteca di circa 3500 fra volumi, riviste e raccolte di opuscoli, ulteriormente arricchita dalla donazione del fondo librario di circa 1000 volumi appartenuto all'agronomo ferrarese Giuseppe Minerbi.¹⁴⁷

4.3 Servizi, didattica e accessibilità

Il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, sin dalla sua apertura quasi cinquant'anni fa, per via della sua vocazione e della sua attività radicata nel territorio, ha sempre attratto le scuole di Bologna e della sua provincia. Questa istituzione, infatti, è un ponte che permette alle nuove generazioni di comprendere in maniera efficace non solo il *background* culturale e sociale dal quale proviene la società della provincia bolognese, ma avvicina i più giovani alla tradizione agricola della zona, educandoli alla protezione della biodiversità e a tematiche ambientali attuali e di ampio respiro.

Il pubblico più presente all'interno del museo, dunque, è quello scolastico ed è per questo target che sono state ideate la maggior parte delle attività e dei laboratori didattici, gestiti dalla Cooperativa Prospectiva. Le proposte didattiche progettate per le scuole possono essere suddivise in due tipologie: le *attività didattiche in presenza* presso il Museo della Civiltà Contadina, le *attività didattiche in classe* (chiamate "Museo d'asporto") e, infine, alcune *attività didattiche virtuali a distanza*.

Per quanto concerne le *attività didattiche in presenza*, il museo dispone di diverse proposte che si rivolgono alle scuole e alle classi di ogni ordine e grado.

¹⁴⁶ https://www.museociviltaccontadina.bo.it/Il_Museo/Pomario.

¹⁴⁷ https://www.cittametropolitana.bo.it/cultura/Identita/Museo_Civilta_contadina.

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (4-5 ANNI)

Ai éra una vólta... - Un salto nel passato: le favole dei nonni raccontate nella cucina contadina dove il tempo si è fermato. Durata: un'ora.

Contadini in tutti i "sensi" – Usiamo tutto il corpo e i suoi sensi per rivivere le emozioni delle vecchie case contadine e ridare vita ai giochi di campagna del passato. Durata: un'ora e mezza.

La favola del galletto e del topolino - (tutti i martedì e giovedì di maggio alle ore 9,30) Favola animata della tradizione popolare locale ambientata nel parco di Villa Smeraldi. Per gruppi di almeno 2 classi. Durata: un'ora, a cura dell'Associazione Gruppo della Stadura

Le stagioni dell'orto - Pomodoro d'estate e cavolo d'inverno: scopriamo la stagionalità degli ortaggi. Prova pratica di trapianto e semina. Durata: un'ora e mezza.

Tessiamo la natura – Un primo approccio all'affascinante mondo della tessitura, attraverso l'uso di materiali naturali e di recupero. Durata: un'ora e mezza.

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA (6-10 ANNI)

Dal grano al pane - Gli ingredienti del pane, la sua preparazione manuale e la sua cottura in un forno a legna. Durata: un'ora e mezza.

Dal latte al formaggio - La preparazione del formaggio e dei primi derivati del latte; l'importanza nutrizionale di questi alimenti e il loro ruolo nella tradizione. Durata: un'ora e un quarto.

Lezione di apicoltura - Introduzione alla conoscenza del mondo delle api, dei loro prodotti e del lavoro dell'apicoltore con degustazione di mieli monoflora. Durata: un'ora e mezza.

Le stagioni dell'orto - Pomodoro d'estate e cavolo d'inverno: scopriamo la stagionalità degli ortaggi. Prova pratica di trapianto e semina. Durata: un'ora e mezza.

La casa contadina - Visita alla cucina e alla camera da letto di una famiglia contadina per scoprire gli aspetti della vita quotidiana del primo Novecento. Durata: un'ora e mezza.

Penna, inchiostro e calamaio - Una lezione di aritmetica, calligrafia e lettura in un'aula scolastica con arredi e strumenti del secolo scorso, per introdurre alcuni aspetti della scuola di base agli esordi dell'Unità d'Italia. Durata: un'ora e mezza

Quando i nonni erano bambini - La vita dei bambini nella famiglia contadina tra lavoro, scuola e svago. Come divertirsi con giochi realizzati con materiali di recupero. Durata: un'ora e mezza.

A scuola di tessitura – Laboratorio di tessitura, con telaio a cornice, per sperimentare in prima persona la magia della trama e dell'ordito e realizzare un piccolo arazzo. Durata: un'ora e mezza.

La canapa, il filo, la tela - Visita alla sezione dedicata alle pratiche tradizionali di coltivazione e lavorazione della canapa, dimostrazione di filatura e tessitura domestica. Dal mese di maggio sarà inoltre possibile entrare nel Labirinto della canapa, dove si potranno comprendere meglio le forme e le dimensioni di una pianta che, una volta matura, supera i tre metri d'altezza. Durata: un'ora e mezza/ un'ora e quarantacinque minuti.

PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Dalla barbabietola allo zucchero - Visita guidata alla sezione espositiva dedicata a una delle più importanti colture industriali del Novecento. Attività in laboratorio per misurare il tenore di zucchero in barbabietole morfologicamente diverse. Durata: due ore.

Coltivazione e usi della canapa - Visita guidata alla sezione espositiva dedicata alla coltivazione e alla lavorazione della canapa. La visita offrirà la possibilità di approfondire un capitolo importante della storia economica bolognese tra età moderna e contemporanea. Dal mese di maggio sarà inoltre possibile entrare nel Labirinto della canapa, dove si potranno comprendere meglio le forme e le dimensioni di una pianta che, una volta matura, supera i tre metri d'altezza. Durata: un'ora e mezza/ un'ora e quarantacinque minuti.

In più, per le classi interessate ad abbinare a un percorso didattico un'attività ludico-educativa è stata ideata la proposta di una caccia al tesoro alla scoperta del parco di Villa Smeraldi della durata di un'ora circa.¹⁴⁸

Inoltre, il Museo della Civiltà Contadina, disponendo un terreno coltivato denominato Pomario, ha ideato anche un'offerta formativa legata proprio a questo spazio, per trasmettere a bambini e ragazzi in maniera concreta e direttamente sul campo la preziosità della biodiversità e la sua importanza. Le tre attività inserite in questo pacchetto didattico chiamato #ILovePomario si differenziano in base all'età degli studenti partecipanti. *Alla scoperta del pomario*, dedicata ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria, è una «passeggiata estetica tra le diverse specie del pomario, che diventano protagoniste di uno speciale inventario grafico realizzato dai bambini»¹⁴⁹. Specificatamente per i bambini della scuola primaria è nata l'attività didattica intitolata *La frutta si conosce mangiandola*: «quante varietà di mele conosci? Le pere hanno tutte lo stesso aspetto? Utilizza i tuoi sensi per imparare a distinguerle! Gustiamo, scopriamo e capiamo le stagionalità dei frutti»¹⁵⁰. Infine, per i ragazzi della scuola secondaria, è stata ideata *Frutta e biodiversità*, «una visita guidata al pomario delle varietà storiche del bolognese che conserva oltre 150 varietà delle principali specie da frutto»¹⁵¹. L'attività si conclude con una degustazione di diverse varietà di mele o pere. La peculiarità che caratterizza questo pacchetto di attività didattiche è che ogni classe ha la possibilità di adottare un albero del pomario e denominarlo con una targhetta personalizzata.¹⁵²

Per quanto riguarda l'iniziativa *Museo d'asporto*, che prevede la realizzazione di attività didattiche in ambiente scolastico, invece, «il museo viene a scuola portando con sé oggetti e immagini: un'anteprima di quello che si trova al museo per far rivivere ai bambini di oggi la vita dei bambini del passato».¹⁵³ Questa è una attività

¹⁴⁸ https://www.museociviltaccontadina.bo.it/Home_Page/Proposte_didattiche.

¹⁴⁹ Ibidem.

¹⁵⁰ Ibidem.

¹⁵¹ Ibidem.

¹⁵² Ibidem.

¹⁵³ Ibidem.

consigliata in preparazione di una visita al museo e può diventare una buona occasione per i più piccoli per iniziare ad entrare in contatto con questa realtà a loro più o meno sconosciuta. Le attività didattiche proposte nelle scuole da parte del museo sono qui di seguito riportate.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Colori selvatici. Cosa sono i colori? E cosa succede quando si mischiano? Attraverso la lettura e sperimentazione dei colori naturali, estratti da frutta e verdura, si andrà alla scoperta delle loro differenze e similitudini.

Tessiamo la natura. Un primo approccio all'affascinante mondo della tessitura, attraverso l'uso di materiali naturali e di recupero.

SCUOLA PRIMARIA

A scuola di Bella Grafia. Una lezione di calligrafia e lettura in un'aula scolastica per introdurre alcuni aspetti della scuola di base agli esordi dell'Unità d'Italia

Quando i nonni erano bambini. La vita dei bambini nella famiglia contadina tra lavoro, scuola e svago. Come divertirsi con giochi realizzati con materiali di recupero.

A scuola di tessitura. Laboratorio di tessitura, con telaio a cornice, per sperimentare in prima persona la magia della trama e dell'ordito e realizzare un piccolo arazzo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Esercizi matematici al telaio. Un viaggio attraverso la matematica dei fili e le infinite combinazioni che permettono la realizzazione delle superfici tessili a telaio.

*Riscopriamo l'origine dei nomi tessili. Metafore, etimologie e fantasia per rintracciare nella lingua italiana i mille usi e significati dei nomi legati all'universo della tessitura.*¹⁵⁴

Nonostante la maggior parte dei visitatori del Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio sia di età scolastica, anche altri tipi di pubblici sono attratti da questo luogo, non solo per il suo patrimonio ma anche per lo spazio che lo circonda, un parco aperto al pubblico e facilmente raggiungibile anche dalla città di Bologna grazie ad una pista ciclabile di recente costruzione. Durante l'anno, il museo, infatti, predispone e organizza anche altre attività dedicate a bambini, adulti, gruppi e famiglie.

Per i più piccoli è stato ideato lo *Spazio Cinni*, parola che in dialetto bolognese significa “bambini”. Questo spazio dedicato ai visitatori più giovani del museo e alle loro famiglie, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Prospectiva, che gestisce i servizi educativi, propone delle letture animate e laboratori gratuiti e della durata di due ore circa con un'unica tematica trasversale: gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.¹⁵⁵

Un'altra attività su cui il Museo della Civiltà Contadina punta molto è il laboratorio intitolato *Pittura nel parco*, un percorso artistico svolto totalmente all'aria aperta e rivolto a bambini dai tre ai dieci anni. Durante l'attività le operatrici didattiche approfondiscono e sperimentano insieme ai piccoli pittori il mondo dell'arte e delle tecniche artistiche, attraverso laboratori di pittura *en plein air*.¹⁵⁶

Al museo sono organizzate ogni anno, nel mese di giugno, anche delle letture serali intitolate *Zanzare in pigiama*. Durante questi incontri, rivolti ai bambini dai quattro ai nove anni di età e alle loro famiglie, e che si svolgono sotto una zanzariera, morbidi cuscini e rassicuranti luci, vengono proposti dei racconti della tradizione

¹⁵⁴https://www.museociviltacontadina.bo.it/Engine/RAServeFile.php/f/guida/MUSEO_D_ASPOR_TO.pdf.

¹⁵⁵https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Continuano_gli_appuntamenti_dello_Spazio_Cinni_lo_spazio_bimbi_del_Museo_2.

¹⁵⁶https://www.museociviltacontadina.bo.it/Archivio_news/A_luglio_torna_la_pittura_nel_parco_per_bimbi_dai_5_ai_10_anni_1.

contadina. «Il progetto vuole trasmettere ai più piccoli la tradizione del racconto orale, quando le storie, tramandandosi di bocca in bocca, spesso venivano trasformate da chi le raccontava. Sono storie che raccontano della saggezza contadina, storie che spesso fanno ridere e a volte fanno paura»¹⁵⁷. Inoltre, l'iniziativa Zanzare in pigiama incoraggia la partecipazione dei nonni, delle persone più anziane che vivono sul territorio e di tutti coloro che, attraverso l'espedito narrativo delle storie tradizionali, vogliono tramandare qualche parola in dialetto e condividere con i più piccole esperienze personali e ricordi.¹⁵⁸

Oltre a questi tre eventi dedicati ai più piccoli che il museo ripropone annualmente nel periodo estivo, sono organizzati nei mesi di giugno, ottobre e dicembre delle giornate dette *Open Day del gusto*. L'edizione estiva del mese di giugno, in particolare, è quella più interessante perché cade nel periodo della *Festa della Trebbiatura*. Il grano, infatti, tanto importante per la cultura e l'economia locale da essere chiamato "l'oro della pianura", è protagonista di questi giorni di festa all'inizio dell'estate, che celebra le tradizioni dell'area della pianura bolognese. Per tutta la settimana del 24 giugno, giorno della festa di San Giovanni, il museo e il paese di Bentivoglio sono i promotori di rievocazioni storiche, mostre e tour guidati.¹⁵⁹

In merito al tema dell'accessibilità, invece, il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio predispone di alcune buone pratiche che permettono una fruizione partecipata del patrimonio, con alcune attenzioni particolari anche per alcuni dei cosiddetti *pubblici speciali*. Per prima cosa, il museo ha predisposto il suo patrimonio in modo che questo sia sempre accessibile alle persone con disabilità motoria in tutti i suoi spazi grazie alla presenza di rampe a norma e ascensori o

¹⁵⁷https://www.museociviltaccontadina.bo.it/Archivio_news/Dal_7_al_28_giugno_ogni_martedi_ap_puntamento_con_le_zanzare_in_pigiama.

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹https://www.museociviltaccontadina.bo.it/Archivio_news/Festa_della_trebbiatura_Open_Day_de_l_Gusto_1.

montacarichi.¹⁶⁰ In aggiunta a ciò, è stata creata una mappa interattiva presente all'ingresso del museo che permette ai visitatori di indentificare il percorso che desiderano seguire, scegliendo le sezioni che preferiscono approfondire tra quelle visitabili. È stato predisposto anche un percorso che permette ai visitatori di scoprire alcuni spazi del museo dall'esterno e quindi senza pagare il biglietto di ingresso. La mappa è consultabile tramite un monitor touch screen e ha un utilizzo molto intuitivo. Oltre a questo espediente tecnologico, è in programma l'introduzione di un'applicazione scaricabile su dispositivi tecnologici che funga da guida del museo e che permetta ai pubblici di usufruire di alcuni contenuti extra come video e audio.

Per le persone con disabilità visive, invece, sono state ideati due percorsi *ad hoc* dal titolo "Vita domestica" e "La lavorazione della canapa", entrambi della durata di due ore e mezza circa.¹⁶¹ Infine, all'interno del sito Internet del Museo della Civiltà Contadina, alla voce "Il Museo accessibile", i visitatori possono trovare un video che racconta la storia del museo e del complesso di Villa Smeraldi che è stato tradotto nella Lingua dei segni (LIS) ed è stato sottotitolato da FIADDA Emilia-Romagna all'interno del Progetto ACCESS. Predisposto in questo modo, con traduzione in LIS, sottotitoli e audio funzionante, questo contenuto video è accessibile a tutti: persone udenti, persone non udenti oraliste e segnanti e anche a persone non vedenti.¹⁶²

4.4 L'intervento del Progetto ACCESS

Alla *call to action* aperta dal 12 aprile al 12 maggio 2021 ai musei dell'Emilia-Romagna anche il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio ha presentato la propria candidatura senza però ottenere l'opportunità di rientrare nei sei musei selezionati per partecipare al progetto.

¹⁶⁰ https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Orari_e_biglietti.

¹⁶¹ Ibidem.

¹⁶² https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Il_Museo/Il_Museo_accessibile.

Ai musei non selezionati per il progetto che ne avevano fatta esplicita richiesta, però, è stata comunque offerta l'opportunità di essere affiancati nell'azione di sottotitolazione di video presenti nelle collezioni museali. Il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, nonostante l'iniziale esclusione dal progetto, ha così avuto l'opportunità di iniziare ad entrare in contatto con FIADDA Emilia-Romagna, che, grazie al lavoro di Valentina Gualdi, ha provveduto alla sottotitolazione del video di presentazione del museo (disponibile anche online sul sito internet dell'istituzione museale) nell'autunno del 2021.

Nei primi mesi del 2022, poi, in seguito all'interesse dimostrato dalla sottoscritta nei confronti del Progetto ACCESs, è stato proposto al museo di rientrare all'interno del progetto e di usufruire, come gli altri sei musei selezionati, delle professionalità introdotte dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, FIADDA Emilia-Romagna e Fondazione Gualandi.

Tra tutti i musei che si erano precedentemente candidati ma che, come il Museo della Civiltà Contadina, erano stati inizialmente esclusi dal progetto, i motivi che hanno ci hanno spinto a ricontattare il museo di Bentivoglio sono stati principalmente due. Il primo è che è un luogo unico, che unisce natura e storia, e che rappresenta un punto di riferimento culturale per molte generazioni di bolognesi. Il secondo motivo è che questa istituzione culturale concentra molte delle sue energie sull'ambito didattico e presenta già delle attività volte ad ampliare l'accessibilità del patrimonio. In sintesi, oltre al grande potenziale del luogo in cui si trova il museo e del suo patrimonio, la predisposizione e l'interesse dello staff nei confronti alle tematiche dell'inclusione e dell'accessibilità è altrettanto consistente.

Così, sul modulo di candidatura, il Museo della Civiltà Contadina ha motivato la sua volontà di rientrare tra i musei selezionati per il progetto:

Il Museo ha mosso i primissimi passi traducendo in LIS un video introduttivo del Museo ma vorrebbe ampliare questi interventi (soprattutto traducendo interviste e testimonianze del mondo contadino così significative per capire il nostro patrimonio). I temi del Museo richiamano

principalmente scuole primarie e pubblico anziano ma il nostro pubblico si sta ampliando sia verso un pubblico adulto, sia verso il visitatore occasionale turistico. Stiamo lavorando in questo momento per rendere accessibile il museo a persone con disabilità visiva (realizzeremo percorsi tattili ed eventi speciali); poter essere accessibili anche per le persone sorde completerebbe ancora di più la nostra proposta.¹⁶³

Il primo contatto che ha permesso di continuare a tessere questa collaborazione tra FIADDA Emilia-Romagna e il Museo della Civiltà Contadina è avvenuto il 5 marzo 2022. Dieci giorni dopo si è tenuto il primo incontro ufficiale tra le parti coinvolte nel Progetto ACCESS, ovvero Lucia Brasini e Luisa Mazzeo di FIADDA Emilia-Romagna, Silvia Ferrari del Servizio Patrimonio Emilia-Romagna, la sottoscritta e le due referenti per il museo di Bentivoglio, Elisa Biondi e Giulia Albertazzi. Durante questa prima riunione referenti del Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio hanno descritto le buone pratiche relative all'accessibilità museale e alla fruizione partecipata del patrimonio attive all'interno dell'istituzione ed è stata individuata una data nel mese successivo per un primo sopralluogo al museo.

Nella mattina di lunedì 11 aprile 2022 si è tenuto il primo sopralluogo presso il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio. In questa occasione erano presenti, oltre alla sottoscritta, Lucia Brasini e Luisa Mazzeo per FIADDA Emilia-Romagna e Silvia Ferrari del Servizio Patrimonio Culturale Emilia-Romagna. Durante il sopralluogo guidato da Elisa Biondi, referente per il museo di Bentivoglio, si è proceduto con la visita di tutti gli spazi del museo, in modo da osservare l'allestimento del patrimonio presente. In ogni sala o padiglione tematico, Elisa Biondi ha messo in luce le potenzialità e le criticità presenti e ha risposto ad alcune domande specifiche che ci hanno permesso di inquadrare la situazione del museo in un'ottica di accessibilità e fruizione partecipata del patrimonio.

¹⁶³ Tratto dal documento presentato dal Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio (BO) per la candidatura al Progetto ACCESS finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per il biennio 2020-2022.

Un utile strumento durante il sopralluogo che ci ha permesso di porre attenzione su queste tematiche è stato la scheda di analisi predisposta da FIADDA Emilia-Romagna: grazie a questa abbiamo potuto raccogliere tutte le informazioni necessarie per stabilire i punti di forza e i servizi da migliorare all'interno dell'istituzione museale. In base ai dati e alle informazioni raccolte mediante la compilazione della scheda, sono state confermate le informazioni che il museo aveva fornito nella propria candidatura al progetto circa un anno prima.

In particolare, per quanto concerne gli aspetti legati all'accessibilità del patrimonio, il museo non disponeva di personale interno formato sulle buone prassi della comunicazione con persone sorde ma collaborava con associazioni di categoria che sostengono le persone disabili e a cui può rivolgersi per far fronte a richieste di ausili da parte di visitatori con disabilità. I servizi igienici erano ben segnalati, così come i percorsi di emergenza e gli ascensori, alcuni dei quali presentavano un videocitofono utile per le situazioni di emergenza. Lo stato dei pannelli di sala era buono, sia dal punto di vista della visibilità che del livello di comprensibilità. Non erano presenti, invece, schede di sala.

Per quanto riguarda le attività didattiche e i servizi educativi, erano previste diverse attività dedicate alle scuole ed era possibile realizzare visite guidate per persone con disabilità visive. Per persone con disabilità uditive, però, non erano presenti servizi specifici che permettessero di comunicare il patrimonio in maniera efficace, se non un breve video con traduzione in LIS. Il sito internet offriva molti contenuti utili alla visita, che riprendevano i pannelli di sala presenti all'interno del museo. Non era un sito particolarmente interattivo o moderno, ma era utile al visitatore anche per organizzare la propria visita e conoscere gli eventi speciali organizzati dal museo.

La visita, della durata di circa due ore, si è conclusa con un primo momento di confronto tra la sottoscritta e Lucia Brasini, nel quale abbiamo condiviso i nostri appunti e i nostri pensieri riguardo all'ispezione. In questa occasione, sono state individuate le possibili aree di intervento all'interno del museo per le quali proporre degli interventi che andassero a migliorare la situazione in merito all'accessibilità

secondo le metodologie utilizzate dal Progetto ACCESs e sono emerse tre situazioni che meriterebbero di essere approfondite. In primo luogo, i pannelli di sala all'interno dello spazio dedicato alla lavorazione della canapa, realizzati nel 1973, anno dell'apertura al pubblico del museo, presentano un testo comprensibile e adatto ma una grafica obsoleta e che potrebbe essere ulteriormente migliorata per facilitare la comprensione dei testi. In secondo luogo, il glossario legato allo spazio della cucina contadina è fornito solo alle scuole e lo spazio in sé sono storicamente molto interessanti ma poco valorizzato. Si potrebbe ripensare graficamente il glossario, cambiandone il formato e rendendolo meno corposo a livello di informazioni, facendo sì che diventi uno strumento di approfondimento più maneggevole e intuitivo. Infine, la mappa del museo, un dispositivo molto utile data la disposizione del patrimonio su più padiglioni, è spesso poco chiara.

Due settimane dopo il sopralluogo, il 26 aprile 2022, è stata programmata una riunione da remoto per discutere di quanto emerso dalla visita al museo e avanzare le prime proposte concrete di intervento. Durante la riunione, alla quale hanno partecipato Luisa Mazzeo per FIADDA Emilia-Romagna, Silvia Ferrari del Servizio Patrimonio Culturale Emilia-Romagna, Elisa Biondi e Giulia Albertazzi per il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, Lucia Brasini ed io abbiamo presentato le tre situazioni che, a nostro avviso, avrebbero meritato un intervento da parte del Progetto e abbiamo illustrato la nostra idea in merito.

Per quando riguarda la *sezione tematica riguardante la lavorazione della canapa*, si è proposta la trasposizione dei testi dei pannelli di sala presenti nella sezione in un linguaggio *easy to read*, che favorisca la mediazione anche per i pubblici cosiddetti speciali.

In seguito alla positiva valutazione dello spazio in cui è ricostruito l'ambiente della cucina contadina, poi, si è proposta la revisione in forma grafica del *glossario* legato a questo luogo.

Infine, si è suggerita la revisione della *mappa* che viene consegnata ai visitatori del museo tramite un volantino e che presenta il percorso da seguire nei tre padiglioni con l'obiettivo di semplificarla e rendere il percorso espositivo più chiaro.¹⁶⁴

Data la positiva risposta da parte delle referenti per il museo alle proposte formulate, è stata inviata nella data del 28 aprile 2022 una proposta formale di collaborazione da parte di FIADDA Emilia-Romagna al Museo della Civiltà Contadina, che è stata subito ufficialmente accettata.¹⁶⁵

Una volta ufficializzato dunque il rapporto di collaborazione, è iniziato il lavoro e la prima cosa essenziale è stato fare un preciso punto della situazione con Lucia Brasini, in modo da chiarire i vari passaggi che si sarebbero presentati e stilare una lista delle cose da fare. In una riunione virtuale alla fine del mese di maggio e in una successiva riunione nel mese di giugno, questa volta coinvolgendo anche le operatrici del museo, abbiamo cercato di concretizzare il più possibile le proposte precedentemente presentate e, con i materiali ricevuti, abbiamo abbozzato la fase di lavoro. Sulla base di questo scadenziario, che avrebbe previsto come scadenza finale per la realizzazione del lavoro la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre, abbiamo iniziato finalmente a lavorare sui nostri tre interventi in maniera quasi simultanea.

Per prima cosa, durante i mesi di luglio, agosto e parte di settembre, ci siamo concentrate sul glossario della cucina contadina. Come è già stato spiegato in precedenza, questo strumento è legato ad uno spazio preciso, situato al pian terreno di Villa Smeraldi e solitamente visitato dalle scuole in visita al museo. Il glossario che il museo fornisce alle classi presenta un alternarsi di testi brevi ed immagini di oggetti presenti nello spazio accompagnati da didascalie esplicative.

¹⁶⁴ Documento che riassume la proposta formale presentato da FIADDA Emilia-Romagna al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio (BO).

Quando abbiamo visitato questo piccolo spazio durante il primo sopralluogo ci è subito sembrato unico e prezioso e per questo abbiamo proposto al museo di rivoluzionare il glossario, rendendolo fruibile non solo alle scuole ma a tutti i visitatori interessati allo spazio, dandogli una nuova veste: una mappa pieghevole in formato A2 stampato su entrambi i lati e ripiegato in sei colonne e sei righe. Su un lato del foglio si disporrà la piantina della stanza, il logo del museo e le informazioni principali dell'ambiente in questione; sul lato opposto, invece, si collocheranno dodici fotografie di dodici oggetti presenti all'interno della sala e la rispettiva descrizione e collocazione all'interno dello spazio. L'obiettivo è che siano gli oggetti, elementi concreti e facilmente individuabili, a condurre il visitatore nei diversi spazi all'interno dell'ambiente; in questo modo potrò trovare similarità e differenze con la realtà attuale e il proprio ambiente domestico, dove parte degli oggetti della cucina contadina sono ancora in uso, seppur con un aspetto diverso rispetto a quello del passato. Uno strumento di questo tipo è molto più maneggevole e facile da utilizzare per qualsiasi tipo di pubblico e il Progetto ACCESs lo ha promosso spesso anche in altri contesti. Unire testo ed immagine in un unico strumento permette ai pubblici una visita totalmente autonoma e consente una comunicazione efficace perché incrociata e combinata.

Per realizzare il glossario-mappa abbiamo innanzitutto analizzato quello di partenza. I dodici testi presenti erano già chiari e di facile comprensione; quindi, non abbiamo ritenuto necessario riscriverli ma solo ridurli a 850 battute l'uno, in modo da poterli inserire più facilmente nella mappa. I testi sono essenziali per introdurre il visitatore ai vari aspetti della vita contadina a cavallo tra Ottocento e Novecento e trattano i seguenti temi: la cucina, la famiglia, il pane, la pasta, la polenta, la carne, l'acqua buona, l'illuminazione, le mosche, il bagno, il riscaldamento, il sale, la devozione.

Una volta ridotti i testi, abbiamo chiesto al museo di selezionare dodici fotografie di oggetti tra quelle già presenti nel glossario. Ogni foto rappresenta un argomento e serve al visitatore per entrare più facilmente in contatto con lo spazio, dato che le fotografie raffigurano oggetti concretamente presenti nella stanza.

Abbiamo inoltre chiesto al museo di fornirci una planimetria della stanza, in modo da disegnare una piantina da inserire nella mappa. All'interno della piantina sono

stati inseriti dei numeri che corrispondono ad una foto e ad un testo, così che i visitatori possano facilmente orientarsi nello spazio.

La versione finale del glossario- mappa sarà disponibile nel museo dall'autunno.

Nei mesi di agosto e settembre, contemporaneamente al lavoro di adattamento del glossario dello spazio della cucina contadina, abbiamo anche iniziato a lavorare sui testi dei pannelli di sala dell'area del museo che tratta la lavorazione della canapa, la storia della sua coltivazione e il suo ruolo nella pianura bolognese.

Per prima cosa il museo ci ha fornito i testi dei pannelli di sala. Oltre ai testi, il museo ci ha fatto avere anche delle fotografie dello spazio, che ci permettessero di capire come i pannelli sono disposti e in quale ordine.

Successivamente è iniziata la fase di analisi dei testi. Quello che abbiamo notato è che il linguaggio utilizzato non risultava particolarmente complesso, anzi; per essere dei pannelli di sala realizzati all'inizio degli anni Settanta il lessico e la struttura generale delle frasi risultava chiari ed efficaci.

Seguendo le metodologie proposte dal Progetto ACCESS, però, abbiamo ritenuto opportuna una riscrittura di questi testi in un linguaggio *easy to read*, cioè letteralmente “facile da leggere”, che significa rendere accessibili concetti o parole in modo che possano essere compresi da tutti. Nel nostro lavoro di adattamento di testi, dunque, non abbiamo stravolto la loro natura ma abbiamo lavorato affinché, ad esempio, le frasi fossero meno complesse e più lineari, il soggetto fosse ben specificato e posto accanto al verbo che vi fa riferimento. Una scrittura lineare, pulita, senza troppe frasi subordinate, aiuta il lettore a orientarsi meglio tra le informazioni e a comprenderle maggiormente, senza sentirsi invaso o sovraesposto alle nozioni anche specifiche.

Un'altra caratteristica dei testi di questi pannelli di sala, infatti, è che sono ricchi di lessico settoriale inerente al mondo contadino e alla più specifica coltivazione e lavorazione della canapa. Per questo, durante la nostra analisi e riscrittura dei testi, si è pensato di evidenziare i termini più complessi legati al mondo contadino, magari ora desueti o poco conosciuti, e si è deciso di porre nella parte inferiore dei nuovi pannelli di sala una sorta di piccolo glossario.

Il lavoro di analisi e riscrittura dei pannelli di sala della sezione dedicata alla coltivazione e lavorazione della canapa si è concluderà nel mese di ottobre 2022 e i nuovi pannelli, con tanto di nuova grafica, verranno inseriti all'interno dello spazio entro la fine dell'anno.

Alla fine del mese di settembre, invece, ci siamo dedicate all'ultimo tassello previsto per il nostro intervento: il lavoro di riflessione e ripensamento della mappa del museo. Questo strumento viene fornito a tutti i visitatori e, data la vastità del complesso museale, risulta essenziale per potersi orientare sia all'interno del parco di Villa Smeraldi, per raggiungere i vari padiglioni espositivi, sia per capire quale sia il percorso di visita della collezione in sé. Come si è detto in precedenza, però, la mappa risulta moderna nell'aspetto ma confusionaria dal punto di vista comunicativo. Nel parco di Villa Smeraldi, inoltre, sono presenti dei cartelli che indicano ai visitatori come muoversi e ci è sembrato opportuno ripartire da questa potenzialità del luogo e rafforzarla, migliorando ciò che già era in parte presente.

L'intervento mio e di Lucia Brasini ha avuto l'obiettivo in primis di individuare i due macro-gruppi di informazioni presenti all'interno della mappa, ovvero quelle relative al complesso museale in toto e quelle relative al percorso espositivo.

Fatto ciò, abbiamo pensato di proporre al museo la realizzazione di due mappe distinte tra loro in base al loro fine comunicativo. Utilizzando lo stesso disegno grafico già proposto dal museo ai visitatori, abbiamo pensato di realizzare dapprima una mappa che presentasse informazioni più generiche sul luogo, come la locazione del parcheggio e dell'ingresso principale del museo, le due diverse biglietterie, quella per i giorni feriali e quella aperta nel fine settimana, e i percorsi nel parco per raggiungere il museo dal parcheggio.

Successivamente, anche grazie alle indicazioni forniteci da Elisa Biondi e Giulia Albertazzi, abbiamo pensato ad una seconda mappa che puntasse maggiormente a chiarire il percorso museale attraverso i padiglioni. Oltre alla presentazione del percorso di visita completo, abbiamo pensato anche di inserire, contrassegnandoli con colori differenti, dei percorsi tematici più brevi, dedicati a chi ha poco tempo per visitare il museo o a chi è interessato solamente a qualche aspetto particolare, come la coltivazione della canapa o della barbabietola e la preparazione del miele.

Questo tipo di intervento dedicato alla mappa potrebbe sembrare poco incisivo ma, in realtà, nella mappa originale del museo le informazioni generali sul complesso museale e quelle sui percorsi di visita risultavano troppe per essere inserite in uno spazio così piccolo come il retro della brochure del museo. Inoltre, da quanto ci è stato raccontato dalle operatrici museali del posto, i visitatori spesso, a causa della comunicazione poco chiara della mappa, nel fine settimana si presentavano nella biglietteria errata e, vedendola chiusa, rinunciavano alla visita – senza sapere che in realtà il museo era aperto e che la biglietteria nel fine settimana cambia di padiglione – oppure spesso si ritrovavano in posti in cui non sarebbero dovuti entrare, come la biblioteca di Villa Smeraldi, aperta solo su prenotazione.

Ora, grazie alla creazione di due mappe distinte, il visitatore avrà la possibilità non solo di avere visivamente chiara la disposizione della collezione, ma potrà anche scegliere che tipo di percorso costruirsi in autonomia, con un minor rischio di perdersi e di perdere tempo.

Le mappe saranno disponibili dall'autunno presso il museo.

Foto 1: Villa Smeraldi, sede del Museo della Civiltà Contadina, vista dal parco.

Foto 2: la Festa della Trebbiatura –giugno 2022.

Foto 3: la delegazione del Progetto ACCESS durante il sopralluogo presso il Museo della Civiltà Contadina – 11 aprile 2022

Foto 4: La stanza presso il museo dove è stata ricostruita la tipica cucina contadina a cavallo tra Ottocento e Novecento nelle campagne bolognesi – 11 aprile 2022.

CONCLUSIONI

In questo elaborato, che ha avuto come oggetto principale il Progetto ACCESs e le sue esperienze e metodologie sperimentate in questi ultimi due anni, è stata avvalorata un'idea fondamentale: all'interno delle istituzioni culturali italiane è necessario un cambiamento e un grande lavoro di riflessione sul tema dell'inclusione e dell'accessibilità al patrimonio al fine di poterlo realmente comunicare a tutti e tutte con successo; ma quando un lavoro c'è e viene portato avanti allora i risultati sono tangibili e apportano progresso autentico per i musei e per la comunità che li abita.

L'intervento portato avanti presso il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio si è rivelata un'autentica palestra di dialogo e confronto, che speriamo porti in futuro molto frutto. Tutto lo staff del museo si è sempre dimostrato entusiasta e collaborativo nei confronti del progetto e questo ha permesso di poter lavorare avendo sempre chiaro tra noi l'obiettivo: rendere il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio un'istituzione culturale più accessibile, accogliente e fruibile per tutti. Candidandosi per partecipare al Progetto ACCESs nell'aprile 2021, il museo aveva espresso il desiderio di rendere accessibile il museo non solo a persone con disabilità motorie o visive, per le quali erano già presenti strumenti di visita adatti o eventi speciali, ma anche a persone sorde o con disabilità uditive, in modo da ampliare il proprio pubblico. E oggi, dopo i tre interventi realizzati con e per il museo, possiamo dire che non solo questa istituzione museale è un luogo che offre alle persone con disabilità uditive un'esperienza museale di discreto livello, ma anche un luogo in grado di donare conoscenza ed esperienza a tutti coloro che ne sono in cerca e indipendentemente dalla propria condizione di partenza.

Concludendo, penso si possa ritenere il lavoro portato avanti dal Progetto ACCESs in generale, nell'ambito museale e non solo, un'attività non solo utile ma necessaria.

Come si può evincere dalle realtà riportate all'interno di questo elaborato, una riflessione e una riprogrammazione didattica che abbia come scopo quello di migliorare il livello di accessibilità museale per persone con disabilità uditive e, più in generale, per i pubblici speciali è il prossimo passo che i musei e le istituzioni culturali del nostro Paese sono chiamati a compiere. E questo non solo per un dovere morale nei confronti della società tutta ma, soprattutto, per far sì che il diritto alla bellezza sia garantito ad ogni uomo e ad ogni donna, indipendentemente dalle sue condizioni sociali, economiche e culturali.

APPENDICE

Scheda di analisi dell'accessibilità museale predisposta da FIADDA Emilia-Romagna per il Progetto ACCESSs

scheda aggiornata al _____

Museo _____

SERVIZI DEL MUSEO

1. IL MUSEO DISPONE DI MATERIALI CHE PRESENTANO L'ISTITUZIONE MUSEALE?

SI

▪ IN QUALE FORMATO?

- CARTACEO,
- TECNOLOGICO , SPECIFICARE (AUDIOGUIDE, VIDEOGUIDE...)

.....
.....

- DIGITALE, SPECIFICARE , (TABLET, QRCODE, SU SITO ACCESSIBILE DA LINK)

.....
.....

▪ HANNO UN COSTO?

- SI, QUALE? NO

▪ SONO DISPONIBILI PRIMA DELLA VISITA?

- SI NO DA PRENOTARE

NO

2. È DISPONIBILE UN NUMERO TELEFONICO PER VIDEO CHIAMATE E MESSAGGISTICA Istantanea PER CHIEDERE INFORMAZIONI?

SI QUALE? NO

3. IL MUSEO DISPONE DI MATERIALI DI APPROFONDIMENTO SULLE COLLEZIONI?

SI

▪ **IN QUALE FORMATO?**

- CARTACEO,
- TECNOLOGICO , SPECIFICARE (AUDIOGUIDE, VIDEOGUIDE...)

.....

- DIGITALE, SPECIFICARE , (TABLET, QRCODE, SU SITO ACCESSIBILE DA LINK)

.....

▪ **HANNO UN COSTO?**

- SI, QUALE? NO

▪ **SONO DISPONIBILI PRIMA DELLA VISITA?**

- SI NO DA PRENOTARE

NO

4. I MATERIALI DI PRESENTAZIONE E DI APPROFONDIMENTO SONO RESI ACCESSIBILI?

SI, SPECIFICARE (TESTI ADATTATI, SOTTOTITOLI, VIDEO IN LINGUA DEI SEGNI, SUPPORTI GRAFICI E SIMBOLICI, SUPPORTI TATTILI....)

.....

NO

5. IL MUSEO DISPONE DI PERSONALE INTERNO QUALIFICATO /FORMATO SULLE BUONE PRASSI DELLA COMUNICAZIONE CON LE PERSONE SORDE?

SI, SPECIFICARE IN QUALE SEZIONE,(FRONT OFFICE, GUIDE, CURATORI...)

.....

NO

6. IL MUSEO HA DELLE COLLABORAZIONI ATTIVE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHE SOSTENGONO LE PERSONE DISABILI E A CUI RIVOLGERSI PER FAR FRONTE A RICHIESTE DI AUSILI DA PARTE DI VISITATORI CON DISABILITA'?

SI , SPECIFICARE (ASSOCIAZIONI DI SOTTOTITOLAZIONE IN DIRETTA, ASSOCIAZIONI DI INTERPRETI LIS, ACCOMPAGNATORI DI PERSONE SORDO CIECHE, O DISABILI MOTORI)

.....
.....

NO

7. I SERVIZI IGIENICI SONO FORNITI DI ALLARMI VISIVI PER SEGNALARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA?

SI , SPECIFICARE QUALI (SEGNALATORI LUMINOSI, SISTEMI VIDEO A CIRCUITO INTERNO...)

.....
.....

NO

8. SE CI SONO ASCENSORI:

▪ **C'è UNA PULSANTIERA ACCESSIBILE?**

SI, SPECIFICARE (ALTEZZA ACCESSIBILE DA CARROZZINA, INDICAZIONI CON SIMBOLI , CODICE BRAILLE, SIMBOLOGIA VISIVA INTERNAZIONALE.....)

.....
.....

NO

▪ **CI SONO NELL'ASCENSORE INDICAZIONI SU COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA?**

SI, SPECIFICARNE IL FORMATO (VIGNETTE, SIMBOLI, TESTO ACCESSIBILE)

.....
.....

NO

▪ **C'È ALMENO UNA PARETE DI VETRO PER CONSENTIRE LA COMUNICAZIONE CON I SORDI IN CASO DI EMERGENZA?**

SI NO

▪ C'È IL VIDEOCITOFONO?

SI NO

▪ È PREVISTO UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PER LE EMERGENZE? (N. CELLULARE PER VIDEO CHIAMATA)

SI NO

9. COME SONO SEGNALATI I PERCORSI DI EMERGENZA ?

ACCESSIBILITA' DEI CONTENUTI

10. ESISTE UNA MAPPA CHE SEGNALI I DIVERSI PERCORSI POSSIBILI PER LA FRUIZIONE DELLE COLLEZIONI NEL MUSEO?

SI NO

11. PANNELLI ESPLICATIVI

○ VISIBILITÀ (POSIZIONE, DIMENSIONE, DIMENSIONE DEL CARATTERE,)

▪ INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

○ LEGGIBILITÀ (FONT, CONTRASTO CROMATICO)

▪ INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

○ LIVELLO DI COMPRESIBILITÀ (COMPLESSITÀ SINTATTICA, TERMINI TECNICI, PAROLE DI LINGUA STRANIERA, SIGLE, CODICI...)

▪ INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

○ PRESENZA DI APPARATI ICONOGRAFICI A SOSTEGNO DEI TESTI SCRITTI

▪ INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

12. DIDASCALIE DELLE SINGOLE OPERE

- **VISIBILITÀ** (POSIZIONE, DIMENSIONE, DIMENSIONE DEL CARATTERE,)
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

-
- **LEGGIBILITÀ** (FONT, CONTRASTO CROMATICO)
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

-
- **LIVELLO DI COMPRESIBILITÀ** (COMPLESSITÀ SINTATTICA, TERMINI TECNICI, PAROLE DI LINGUA STRANIERA, SIGLE, CODICI...)
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

-
- **PRESENZA DI APPARATI ICONOGRAFICI A SOSTEGNO DEI TESTI SCRITTI**
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

13. SCHEDE DI SALA

- **VISIBILITÀ** (POSIZIONE, DIMENSIONE, DIMENSIONE DEL CARATTERE,)
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

-
- **LEGGIBILITÀ** (FONT, CONTRASTO CROMATICO)
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

-
- **LIVELLO DI COMPRESIBILITÀ** (COMPLESSITÀ SINTATTICA, TERMINI TECNICI, PAROLE DI LINGUA STRANIERA, SIGLE, CODICI...)
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

-
- **PRESENZA DI APPARATI ICONOGRAFICI A SOSTEGNO DEI TESTI SCRITTI**
 - INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

SERVIZI EDUCATIVI

14. SONO PREVISTE ATTIVITÀ A CARATTERE LUDICO/DIDATTICO

- SÌ, QUALI? BREVE DESCRIZIONE
- QUALI ATTIVITÀ COMPRENDONO? LABORATORIALI, MANIPOLATIVE, MOTORIE, COMPLETAMENTO DI SCHEDE CARTACEE, UTILIZZO DI PROGRAMMI DIGITALI

.....
.....

- SOLO IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
- ANCHE COME INIZIATIVE POMERIDIANE APERTE AL PUBBLICO
- PER QUALI FASCE D'ETÀ?

- NO

VISITE

15. SONO PREVISTE VISITE GUIDATE PER PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE

- SÌ QUALI? BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

.....
.....

- NO

16. SONO PREVISTE VISITE GUIDATE IN LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA)?

- SÌ NO
- SU RICHIESTA

17. CI SONO VISITE CON GUIDE CHE ABBIANO UNA FORMAZIONE SPECIFICA SULLA COMUNICAZIONE CON PERSONE SORDE?

- SÌ NO
- SE SÌ, LA GUIDA È DOTATA DI MICROFONO?
 - SÌ NO

APPARATI MULTIMEDIALI

18. ESISTONO APPARATI MULTIMEDIALI?

SÌ, QUALI ? BREVE DESCRIZIONE

-
- video-documentari
 - cartoni animati
 - LIM - pannelli interattivi
 - q-r code
 - realtà aumentata
 - realtà virtuale
 - APP

NO

I VIDEO/CARTONI SONO RESI ACCESSIBILI TRAMITE:

- SOTTOTITOLAZIONE SÌ NO
- AUDIO DESCRIZIONE SÌ NO
- LIS (LINGUA ITALIANA DEI SEGNI) SÌ NO

LA POSIZIONE DEGLI SCHERMI DEI VIDEO/CARTONI È ADEGUATA? (VISIBILITÀ, ALTEZZA, RIVERBERI DI LUCE, SALA DEDICATA,.....)

- INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO
-

LA POSIZIONE DEI PANNELLI INTERATTIVI È ADEGUATA? (VISIBILITÀ, ALTEZZA, RIVERBERI DI LUCE, SALA DEDICATA, RAGGIUNGIBILE DA BAMBINI O PERSONE IN CARROZZINA...)

- INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO
-

LA POSIZIONE DEI Q-R CODE È ADEGUATA? (VISIBILITÀ, ALTEZZA, RIVERBERI DI LUCE, SALA DEDICATA, RAGGIUNGIBILE DA BAMBINI O PERSONE IN CARROZZINA...)

- INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO
-

20. IL WI-FI È APERTO E GRATUITO?

SI NO

21. CI SONO SALE/AREE DOTATE DI IMPIANTO AD INDUZIONE MAGNETICA?

SI NO

SITO WEB

22. IL SITO WEB È ACCESSIBILE AI SENSI DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO?

SI NO

23. NEL SITO WEB CI SONO SUPPORTI/MATERIALI DI APPROFONDIMENTO SCARICABILI LIBERAMENTE PER CONSENTIRE L'ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI IN AUTONOMIA?

SI NO

▪ SE SÌ, QUALI?

.....
.....

24. NEL SITO WEB ESISTE UN VIDEO IN LIS CON LE INFORMAZIONI BASILARI (ORARI DI APERTURA, COSTO DEL BIGLIETTO, ECC.)?

SI NO

CANALI SOCIAL

25. IL MUSEO HA PROFILI SUI CANALI SOCIAL ?

SI NO

▪ SE SÌ, QUALI?

.....
.....

26. I CONTENUTI SONO RESI ACCESSIBILI?

SI NO

27. I VIDEO PUBBLICATI SUL SITO E/O SUI SOCIAL NETWORK DEL MUSEO SONO RESI ACCESSIBILI TRAMITE SOTTOTITOLAZIONE E/O TRADUZIONE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA?

SI NO

MOSTRE TEMPORANEE

28. Il museo ospita delle mostre temporanee?

SI NO

29. Le mostre temporanee si avvalgono di modelli di resa accessibile?

SI NO

30. L'informazione relativa alle mostre temporanee (su siti, canali social, ecc.) sono resi accessibili?

SI NO

▪ Se sì, come?

.....
.....

EVENTI (ES. CONFERENZE, SEMINARI, LETTURE....)

31. Il museo prevede eventi e occasioni formative accessibili?

SI NO

▪ Se sì, come?

.....
.....

NOTE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Baldriga, I. Diritto alla bellezza. Educazione al patrimonio artistico, sostenibilità e cittadinanza. Milano: Le Monnier, 2017.

Bologna Incontri. «Il Museo della Civiltà Contadina di San Marina di Bentivoglio.» Bologna Incontri, 1979.

Bosco, E. Comprendere la sordità. Una guida per scuole e famiglie. Roma: Carocci Faber, 2013.

Bourdieu P., Darbel A. L'amore dell'arte. Le leggi della diffusione culturale. I musei d'arte europei e il loro pubblico. Rimini: Guaraldi Editore, s.d.

Brunati, E. «Premesse teoriche e indicazioni metodologiche per un reale approccio funzionale.» In Handicap: la collaborazione degli operatori fra diagnosi funzionale e piano educativo individualizzato, di L. Parmigiani, C. Silvano M. G. Chiapedi. Bergamo: Juvenilia, 1992.

Canovaro, A. «Per una didattica speciale per l'integrazione.» In Didattica speciale per l'integrazione, di D. Ianes. Trento: Erikson, 2001.

Città Metropolitana di Bologna. s.d.
https://www.cittametropolitana.bo.it/cultura/guidaMusei/Indice_Temi/tstoria/Gruppo_della_Stadura. (consultato il giorno 10 08, 2022).

Dainese, R. «Beni culturali e cittadini con disabilità: partecipare e fruire.» In Educare nella città, di C. Panciroli. Milano: FrancoAngeli, 2018.

—. Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive. Padova: CLEUP, 2012.

Dainese, Roberto. «Beni culturali e cittadini con disabilità: partecipare e fruire.» In Educare nelle città, di Chiara Panciroli. Milano: FrancoAngeli, 2018.

Dewey, J. Esperienza e natura. Torino: Paravia, 1925.

—. Esperienza ed educazione. Firenze: La Nuova Italia, 1949.

Di Pasquale G., Rabbi N. «Superare le barriere architettoniche nei musei ma anche quelle culturali.» Effeta, giugno 2020.

Dolza, E. «Accessibilità non fa rima con disabilità. Il museo come strumento di partecipazione e democrazia culturale.» Effeta, giugno 2020.

Gruppo della Stadura. Dalla Stadura al Museo. Un'idea alla base della nuova museografia rurale in Italia. San Marino di Bentivoglio, 1985.

ICOM. Definizione di museo. s.d. <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo-partecipate-al-processo-di-aggiornamento/#:~:text=%5BII%20museo%20%C3%A8%20una%20istituzione,di%20studio%20e%20di%20diletto.%5D> (consultato il giorno 10 08, 2022).

—. Definizione di museo. s.d. <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo-di-icom/> (consultato il giorno 10 08, 2022).

«Imille firma la nuova piattaforma web per il MEIS di Ferrara.» IMILLE. 28 06 2021. <https://www.touchpoint.news/2021/06/28/imille-firma-la-nuova-piattaforma-web-per-il-meis-di-ferrara/> (consultato il giorno 10 08, 2022).

Martino, A. «Un monumento alla fatica dell'uomo: il Museo della Civiltà Contadina.» Bologna Incontri, 1975.

Mattozzi, I. «Verso una didattica "dai" beni culturali: la definizione del campo della didattica dei beni culturali.» In Mnemosyne a scuola, di M. Costantino. Milano: FrancoAngeli, 2001.

MEIS. Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. s.d. <https://meis.museum> (consultato il giorno 10 08, 2022).

Ministero della Cultura. «Approvazione dello statuto della Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.» 21 maggio 2021.

Museo della Civiltà Contadina. s.d. https://www.museociviltacontadina.bo.it/Gruppo_della_Stadura (consultato il giorno 10 08, 2022).

—. Guida al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio. Bologna, 2014.

- Nardi, E. «L'esperienza del museo. Un'indagine sul pubblico in Italia.» In Musei e pubblico, di E. Nardi. Milano: FrancoAngeli, 2004.
- Nuzzaci, A. «Esposizioni temporanee e collezioni permanenti. Un'analisi comparata dei pubblici per migliorare la qualità della proposta didattica.» In Musei e pubblico. Un rapporto educativo, di E. Nardi. Milano: FrancoAngeli, 2004.
- ONU. «Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.» New York, 2006.
- P. C. Cicogna, M. Occhionero. Psicologia generale. Roma: Carocci, 2012.
- Panciroli, C. Educare nella città. Milano: FrancoAngeli, 2018.
- . Le professionalità educative tra scuola e musei. Esperienze e metodi dell'arte. Milano: Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2016.
- «Persecuzione degli ebrei ferraresi.» Resistenza mAPPe. s.d. https://resistenzamappe.it/ferrara/fe_persecuzioni (consultato il giorno 10 08, 2022).
- Pomian, K. «En quoi les musées sont-ils essentiels?» Conferenza. 08 10 2021.
- Regione Emilia - Romagna. «Legge Regionale n. 9.» 02 07 2019.
- Riviello, R. «Storia della comunità ebraica di Ferrara.» L'informale. 2017. <http://www.linformale.eu/storia-della-comunita-ebraica-di-ferrara/>.
- Riviere, George Henri. Muséologie. Paris: Dunod, 1981.
- Robinson, E.S. The behavior of the museum visitor. Washington D.C.: Publications of the American Association of the Museums, 1928.
- Romanelli, P. «Il museo nella società moderna.» Il museo come esperienza sociale. Roma, 1971.
- Rossolini, R. «John Dewey - Maria Montessori. Il concetto di esperienza come motore dell'azione educativa.» Yumpu. 2006. <https://www.yumpu.com/it/document/read/13350088/lezione-roberto-rossolini>.

Sandell R., Dodd J. *Re-Presenting disability. Activism and agency in the museum.* London: Routledge, 2010.

Sandell R., Janes R. R. *Museum Activism.* London: Routledge, 2019.

Sandell, R. *Museums, Society, Inequality.* London: Routledge, 2003.

Scotellaro, F. «L'Italia riconosce la LIS. In 20 anni da Ca' Foscari 1000 esperti.» CFNews. s.d.

https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10602&cHash=c4a0c5247f1b0622f3c7dbbaf76ea6a9#:~:text=In%20Italia%20la%20comunit%C3%A0%20Sorda,utilizzata%20da%20circa%20100.000%20segnanti. (consultato il giorno 05 24, 2021).

Simon, N. *The participatory museum.* Santa Cruz: Museum, 2010.

Treccani. museo. s.d. <https://www.treccani.it/vocabolario/museo/> (consultato il giorno 10 08, 2022).

—. sordità. s.d. <https://www.treccani.it/vocabolario/sordita.>

Treccani, Gian Paolo. «Barriere architettoniche e tutela del costruito.» *Le Barriere architettoniche nel restauro.* 1998. 9-13.

Veron E., Lévassieur M. *Ethnographie de l'exposition: l'espace le corps et le sens.* Paris: Centre Georges Pompidou, 1983.

Weis, H. *La museologie selon Georges Henri Rivière.* Paris: Dunod, 1989.

Zanobini M., Usai M. C. *Psicologia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo, Elementi di riabilitazione e d'intervento.* Milano: FrancoAngeli, 2011.

RINGRAZIAMENTI

Sono in viaggio verso Bologna sull'ennesimo treno Frecciarossa, ormai compagno di viaggio fedele di questi due anni da fuorisede. Ho salutato la mia città ancora una volta come quando due anni fa, a settembre 2020, ho preso le mie valigie cariche di sogni e speranze e sono partita per Bologna. Quanto ho aspettato questo momento; anzi, quanto l'ho rincorso, sudato, conquistato. Scrivere queste pagine finali è davvero commovente ma anche adrenalinico e, a dire la verità, non aspettavo altro.

Prima di chiunque altro vorrei ringraziare la mia relatrice, la Professoressa Chiara Tartarini. È grazie al continuo e prezioso confronto con lei e alla sua professionalità se ho potuto portare a termine questo percorso e questo elaborato finale e di questo sarà sempre grata. Grazie per avermi sempre guidata verso la strada più giusta.

Oltre alla mia relatrice, vorrei ringraziare anche la Professoressa Chiara Panciroli e la Professoressa Anita Macaudo, con le quali ho imparato tutto ciò che so sulla didattica museale e del patrimonio e che mi hanno trasmesso un'enorme passione per queste tematiche. Grazie per aver sempre ascoltato la mia voce e le idee di noi studenti: è un esempio che porterò sempre con me.

Un enorme grazie va però soprattutto a FIADDA Emilia-Romagna, Fondazione Gualandi, nella persona di Franca Marchesi, e alla Dott.ssa Silvia Ferrari del Servizio Patrimonio Culturale Emilia-Romagna. Grazie per avermi accolta nel vostro progetto e per avermi guidata. Mi avete aperto gli occhi su un mondo nuovo e per un mondo nuovo. Un grazie particolare a Luisa Mazzeo per la professionalità e per la cura che pone nel progetto e a Lucia Brasini, senza la quale non avrei potuto realizzare nulla: è lei l'anima del progetto e sono felice di aver potuto lavorare con lei a tutto questo. Mi ha insegnato moltissimo, soprattutto cosa significa il coraggio.

Grazie al MEIS di Ferrara e al Museo della Civiltà Contadina per avermi permesso di conoscerli da vicino. Un grazie particolare ad Elisa Biondi di Bentivoglio: grazie per aver sempre supportato il progetto, accogliendo tutta la complessità di questa avventura.

Grazie a tutto lo staff del MAMbo, dove ho svolto il mio tirocinio curricolare di questo percorso di laurea magistrale. In particolare, un grazie gigante a Elisa Schiavina, Elisa Maria Cerra, Ornella De Carlo, Silvia Tonelli e tutto l'ufficio comunicazione e marketing. Lavorare con voi è stata una gioia e una fortuna che non so se mi ricapiterà mai nella vita. Mi avete accolta subito “nel frullatore di Art City”, come dicevamo sempre, e mi avete insegnato così tanto che ogni tanto ancora non mi capacito dell'intensità di quei mesi. Grazie di cuore, per tutto.

Ora passiamo ai ringraziamenti più commoventi – coraggio, Anna, puoi farcela.

Grazie mamma e papà. Grazie per avermi sempre spinta ad andare oltre ciò che pensavo possibile. Grazie per avermi permesso, con sacrificio, di poter studiare a Bologna. Non potrò mai ripagarvi in nessun modo per tutto questo. Nei ringraziamenti della mia tesi di laurea triennale vi avevo scritto che se sono ciò che sono lo devo a voi e dopo questi due anni folli, in cui la mia vita si è ribaltata totalmente e ho affrontato di tutto, posso solo confermarlo. Grazie ai miei fratelli. Lorenzo, so che siamo il giorno e la notte, ma non sai quanto sei importante per me e quanto vorrei esserlo io per te. Pietro, sei il mio pezzo di cuore nel mondo: sei speciale ed è il tuo essere così unico ad avermi spinta a scrivere questa tesi, per poterti capire meglio e saperti stare accanto nel migliore dei modi.

Grazie Nonna Giusy, per avermi sempre sostenuta e per provato a capire la mia scelta di lasciare la nostra amata terra. So che mi avresti voluta con te, ma hai accettato che la mia strada sarebbe stata altrove e per me questo è un vero gesto d'amore. Danke Oma Christel, danke fuer alles. Ich habe von dir und Opa viel gelernt und vor allem, was die echte Liebe wirklich ist. Grazie zii Bea e Sergio, grazie Marta e Mattia. Grazie zii Paolo e Sara per le telefonate della domenica e

non solo: sapervi con me in questi ultimi anni è stata una forza di cui avevo bisogno perché mi sono sempre sentita capita e spronata.

Grazie amici, amiche, vicini e lontani nel mondo. Grazie Reem, sorella di Erasmus in triennale e compagna di avventure italiane e palestinesi. Du bist wie eine Schwester fuer mich und ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist. Die Welt ist besser mit dir, alleorts.

Grazie amici di Prezzate. Grazie Bea, madrina e paziente amica. Grazie per avermi sempre aspettata e accolta a braccia aperte ad ogni mio ritorno. Grazie a Mattia, amico insostituibile e socio in affari per la nostra piccola Saletta. Grazie per aver accettato di costruire con me questo luogo speciale per la nostra comunità: io sono certa che non avrei mai potuto avere un compagno di viaggio migliore.

Grazie ai miei coinquilini Nic e Teo, la mia famiglia bolognese della Majorhouse. Ne abbiamo vissute di tutti i colori insieme e nulla potrà mai cambiare l'affetto che provo per voi. Grazie per avermi sempre ascoltata e consigliata, grazie per non avermi mai lasciata sola. Anche al pronto soccorso nelle notti di coprifuoco. Siete e sarete sempre un pezzo di casa nel mondo. Grazie a Max, coinquilino per poco ma amico sincero.

Grazie agli amici del Rупpo. Grazie Giorgia, Carlo, Chiara, Giulia, Camilla, Matrick, Parco per avermi donato la vera leggerezza bolognese che mancava in questa mia esperienza e per avermi fatto scoprire tanti nuovi giochi in scatola. Siete i migliori.

Grazie, grazie, grazie alle mie amiche e compagne di università, le mie donne fantastiche. Grazie ad Ade per tutti i ripassi pre-esame, per le confidenze e per avermi sempre chiamata "tesorino" anche nei momenti più difficili. Grazie a Babi per tutti i caffè e la follia, per la dolcezza e gli abbracci a Pusheen. Grazie a France, la stella più brillante di Santa Cri. Da buone bergamasche fredde non ci siamo subito accese l'una per l'altra, forse, ma la verità è che siamo più simili di quello che pensavo e sono davvero felice di poterti considerare una mia amica. Grazie ad Annina. Mi hai accolta, raccolta e rimessa a posto innumerevoli volte e sei l'anima

di questo percorso. So che starai già piangendo leggendo queste parole quindi so solo che sei l'amica che ho sempre sognato e abbracciarmi.

Grazie Paola e Lu, compagne di esperienze folli. Nonostante la distanza, la vostra amicizia è stata il mio punto fermo anche nei momenti più duri che Bologna mi ha regalato. Grazie per tutto, ma tutto davvero. Siete come delle sorelle per me e so che nulla, ma davvero nulla, potrà rompere il nostro legame. "Nel viaggio, insieme".

L'ultimo immenso grazie è per te, Davide. Non potrei riassumere in poche righe tutto ciò che sei per me e ciò che mi hai insegnato in questi quattro anni insieme. Vorrei solo dirti due cose. La prima è che non potrò mai ringraziarti per la pazienza e per la cura che hai nei miei confronti, mi sento immensamente fortunata. La seconda è che ti prometto che domani e sempre, come oggi, continuerò a seguire i miei ed i nostri sogni, mano nella mano con te. Partendo da quella che oggi, insieme, chiamiamo casa.

E ora che una nuova tappa della mia vita abbia inizio. Io non vedo l'ora di vedere dove posso arrivare.